

App P

078

A-Post P.P. 9053 Teufen

Die Dorfzeitung von Teufen

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Tüüfner Poscht

Dezember 2013 / Januar 2014 |
18. Jahrgang | Nr. 10

Einen Klick entfernt:
www.tposcht.ch

Dorfrundgang mit dem Bahndirektor

Seiten 5 – 7

Tüüfner Chopf: Ein Hundertjähriger

Seite 21

Von Teufen ins Museum Appenzell

Seiten 28 – 29

Anita Amsler mit ihrem Kater Buzzli. Foto: Marlis Schaeppi

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

DRACHENFELS DESIGN

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

MAGAZIN – THEMA

«Nicht ohne meine Katze ins Altersheim»

Seiten 22 – 25

ANKER

HOTEL & RESTAURANT

Weihnachtskonzert

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren Weihnachtskonzerten ein. Geniessen Sie während der Adventszeit die Appenzelermusik in ihrer ganzen Vielfalt und gönnen Sie sich einen Moment des Seins.

Donnerstag, 5. Dezember Säntis Jodler
Donnerstag, 12. Dezember Appenzeller Echo
Donnerstag, 19. Dezember Laseyer

Silvester

Geniessen Sie am Mittag unsere kleine aber feine Karte. Lassen Sie sich am Silvesterabend verwöhnen und tauchen Sie zum Jahreswechsel mit uns ein ins genussvolle Sein.

Wir freuen uns auf Ihre Reservation.

Genussvoll sein.

ANKER HOTEL & RESTAURANT
Dorf 10 | 9053 Teufen | Tel. +41 (0)71 333 13 45
info@anker-teufen.ch | www.anker-teufen.ch

Geschenkideen

Wie wär's mit einem Geschenkkorb mit Appenzeller- oder Italienischen-Spezialitäten oder einem Geschenkgutschein? Lassen Sie sich inspirieren und holen Sie sich bei uns Ihre Geschenksideen ab.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Breitenmoser
appenzeller fleischspezialitäten

Im Anker | 9053 Teufen | Tel. 071 333 27 55
Am Dorfplatz | 9056 Gais | Tel. 071 790 04 26
Im Spar-Markt | 9050 Appenzell | Tel. 071 780 08 01
www.breitenmoser-metzgerei.ch

Planung und Ausführung

Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32
info@clavadetscher-ag.ch

Grosse Bildgalerie mit neuen Objekten:
www.clavadetscher-ag.ch

IMPRESSUM

Herausgeberin: Einwohnergemeinde,
9053 Teufen. «Tüüfner Poscht»,
Postfach 255, 9053 Teufen.

Redaktion: Erich Gmünder, Chefredaktor (EG)
Telefon 079 311 30 26
erich.gmuender@tposcht.ch
Erika Preisig-Studach, Stellvertretung (EP)
erika.preisig@tposcht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
marlis.schaeppi@tposcht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sepp.zurmuehle@tposcht.ch
Mägi Walti-Keller (MW)
maegi.walti@tposcht.ch

Felice Angehrn-Tobler (FA)
felice.angehrn@tposcht.ch
Alexandra Grüter-Axthammer (AG)
alexandra.grueter@tposcht.ch
Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse, 9053,
Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch
Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischlenstrasse 2, 9052 Niederteufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, inserate@tposcht.ch
Abonnements: Inland: Fr. 45.-; Ausland: Fr. 60.-;
Übersee: Fr. 70.-. Bestellung an Claudia Looser
oder via E-Mail an abos@tposcht.ch

«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen
Druck und Ausrüstung: Kunz Druck & Co. AG
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 1,
Februar 2014: 15. Januar 2014.
Erscheint monatlich, (Juli/August und Dezember/Januar: Doppelnummern).
Auflage: 4000 Exemplare
Eingesandte Texte oder Hinweise sind mit dem Kürzel pd. (für Pressedienst) gekennzeichnet, von Dritten zur Verfügung gestellte Fotos mit Foto: zVg.

Die Sprache ist eine wunderbare Erfindung

Sie bietet uns – ob geschrieben, gesprochen oder gehört – eine unglaubliche Palette an Geschichten, täglichen Nachrichten, guten Gesprächen und Vieles mehr. Sprache und Kommunikation sind für mich wichtige Bestandteile eines erfüllten Lebens, darum bedeutet mir die Mitarbeit in der Redaktion der Tüüfner Poscht sehr viel. Ich wünsche mir, dass meine Berichte, wie z.B. derjenige über den 100-jährigen Arthur Gächter für alle Leute im Dorf nicht nur verständlich und gut lesbar sind, sondern dass sie Interesse für die Mitbewohner wecken.

Sprache unterscheidet uns von den Tieren, wobei sich diese ohne Worte recht gut verständlich machen können. Ihre (Körper-)Sprache ist leicht lesbar: Einem Hund, der mit dem Schwanz wedelt oder einer laut schnurrenden Katze sind die Freude und das Wohlbefinden sofort anzusehen. Unser Bericht über ältere Menschen, die ihre Lieblinge in die Teufner Heime mitnehmen durften, spricht Bände. Wer auch im Alter mit einem geliebten Haustier zusammen wohnen darf, fühlt sich weniger einsam und von der Gesellschaft verlassen.

Auch die Bilder der «Verkäuferliläden» erinnern mich an die Sprache und den Austausch. Sie sind spezielle Zeugen einer vergangenen Zeit. War es nicht

wohltuend, beim Einkaufen in den kleinen, auch in Teufen früher noch vermehrt vorhandenen Läden mit einem freundlichen «Grüezi wohl, wa hetted Sie gern» begrüsst zu werden? Heute eilen wir oft durch die langen Gänge der grossen Ladenketten und werden selten mehr gegrüsst.

Früher war es im Dorf üblich, dass man sich grüsste und ein paar Worte wechselte. Ich finde es bedauerlich, dass man oft nur noch stumm aneinander vorbei eilt und sich kaum noch ansieht. Oft führen spontane Gespräche dazu, dass man Mitmenschen besser versteht und Probleme besser erkennt. Gemeinsam werden bessere Lösungen gefunden – das erhoffen sich auch die Initianten der IG Dorfgestaltung zusammen mit dem Gemeinderat.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele bereichernde Begegnungen in unserem Dorf und eine besinnliche Adventszeit.

Maegi Walti

maegi.walti@tposcht.ch

SEITE VIER

Jo weleweg 4

AKTUELL

Mit dem AB-Direktor durchs Dorf 5–7

Erster Entscheid fällt am 9. Februar 9–10

Innovative LED-Strassenbeleuchtung 10

Open Sunday wieder gestartet 11

Abstimmung über Wasserreglement 11

Leserecho 11

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen 13, 15, 17

Zivilstandsnachrichten 17

Handänderungen und Baugesuche 19

MAGAZIN

Tüüfner Chopf: Der Hundertjährige

Arthur Gächter 21

Thema: Mit Tieren im Heim 22–25

Kultur: Ausstellung im Zeughaus

und Bachkantorei 27

Panorama: Frieda Wicks Verchäuerli-

läde im Museum Appenzell 28–29

Kultur: Jürg Rohr gestaltet

Neujahrsblatt 2014 30

Büchertipps 31

Spielletipps 33

SPEZIAL

Gewerbe:

Keimer Sport hört auf 35

Die neue Immobilienagentur 35

Cinédiner zum Zweiten 37

Hairtrophy 2013 37

Rätsel 38

Jugend: Pausebüürli und Jungchläuse 39

Schule: Begabtenförderung und

Zukunftstag 41

Kirchen 42–43

Im Gedenken 44

Gratulationen 45–47

DORFLEBEN

Rückblick 48

Ausblick und Agenda 49, 51, 52–55

DIE LETZTE

Helewie 56

Dies ist eine Doppelnummer, die nächste Ausgabe erscheint am 31. Januar 2014.

Liebe Redaktion

Was soll man prominenten Teufnerinnen und Teufnern, die eh schon alles haben, oder jenen, die im ablaufenden Jahr in Teufen und darüber hinaus für Schlagzeilen und Aufsehen gesorgt haben, was soll man ihnen – so man den Wunsch hat, ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen – zu Weihnachten schenken? Auf meinen Pöschtlertouren werde ich immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert. Und im Wissen, dass viele der zu Beschenkten bereits über ein Erst-, wenn nicht sogar über ein Zweitbuch verfügen, empfehle ich, Bücher zu schenken:

Dem Gemeinderat von Teufen würde ich gleich drei Bücher schenken, nämlich 1. von Peter Noll/Hans Rudolf Bachmann: «Der kleine Machiavelli. Handbuch der Macht für den alltäglichen Gebrauch», 2. den amerikanischen Bestseller von Dan Ariely: «Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen» und 3. von Fredmund Malik: «Führen, Leisten, Leben. Wirksames Ma-

nagement für eine neue Zeit».

Dem Gemeindepräsidenten würde ich zudem folgendes Buch unter den Weihnachtsbaum legen: Antje Blinda/Stephan Orth: «Sorry, wir haben die Landebahn verfehlt».

Für die gebeutelten Bänkler in Teufen wird eine Geschenkempfehlung schon heikler: Für Konrad Hummler rate ich das Buch von Michael Ferber: «Was Sie über Geldanlage wissen sollten. Ein Wegweiser der «Neuen Zürcher Zeitung» für Privatanleger» oder – angesichts seiner «Bergsichten» – von Johann Gottfried Ebel: «Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz». Adrian Künzi würde ich ein Werk von Anselm Grün/Jochen Zeitz schenken: «Gott, Geld und Gewissen. Mönch und Manager im Gespräch». Für Pierin Vincenz und Nadia Ceregato schlage ich von Rüdiger Barth vor: «Endlich weg: Über eine Weltreise zu zweit».

Für den Berit-Chef Peder Koch empfehle ich das Buch von Judith Borowski: «Das Umzugsbuch: Raus mit Stil. Wie Sie ausziehen, umziehen, einziehen und trotzdem nicht die Nerven verlieren!» und für die Schützenkö-

nige des SSZ, Jean-Emilio Sacchet und Peter Gloor, von Jürg Leimgruber/Urs Prochinig: «Das Rechnungswesen als Führungsinstrument» oder noch besser von Sascha Gloor/Ursi Bachmann/Andreas Lohner: «1001 Buchungssätze: Theorie, Aufgaben und Lösungen». Dölf Früh bekäme von mir von Andreas Ballenberger: «Meine Spieler kennen die Grundnahrungsmittel: Pommes, Pizza und Hamburger. Die besten Fussballersprüche der Welt» oder von Bernard Thurnheer: «Mitreden über Fussball». Und der initiativen Unternehmerin Barbara Ehrbar-Sutter würde wohl das Buch von Ursula Binggeli u.a. Freude bereiten: «Wenn es um die Wurst geht, kämpfte ich» oder von Sebastian Strube: «Euer Dorf soll schöner werden».

Dein
Pöschtlertouren

Die Glosse:

Pöschtlertouren ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Die Tüüfner Poscht wünscht Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Schöne Bescherung

Illustration: Tobicomic

Ein politischer Spaziergang durch das Dorf

IG Dorfgestaltung und Gemeinde luden am 16. November gemeinsam zu einer Ortsbegehung ein

Halt an verschiedenen Stationen: Aus erster Hand erhielten die Teilnehmenden Informationen zu den neuralgischen Stellen. Fotos: Erich Gmünder

Gemeindepräsident Walter Grob und IG-Sprecher Urs Alder (auf dem Bild von l.n.r.) begrüßten die Teilnehmenden bei neblig-trübem Wetter vor der Linde zur Ortsbegehung. Thomas Baumgartner, Direktor und Roland Steingruber, Leiter Infrastruktur der Appenzeller Bahnen konnten kompetent zu den zahlreichen aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen.

Erich Gmünder

Über ein halbes Hundert Teufnerinnen und Teufner folgten an einem Samstagvormittag der Einladung der Gemeinde und der IG Dorfgestaltung und nahmen an einem Dorfrundgang von der Linde bis zur Haltestelle Niederteufen teil. Die Verantwortlichen der Appenzeller Bahnen erläuterten dabei die Pläne für die beiden Varianten der Ortsdurchfahrt.

In zwei Gruppen aufgeteilt wurde die Begehung gestartet – für viele war es überhaupt das erste Mal, dass sie diese Strecke unter die Füsse nahmen. Nach rund zwei Stunden endete die Führung auf der Bahnhaltestelle in Niederteufen, wo eine kostenlose Rückfahrt ins Dorf angeboten wurde.

Kein Thema waren die beiden Tunnelvarianten von SVP-Kantonsrat Christian Meng und Ex-Banker Konrad Hummler, welche nicht an der Begehung teilnahmen.

Auch in den neuen Zügen kein WC

Die Gelegenheit, den Chefs der Appenzeller Bahn Fragen zu stellen, wurde eifrig benutzt. So wollte jemand wissen, ob in den neuen Zügen auch WC's vorgesehen sind.

Nein, zu aufwendig, da aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes zwingend ein behindertenfreundliches WC vorgeschrieben wäre, was auf Kosten von bis zu 6–8 Sitzplätzen ginge, sagte Roland Steingruber. Das stehe nicht in einem vertretbaren Kosten/Nutzenverhältnis, zumal an grösseren Bahnhöfen WC's zur Verfügung stünden.

Oder, was ein gesicherter Bahnübergang kostet: 170'000 Franken für eine normale Blinkanlage, rund 240'000 Franken für eine Anlage mit Schranken, wobei oft noch teure strassenseitige Anpassungen oder Landabtretungen dazu kämen.

Sanierung der Bahnübergänge in Teufen verzögert

Eine Grossinvestition ist deshalb die Sanierung der rund 300 Bahnübergänge auf dem Streckennetz der Appenzeller Bahnen, welche vom Bund bis Ende 2014 vorgeschrieben ist. Roland Steingruber machte deutlich, dass es anspruchsvoll sei, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen.

In Teufen (rund 45 Bahnübergänge) soll mit der Realisierung zugewartet werden, bis der Variantenentscheid gefallen sei. Das fragliche Gebiet zwischen Stofel und Bahnhof werde deshalb vorläufig ausgeklammert. Nur die Projekte im Bereich Lustmühle bis Niederteu-

fen sowie von der Gemeindegrenze bis zum Bahnhof würden zurzeit bearbeitet.

«Nicht mehr die Fahrzeuge, die Sie heute sehen»

Direktor Thomas Baumgartner wurde nicht müde, immer wieder auf die Vorteile des künftigen Rollmaterials hinzuweisen. Die modernen Vorortszüge der DML seien schlanker und leichter, nicht vergleichbar mit den Volumen von 100 Tonnen, die heute bewegt würden. «Die künftige Stadtbahn wird viel kurvendynamischer durch das Dorf fahren als die heutigen Züge mit ihren zwei Drehgestellen. Das sind nicht mehr die Fahrzeuge, die Sie heute sehen», sagte Baumgartner. Wie das künftige Rollmaterial aussehe, werde in den nächsten Monaten kommuniziert.

Doppelspur bis Niederteufen?

Der oft diskutierten Verlängerung der Doppelspur Richtung Niederteufen könnte Thomas Baumgartner auch Positives abgewinnen. «Zum einen bekämen wir mit zwei Gleisen mehr Flexibilität beim Kreuzen, womit wir bei der Fahrplangestaltung offener wären. Andererseits fahren wir mit dem Tram-betrieb langsamer als auf einem Trasse, das drückt auf den Fahrplan, und zusätzlich stellt

Fortsetzung auf Seite 7

Das Team der «Tüüfner Poscht» wünscht
Ihnen frohe Weihnachtstage ...

WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

Koller
ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

*Allen unseren geschätzten Kunden wünschen
wir frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.*

*Profitieren Sie von
einer Immobilienberatung
durch Swiss Life Immopulse!*

Swiss Life Immopulse
Region Ostschweiz
Esther Brunschwiler
Telefon 071 354 66 99
esther.brunschwiler@swisslife.ch

KAST

Kaminfegerarbeiten
Feuerungskontrolle
9053 Teufen
Speicherstr. 20
Tel. 071 333 34 70
Fax 071 333 34 19

Besten Dank für das
entgegengebrachte
Vertrauen und alles Gute
im neuen Jahr

Kreienbühl

Schimmel-, Geruchs- und Schädlingsbekämpfung
Mäusebekämpfung im Haus und Stall!

Kreienbühl-Schädlingsbekämpfung
Oberhofstettenstr. 10a
9012 St.Gallen

Telefon 071 278 56 48
www.clean-stgallen.ch
info@clean-stgallen.ch

Vorsorge- und
Vermögenskonzepte AG

Feierabendgespräche zu Sparanlagen und Vorsorge

Fragen zur Vorsorge? Frühpension, aber wie?
Geld sparen und sicher anlegen?
> klare Antworten, wertvolle Infos und Tipps von Willy Graf

➔ **Am 4.12.2013 im Anker, Teufen**

17:00 - 18.30 Uhr Fragen und Antworten
18:30 - 19:00 Uhr Apéro mit Gewinnchance

Anmeldung: www.vvk.ch/fa-anmeldung.html | VVK AG Teufen | T 071 333 46 46

Zu Fuss unterwegs zu den neuralgischen Stellen.

Fortsetzung von Seite 5

sich die Frage, wer diese Investitionen bezahlt. Die AB haben keinen Bedarf, das jetzt zu planen und zu bauen. Wir wollen uns der Botschaft aber nicht verschliessen, vielleicht ist das eine Option für eine spätere Periode.»

Sorgen mit der Bahnhofskreuzung

Ein Brennpunkt ist die Bahnhofskreuzung. Mit der Variante Doppelspur wäre hier ein Grosskreiselverkehrssystem geplant, kombiniert mit einer Ampelanlage, erläuterte Thomas Baumgartner. Das heisst, wenn der Zug kommt, wird das Kreiselsystem auf Rot gestellt. Sorgen bereitet dem Bahndirektor die Übergangsphase bis zur Realisierung der neuen Teufner Ortsdurchfahrt: «Bis dahin ist diese Kreuzung weder durch ein Blinklicht oder eine Barriere gesichert. Wir müssen uns wirklich überlegen, was wir machen; so wie es jetzt ist, dürfen wir sie nicht lassen. Irgend etwas müssen wir uns einfallen lassen.»

Kanton nicht gegen Tempo 30 im Dorf

Auch Walter Grob machte Hinweise, die aufhorchen liessen, so als er sagte, dass sich die Gemeinde aktiv mit dem Thema Geschwindigkeitsreduktion befasst.

Auch der Kanton sei gegenüber früheren Aussagen «nicht mehr so abgeneigt», Tempo 30 auf der Hauptstrasse einzuführen, er erwarte von der Gemeinde aber ein Konzept für die Gemeindestrassen.

Thomas Baumgartner: «Wir diskutieren über zwei Varianten»

TP: Es gibt viele Vorschläge, die momentan herum schwirren, verschiedene Längen von Tunneln: kurz, mittel, lang oder ganz kurz. Ist alles so offen, wie es scheint?

Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen: Alles ist nicht offen, ganz klar nein. Wir diskutieren grundsätzlich über die Gestaltung des inneren Dorfteils, wir diskutieren über die bekannte Tunnelvariante vom Stofel bis zum Bahnhof und über die Doppelspur in dem Bereich. Weshalb die Tunnel-Langvariante und die Umstellung auf einen Busbetrieb nicht weiterverfolgt werden, darüber informieren wir demnächst. Die Variante Status quo wird aus Sicherheitsgründen nicht weiter weiter verfolgt.

Eine Option wäre, die Doppelspur Richtung Niederteufen weiter zu ziehen?

In einem gewissen Grad kann man über das sicher diskutieren. Es wäre falsch, wenn wir das jetzt ausschliessen würden. Das ist eine Frage der Etappierung, eine Frage der zeitlichen Dimension und der Bedürfnisse des Umfeldes. Bis jetzt hat man angedacht, dass die Doppelspur bei der Firma Fässler in die Einspur übergeht. Wo der richtige Punkt ist, darüber kann man sicher diskutieren.

Wie geht es denn jetzt weiter? Warten Sie einfach ab, was in Teufen herauskommt?

Die Diskussion läuft jetzt zwischen der Gemeinde, dem Kanton und den Appenzeller Bahnen. Wir können auch in Zukunft mit beiden Varianten durch das Dorf fahren, beide haben Vor- und Nachteile, deshalb sind wir variantenneutral, sind aber froh um einen baldigen Entscheid. EG

Walter Grob: «Wir arbeiten im Minuten- takt»

TP: Was war aus Sicht der Gemeinde das Ziel dieser Begehung?

Walter Grob, Gemeindepräsident: Es ist wichtig, dass man verschiedene Meinungen hört, dass man einander zuhört, dass man die Argumente austauschen kann. Und wichtig ist auch, dass man Klarheit schaffen kann, was steht zur Diskussion und was nicht. Von daher ist es schade, dass gewisse Exponenten gefehlt haben.

In der letzten Zeit hat man das Gefühl gehabt: Es ist alles möglich, man kann das Ganze von vorne aufrollen, bei Null anfangen. Stehen die Kurz-, Mittel- und Langtunnelvariante wirklich zur Diskussion?

Es ist nicht mehr alles möglich. Wir haben einen Zeitrahmen: Bis im zweiten Semester 2014 müssen wir den Entscheid gefällt haben. Damit stehen wir unter einem gewissen Zeitdruck, und da sind nicht mehr alle Varianten denkbar. Die Idee einer direkten Tunnelverbindung ins Riethüsli muss eine andere Generation in Angriff nehmen, wenn das einmal zur Diskussion steht.

Wie geht es weiter?

Die Task Force trifft sich zurzeit praktisch jede Woche, es geht jetzt fast im Minutentakt weiter. Wir treffen uns auch mit der IG regelmässig, wir treffen uns nächste Woche auch mit dem Kanton und der Bahn. Wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiss ist.

Am 9. Februar soll die Abstimmung über den Projektierungskredit sein. Ist das realistisch?

Ja, das muss realistisch sein, weil wir wie gesagt im 2. Semester 2014 den Variantenentscheid treffen müssen. EG

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI

9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Bahnhof-Taxi Team
Tel. 071 333 34 33

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit.

Hans Schiess
Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
hansschiess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Wir wünschen unseren treuen Kunden besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

www.mettler-tanner.ch

Allen Kunden ein herzliches Dankeschön.
Wir wünschen allen Gottes Segen im neuen Jahr.

hnef

Hansueli Nef
Hauptstrasse 57 | 9052 Niederteufen
Tel. 071 330 09 94
info@hnef.ch | www.hnef.ch

Di bis Fr 08.00 – 12.00 | 13.30 – 18.00
Sa 08.00 – 12.00 | 13.30 – 16.00

Gartengeräte Motorgeräte Zweiräder

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Unseren Kunden danken wir für Ihr Vertrauen und freuen uns auf Sie im 2014 ...

Licht – Kraft – Telefon – EDV
ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen
Frohe Festtage und e guets Neus

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

René Speck
Schreinerei

Rütiholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

Am 9. Februar erster Entscheid über Tunnelfrage

Tunnel oder Doppelspur: Gemeinderat informierte am 7. November über Rahmenbedingungen

Margrith Widmer

Schon am 9. Februar 2014 sollen die Teufner Stimmberechtigten über einen Projektierungskredit für die Ortsdurchfahrt der Appenzeller Bahnen und die künftige Dorfgestaltung entscheiden. Dies kündigte Gemeindepräsident Walter Grob an der Orientierungsversammlung vom 7. November in der Linde in Teufen an. Gleichzeitig wurde bekannt, mit welchem Beitrag sich Teufen an den Mehrkosten einer Tunnelösung beteiligen will.

Der Gemeinderat wolle zuerst einen Projektierungskredit und erst hinterher die Hauptabstimmung. Der per Ende Oktober angekündigte Bericht des Bundesamts für Verkehr sei noch nicht eingetroffen, so Grob. Man sei weiterhin am Verhandeln. Da die Bahnfinanzierung 2017 bis 2020 auf eine neue Basis gestellt werde, «sind wir bis dahin in der Luft», so Grob.

Drei Gremien haben sich bisher mit der Dorfgestaltung befasst: Die IG Dorfgestaltung, der Beirat sowie eine Arbeitsgruppe der Gemeinde. Die Arbeit dieser Gremien soll jetzt konzentriert werden. Dazu schuf die Gemeinde eine Taskforce, bestehend aus Gemeindepräsident Walter Grob, Finanzchef Markus Bänziger und Daniele Schiro, Leiter Ressort Betriebe und Sicherheit.

Die Arbeitsgruppe der Gemeinde soll aufgehoben werden; Mitglieder der Arbeitsgrup-

Gemeindepräsident Walter Grob (stehend) und Gemeinderat und Finanzchef Markus Bänziger. Dieser referierte über die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung des Tunnels. Fotos: Erich Gmünder

pe, Mitglieder der IG und Petitionäre gegen die Doppelspur sollen in einer kritischen, ausgewogenen Gruppe zusammengefasst werden, so Grob.

2014: Keine Steuerfusserhöhung nötig

Das Budget, präsentiert von Gemeinderat und Finanzchef Markus Bänziger, sieht für 2014 bei einem unveränderten Steuerfuss von 3,0 Einheiten einen Ertragsüberschuss von

20'150 Franken vor. In der Investitionsrechnung beträgt der Ausgabenüberschuss 2,794 Millionen Franken.

Der Personalaufwand in der Gemeinde wird sinken, der Sachaufwand wird sich 2014 erhöhen. Der Steuerertrag wurde rückläufig budgetiert, die Abschreibungen halbieren sich – eine Folge des neuen Finanzhaushalts-

Fortsetzung auf Seite 10

Maximal 35 Mio. Franken für neue Ortsdurchfahrt

Am 7. November liess der Finanzchef die Katze aus dem Sack: Die Gemeinde Teufen wäre bereit, 30 Millionen Franken plus weitere fünf Millionen für die Dorfgestaltung in die Hand zu nehmen – das wären 50 Prozent der Gesamtkosten, so Gemeinderat Markus Bänziger an der Orientierungsversammlung vom 7. November. Ob und wie sich Bund und Kanton beteiligen würden, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Möglich machen sollen dies flankierende Massnahmen im Gemeindehaushalt: Der Gesamtaufwand muss mittels internem Entlastungsprogramm bis

2016 um 5% reduziert werden. Mit zurückhaltendem Investitionsgebaren von 2013 bis 2017 soll die aktuelle Verschuldung spürbar reduziert werden. Ein Zuwachs an Steuersubstrat plus ein freundliches Zinsumfeld bis 2018 wären positive Faktoren.

Schulden abbezahlen

Risiken wären eine Mehrbelastung Teufens durch das Entlastungsprogramm des Kantons, ein Rückgang der Spezialsteuern (Handänderungssteuern etc.) oder ein Verlust an Steuersubstrat. Denn: «Alle Innerrhoder Bezirke sind steuergünstiger als Teufen», so Bänziger. Jährlich seien «Überschüsse von über drei Millionen Franken notwendig, um unsere Schulden abzuzahlen, weil gleichzeitig weitere Investitionen getätigt werden müssen», so der Finanzchef vor den rund 80

interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Der Gemeinderat erachtet einen Investitionsbeitrag von 35 Millionen Franken als tragbar. Nötig seien aber flankierende Massnahmen: Eine dauerhafte Begrenzung der Investitionen auf höchstens 2,6 Millionen Franken pro Jahr, eine temporäre Investitionssteuer von 0,1 Einheiten während mindestens 25 Jahren, und in der laufenden Rechnung müssten Einsparungen von 1,4 Millionen Franken erzielt werden – zur Finanzierung der Zinskosten.

«Wir können es uns bei der derzeitigen Verschuldung und den bekannten Investitionswünschen gar nicht mehr leisten, keine Überschüsse zu haben», so der Finanzchef. Und: Nur dank Überschüssen sei die Finanzierung eines Tunnels überhaupt erst möglich. mw.

Fortsetzung von Seite 9

gesetzes des Kantons. Dennoch: Im kantonalen Vergleich weist Teufen die bei weitem höchsten absoluten und relativen Steuereinnahmen auf.

Verursacherprinzip beim Wasserverbrauch

Gemeinderat Martin Ruff, Leiter Ressort Umwelt, stellte das «Reglement für die Wasserversorgung der Gemeinde Teufen» vor, über das am 24. November abgestimmt wurde (separater Bericht). Grund für die Revision: Die Wasserversorgung wird wieder in eine Spezialfinanzierung überführt. Positiver Nebeneffekt: Die Gemeinde kann jährlich zwischen 50'000 und 60'000 Franken Mehrwertsteuern zurückfordern.

Gleichzeitig wird die Grundgebühr von 100 auf 150 Franken erhöht. Die Verbrauchsgebühr steigt von 2.25 auf 2.50 Franken pro Kubikmeter, neu wird eine Abwassergrundgebühr von 100 Franken eingeführt und die Verbrauchsgebühr von 2 auf 2.30 Franken pro Kubikmeter erhöht. Ruff sagte, für einen Zweipersonenhaushalt bedeute dies 30 Rappen mehr pro Tag und Person, eine Erhöhung von 314 auf 420 Franken pro Person. Die Er-

höhung liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und ist nicht Teil der Abstimmung. Die Gebühren wurden wie schon berichtet vom Gemeinderat bereits erlassen und entsprechend im Budget berücksichtigt.

Richtplan, Auszonungen, anonyme Briefe

Für den Abschluss des Richtplans stelle der Verkehr ein Hindernis dar, stellte Walter Grob fest. 85 bis 90 Prozent des Durchgangsverkehrs seien hausgemacht. Die Richtplanung werde abgeschlossen, sobald man wisse, wie es mit der Ortsdurchfahrt weiter gehe.

Im Zusammenhang mit den entschädigungsfreien Auszonungen seien keine Gerichtsentscheide nötig gewesen, freute sich Walter Grob. Etliche betroffene Grundeigentümer hätten Gesuche um Fristerstreckung eingereicht, von denen schon vier positiv entschieden worden seien. Ärgerlich sei die Zunahme anonymer Schreiben an die Gemeinde und anonymer Telefonanrufe mit unterdrückter Rufnummer, stellte Walter Grob fest. Anonyme Briefe und «Anliegen» würden nicht behandelt, solche Schreiben landeten im Papierkorb. «Wir sind Gesprächsbereit», versicherte Grob, aber das Gegenüber müsse sich zu erkennen geben.

Rund 80 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Orientierungsversammlung teil.

Gemeinderat Martin Ruff stellte das Wasserreglement vor, über das am 24. November abgestimmt wird.

Neue Strassenbeleuchtung ist per Funk steuerbar

Erich Gmünder

Rico Kramer hält ein Tablett in der Hand. Der Entwickler der Firma E-Save tippt mit dem Finger auf eine der angedeuteten Leuchten, und die nächstgelegene Strassenlampe leuchtet hell auf. Er streicht über das Display – die Lampe wird gedimmt. Das Gebiet Jonenwatt-Lustmühle verfügt seit kurzem über eine der innovativsten Strassenbeleuchtungen der Schweiz.

Vor zwei Jahren stellte die Gemeinde aus Spargründen praktisch über Nacht die Beleuchtung ausserorts ab – und löste einen Sturm der Entrüstung aus. Die Gegner befürchteten einen Verlust von Sicherheit in den Aussenquartieren.

Das Petitionskomitee um den Architekten Ueli Sonderegger im Battenhaus/Lustmühle forderte eine unverzügliche Wiederinbetriebnahme, bis alternative technische Möglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs

vorlägen. Innert kurzer Zeit kamen über 500 Unterschriften zusammen. Die Gemeinde reagierte kulant und schaltete die Beleuchtung wieder ein. An einem Workshop kündigte sie gleichzeitig an, dass neue technologische Möglichkeiten geprüft werden sollen.

Ein Quantensprung

Der Zufall wollte es, dass mit Leo Vetsch ein Fachmann in Sachen Beleuchtung in Teufen wohnt. Der selbständige Projektleiter schlug eine Lösung vor, welche dank LED-Technologie nicht nur erheblich energiefreundlicher ist, sondern sich auch flexibel anpassen lässt. Leo Vetsch: «Die neuen Lampen kosten kaum mehr als eine Designleuchte zuhause, brauchen nur halb so viel Strom und leuchten die Strasse erst noch besser aus.» Die Gemeinde spart damit jährlich rund 3000 Fr. Energiekosten. Musste früher jede Lampe einzeln mit Hebebühne bestiegen werden, um sie einzustellen, kann man nun mit einem Klick jede einzelne Lampe im Netzwerk ansteuern. Jede der 60 neuen Leuchten ist mit einer kleinen

Antenne versehen und via Funk mit den anderen Leuchten verbunden.

Nun sollen die ersten Erfahrungen und Rückmeldungen von Strassenbenützern ausgewertet werden (vgl. GR-Verhandlungen auf S. 15).

Der Entwickler Rico Kramer (links) demonstriert die Steuerung der neuen LED-Leuchten. Foto: EG

Ja zum Wasserreglement und zum Voranschlag 2014

Die Abstimmungsergebnisse der Gemeinde Teufen

Teufen sagt mit 2'192 Ja gegenüber 219 Nein klar Ja zum Voranschlag der Gemeinde für das Jahr 2014. Etwas weniger deutlich, mit 1614 Ja zu 794 Nein fiel am 24. November das Ja zur Revision des Wasserreglements aus. Die Stimmbeteiligung betrug 55,5 Prozent.

Abgelehnt werden die drei eidgenössischen Vorlagen: Die Volksinitiative 1:12 mit 679 Ja gegenüber 1968 Nein, die Familieninitiative mit 1'062 Ja gegenüber 1'569 Nein und – äusserst knapp – die Erhöhung der Vignette mit 1'246 Ja gegenüber 1'307 Nein.

Wirbel um anonymen Flyer

Die Revision des Wasserreglements war nicht unbestritten. Die SVP lehnte die Vorlage ab und empfahl ein Nein. Kurz vor der Abstimmung hatte ein anonymes Flugblatt für Wirbel gesorgt, da es SVP-Kreisen zugeordnet worden war.

Gemeindepräsident Walter Grob verhehlte nicht, dass das Flugblatt im Gemeindehaus nicht auf Sympathie gestossen war. «Unsympathisch ist einerseits, dass sich die Urheber nicht zum Flyer bekannten. Nicht einmal die Druckerei ist angegeben. Zum anderen ist der Inhalt nicht korrekt, die Gebühren waren nicht Gegenstand der Abstimmung, die Kompetenz dazu liegt gemäss Reglement beim Gemeinderat», sagte Walter Grob auf Anfrage.

SVP distanziert sich

SVP-Kantonsrat Christian Meng distanzierte sich noch kurz vor der Abstimmung von der Urheberschaft des Flyers, nicht jedoch von dessen Inhalt. «Wenn die SVP alleiniger

Urheber dieses Flugblatt wäre, kann ich versichern, steht der Absender auch mit stolzer Brust auf den jeweiligen Schriftstücken ... Punkt. Dass die Aussagen auf diesem Flugblatt der Überzeugung der SVP entgegenkommt, bzw. diese Ansicht unterstützt, ist für mich/uns ein Erfolg. Wir haben die Nase schlicht voll von versteckten Abgaben und Ausgaben ... und ich hoffe doch sehr, dass sich jeder Einwohner diese Gedanken selbst auch macht», schrieb Meng in einem Online-Kommentar auf www.tposcht.ch.

Mit 67 Prozent Ja folgten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger jedoch deutlich dem Antrag des Gemeinderates. Beim Voranschlag 2014 fiel die Zustimmung mit 91 Prozent überdeutlich aus.

Er sowie die zuständigen Ressortverantwortlichen seien sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, sagte Gemeindepräsident Walter Grob. EG

Tunnel oder Doppelspur

Ich kann einfach nicht verstehen, dass 1550 Unterschriften von Teufner Einwohnern gegen den Bau der Doppelspur der Appenzeller Bahnen nicht berücksichtigt werden.

Dass unsere Behörden den Volkswillen einfach nicht anerkennen, ja ignorieren. Der Bau einer Doppelspur bringt niemanden einen Vorteil. In den sechziger und siebziger Jahren wurde angestrebt, die Bahn von der Strasse zu trennen, um die vielen Streifkollisionen zu verhindern. Und heute wollen die Verantwortlichen mit den Schienen wieder auf die Strasse.

Die Doppelspur bringt für die Bahn, für den Durchgangsverkehr, für den Ortsverkehr, für die Grundeigentümer und für das Ortsbild nur Nachteile. Das Geld, welches für die Doppelspur ausgegeben wird, kann niemand befriedigen und ist für die Zukunft verschleudertes Kapital. Für unsere Nachkommen absolut keine Lösung. Teufen ist ein Strassendorf, und die gesamte Infrastruktur für Wasser, Elektrisch, Telefon und Entwässerung liegt im Strassenkörper und müsste neu angelegt werden. Nach neuestem Reglement auf Kosten der Abonnenten der jetzigen Generation. Geschätzte Kosten: circa 3 Millionen Franken. Wer garantiert, dass die Hangrutschungen bei der Umfahrungsstrasse gelöst sind? Die jetzigen Sicherheitsmassnahmen garantieren nicht, dass beim nächsten Unwetter Fangnetze und Stützen nicht wieder auf der Umfahrung landen.

Die Folgen für unser Dorf haben wir nun dreimal erfahren. Mit der Doppelspur und dem vorgesehenen Viertelstundentakt, welcher alle siebeneinhalb Minuten eine Zugskomposition erfordert, würde unser Dorf nicht nur während der Bauzeit, sondern auch nachher durch das absehbare Verkehrschaos nahezu unbewohnbar.

Für mich gibt's nur eine nachhaltige Lösung: eine Tunnelierung. Walter Hohl, Wettersbüel

Open Sunday in zweite Saison gestartet

Seit dem 3. November wird die Dorfturnhalle wieder jeden Sonntag zur Sport-, Bewegungs- und Spielzone erklärt.

Die ersten Veranstaltungen waren geprägt von sportlichem, spassigem und abwechslungsreichem Austoben und Ausprobieren

von jeweils rund 20 Primarschulkindern aus Teufen und Speicher.

Die Gemeinde Teufen, die Kinder- und Jugendkommission Teufen und die Stiftung idée:sport freuen sich über den Erfolg. Open Sunday wird die Dorfturnhalle Teufen weiterhin jeden Sonntag bis zum 30. März 2014 beleben und heisst alle Kinder der 1.-6. Klasse aus Teufen und Speicher von 13.30 – 16 Uhr herzlich willkommen.

Juniorcoaches gesucht

Für die Mitbetreuung der Kinder suchen wir noch einige Juniorcoaches, Oberstufenschüler aus Teufen oder Speicher, welche zusammen mit den beiden erwachsenen Projektleiterinnen, Sandra Naef und Noemi Bossart, am Sonntagnachmittag in der Turnhalle stehen. Wer Interesse hat oder weitere Informationen möchte, kann sich gerne melden unter: marina.bellini@ideesport.ch oder Tel. 071 220 98 10.

MALEREI
LOOSER

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Tel. 071 / 333 41 04
www.malerei-looser.ch

Besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Kundennähe ist uns wichtig!

Landi
SÄNTIS AG
071 333 12 29

**Viele Geschenkideen
finden Sie in
unserer LANDI.**

Werden Sie Aktionär der LANDI Sántis AG:
• 2 Namenaktien à Fr. 200.–, jede weitere Aktie à Fr. 100.–

www.landisaentis.ch

LANDI...
Qualität/
Preis/Auswahl

sind Sie energetisch

„up to date“?

fassaden & bedachungen
energieberatung & sôldranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

ParacelsusKlinik
Lustmühle

Das grösste Geschenk...

... ist die Gesundheit. Schenken Sie deshalb «Gesundheit» und überraschen Sie Ihre Liebsten an Weihnachten mit unserem

Wohlfühl-Geschenkkorb

Gerne zeigen wir Ihnen in unserer Apotheke die Standard-Körbe oder stellen Ihnen Ihren persönlichen Korb, individuell mit Produkten aus unserem breiten Sortiment von Körperpflege, Wellness, Reform, Literatur und Entspannungsmusik zusammen.

Gerne beraten wir Sie in unserer Apotheke.

Apotheke der
Paracelsus Klinik Lustmühle
Battenhusstrasse 12
9062 Lustmühle
Tel. 071 335 71 41
www.paracelsus.ch

Montag-Freitag: 07.30 – 18.00
Donnerstag: 09.00 – 18.00
Samstag/Sonntag: geschlossen

Appenzeller
Glühbier

Das wärmende Bier aus Appenzell.

Stürmisch fegt eine eisige Bise durchs Appenzellerland. Silvesterchläuse stapfen mit Schellen von Haus zu Haus. Inspiriert von diesem alten Brauch komponiert unser Braumeister eine Symphonie aus Bier und wärmenden Gewürzen. Entstanden ist ein genussintensives Appenzeller Glühbier für frostige Tage.

www.appenzellerbier.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

vom 12. November 2013

Zufahrt Reservoir Rütiberg, Kreditfreigabe

Der Gemeinderat hat einen Kredit von CHF 95'000.- zur Korrektur der Zufahrt Reservoir Rütiberg zulasten der Investitionsrechnung 2013 genehmigt und freigegeben. Dieser Kredit innerhalb der Kompetenzgrenze des Gemeinderats ermöglicht nun die Wiederherstellung des rechtlichen Zustands. Anfangs der Achtziger-Jahre war durch die Gemeinde Teufen die Zufahrt zum Reservoir Rütiberg ausgebaut worden. Die Ausführung erfolgte jedoch nicht wie projektiert und bewilligt, sondern teilweise auf einem Privatgrundstück.

Nach langwierigen Verhandlungen konnte die Situation bereinigt werden. Mit den Korrekturarbeiten wird Ende November begonnen.

Zugang zum Höchfall

Seit Jahrzehnten kann vom Schlatt/Im Holz über zwei gut unterhaltene und als Wander- und Kulturweg beschilderte Wege direkt zum Fuss des Höchfalls hinuntergestiegen werden. Wie sich im Zusammenhang mit der Schadensbehebung nach dem Unwetter von Anfang Juni 2013 zeigte, fehlt auf einer der durchquerten Waldparzellen das öffentliche Fusswegrecht. Aufgrund dieses fehlenden Fusswegrechtes und des grossen Aufwands zur Wiedereröffnung sowie des aufwändigen Unterhaltes wird der westliche Fussweg aufgehoben. Stattdessen soll der offizielle Wanderweg vom «Im Holz» östlich zum Steg oberhalb des Höchfalls genutzt werden. Von dort gelangt man auf einem bestehenden Weg entlang des Rotbachs bis zum Fusse des Höchfalls. Der Zugang wird entsprechend signalisiert.

Totalrevision Strassenreglement; Ergebnisse der Volksdiskussion vom September 2013 und Festlegung Abstimmungstermin

Der Gemeinderat wurde durch die Baukommission über die Ergebnisse informiert. Bezüglich Gemeindebeiträge (Höhe) sind vier Rückmeldungen eingegangen und von zwei Seiten ist die Klassierung einer Strasse beanstandet worden.

Vier Trägerschaften von Privatstrassen wünschen einen höheren Beitragssatz der

Gemeinde für ihren Strassentyp, wobei drei der Antragsteller im jetzigen Zeitpunkt noch nicht beitragsberechtigt sind, da auf ihren Strassen kein öffentliches Fahrwegrecht gilt. Das Strassengesetz schreibt in Art. 81, Abs. 1, die minimalen Beiträge der Gemeinde an den betrieblichen und baulichen Unterhalt von öffentlichen Strassen im privaten Eigentum vor. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Baukommission für Zufahrtsstrassen und Zufahrtswege den Beitrag im Strassenreglement auf 15% festgelegt und er hält an diesem Beitragssatz fest.

Auf die zwei Eingaben betreffend Überprüfung der Klassifizierung wurde einerseits aufgrund der Vorgaben und andererseits aufgrund der Tatsache, dass das Planaufgabeverfahren für das Strassenverzeichnis noch nicht stattgefunden hat (und das Strassenverzeichnis somit nicht Bestandteil der Volksdiskussion war), nicht eingetreten. Die Abstimmung findet am 18. Mai 2014 statt.

Unwetterschäden 1./2. Juni 2013

Ausgelöst durch die intensiven und langandauernden Niederschläge im Mai 2013 sind anfangs Juni verschiedene Schäden aufgetreten. In der Gemeinde Teufen waren 5 Strassen vorübergehend gesperrt und der Gemeindeführungsstab trat in Funktion. Verschiedene Hänge kamen ins Rutschen und Bäche richteten Schäden an. Zudem entstanden Schäden an Wanderwegen.

Es ist über 20 Jahre her, dass Gemeindestrassen in Teufen so massiv mit Material von Nachbargrundstücken zugeschüttet wurden. Das hat die Baukommission dazu bewogen, die Haftung abzuklären. Dabei geht es nicht nur um Fragen der finanziellen Zuständigkeit, sondern im Akutfall auch um massive Sicherheitsrisiken für die Strassenbenützerinnen und Strassenbenutzer bis hin zur Bedrohung von Wohnhäusern.

Die rechtliche Beurteilung geht davon aus, dass bei Beeinträchtigungen und Strassenschäden ein Rückgriff auf die Grundeigentümer nur möglich ist, wenn diese den Schaden verursacht haben, sei dies aus Absicht oder Fahrlässigkeit oder indem der Schaden auf einen sogenannten Werkmangel zurückzuführen ist. Die Wiederherstellung der Strassen nach ausserordentlichen Ereignissen gehört gemäss Art. 46, Abs. 2 des neuen Strassen-

gesetzes zum betrieblichen Unterhalt und die Unterhaltskosten gelten gemäss Art. 73, Abs. 2 als gebundene Ausgaben.

Da weder öffentliche Strassen des Kantons noch der Gemeinde bei der Assekuranz versichert werden können, sind die meisten Rechnungen im Zusammenhang mit der Entfernung und Sicherung von Rutschungen aus dem Unwetter vom 1./2. Juni 2013 durch die Einwohnergemeinde Teufen beglichen worden.

Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang folgende Beschlüsse gefasst:

1. Errichtung eines Sonderkontos in der Erfolgsrechnung Tiefbau zur Abwicklung der in verschiedenen Ressorts angefallenen Unwetterschäden mit Ausgaben und Einnahmen ohne Ausgleich im Jahresübergang.
2. Nachträgliche Zustimmung zu den bisherigen Aufwendungen zur Behebung der Unwetterschäden von CHF 59'888.35, welche vorerst hauptsächlich der Erfolgsrechnung Tiefbau belastet worden sind. Allfällige Anteile von Assekuranz und Privaten werden nach Einzelbeurteilungen und Verhandlungen mit den Betroffenen in Abzug gebracht.
3. Freigabe eines Nachtragskredits von CHF 138'000.- für die voraussichtlichen Aufwendungen zum Abschluss der Unwetterschäden (gebundene Ausgaben), inklusive dem Vorprojekt der Sicherung Bündtstrasse von ca. CHF 15'000.-.

Unwetterschäden an Gewässern; Ausbau Goldibach, Göbsistrasse 709; Gemeindebeitrag an Ausbau I. Etappe

Der Gemeinderat hat dem vorliegenden Projekt zum Ausbau des Goldibaches, I. Etappe, als Schutz vor kommenden Hochwassern zugestimmt und hierfür einen Kredit von CHF 50'778.- als Gemeindebeitrag zulasten der Investitionsrechnung 2013 freigegeben. Gemäss Wasserbaugesetz und der eingeschränkten zeitlichen Handlungsfreiheit handelt es sich dabei um eine gebundene Ausgabe.

Die Liegenschaft Büchel an der Göbsistrasse 709 wurde beim Unwetter im Jahr 2002 grossflächig überflutet. Seit diesem Unwetter

Fortsetzung auf Seite 15

51892

Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.

Ich danke meinen geschätzten Kunden für das
Vertrauen und wünsche frohe Festtage und einen
guten Start und viel Erfolg im neuen Jahr.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gähler 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

www.baloise.ch

Basler
Versicherungen

myp
MALERGESCHÄFT PELLEGATTA

Geschätzte Kunden

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit
und Ihre Treue, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit,
fröhliche Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute!

Telefon 071 793 19 59 | Mobile 079 355 85 08 | maler.pellegatta@bluewin.ch

Schlafen zum Erholen?

Rücken- Nackenschmerzen müssen nicht sein!

Entlastung Ihrer Wirbelsäule • bezahlbarer Luxus • doppelte Federung für
doppelten Schlafkomfort • große Auswahl an Bezugsstoffen und Kopfteil-
Varianten • klimaregulierende und hautsympathische Markenbezüge
• Qualitäts-Markenprodukt • 5 Jahre Garantie - **jetzt bei uns!**

*Unserer geschätzten Kundschaft danken wir
für das uns entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen ihr alles Gute im neuen Jahr.*

Wohnen zum Wohlfühlen.

W. Schuler AG
Bleichelistrasse 23
9055 Bühler
Telefon 071 791 83 83

info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

Bodenbeläge, Vorhänge, Polsterei

TUTTO MAGLIA
SHOP

20% - 75% Rabatt
Winter-Ausverkauf 4. bis 21.12. 2013

Edle Damen und Herren Strickteile in
Cashmere, Seide und Wolle!

25.12.13 bis 01.01.14
bleibt der Shop geschlossen

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
Telefon 071 335 03 58

Öffnungszeiten
Mittwoch - Freitag 14.00 - 18.30 Uhr
jeden Samstag 10.00 - 15.00 Uhr

*Geschenke bereiten
doppelte Freude!*

claro
FAIR TRADE

Ein vielfältiges Angebot an Produkten aus dem fairen Handel und
sozialen Institutionen erwarten Sie im Claro-Weltladen. Gerne
nehmen wir auch Bestellungen für Firmengeschenke entgegen.

claro-Laden, Hauptstrasse 8, 9053 Teufen

Öffnungszeiten:

Di-Fr 9.00 - 11.30 / 14.00 - 18.00 Uhr

Sa 9.00 - 12.00 Uhr

Bei Herold Taxi

weiss jeder mit wem er

fährt... 2222 777

Fortsetzung von Seite 13

sind einzelne Objektschutzmassnahmen realisiert worden. Das Schutzdefizit ist gemäss Vernehmlassung der Baukommission aber nach wie vor sehr gross. Nachdem in den letzten Jahren der Goldibach bei Starkniederschlägen immer wieder an die Kapazitätsgrenzen gestossen ist (zuletzt im 2013), hat das Kantonale Tiefbauamt auf Wunsch der Grundeigentümerin ein Hochwasserschutzprojekt für den betroffenen Abschnitt erarbeiten lassen.

An die mutmasslichen Gesamtkosten der I. Etappe von CHF 281'100.- leistet die Gemeinde den üblichen Beitrag von 18%, somit Fr. 50'778.-.

Innensanierung Schulhaus Hörli; Baukredit für Fenstersanierung zulasten der Investitionsrechnung 2013

Für die Fenstersanierung im Schulhaus Hörli hat der Gemeinderat einen Kredit von CHF 65'000.00 gesprochen (als gebundene Ausgabe, im Rahmen seiner Finanzkompetenz). Die Fenster sind in einem schlechten Zustand und bei starkem Regen dringt teilweise sogar Wasser ein, so dass auch weitere Bauteile beschädigt werden könnten.

In der Investitionsrechnung 2013 sind diverse Sanierungsarbeiten am Schulhaus Hörli (Altbau) geplant. Diese werden nun jedoch aufgrund der laufenden Planungen, und um unnötige Kosten zu vermeiden, teilweise zurückgestellt und in die Gesamtplanung «Projekt Hörli» integriert. Unbestritten ist jedoch der geplante Ersatz der Fenster im Schulleiterbüro und im Lehrerzimmer. Auch im Hinblick auf eine spätere Sanierung des Objektes oder einer Umgestaltung bzw. anderweitigen Verwendung der Räumlichkeiten ist diese Sanierung sinnvoll.

Appenzellerland Sport; Leistungsvereinbarung 2014 – 2016

Der Gemeinderat hat die Leistungsvereinbarung der Gemeinde Teufen mit der Sportschule Appenzellerland um 3 Jahre verlängert. Der jährliche Standortbeitrag wurde dabei von bisher CHF 10'000.- auf CHF 15'000.- erhöht, und der Pro-Schüler-Beitrag von CHF 2'000.- auf CHF 2'500.-.

Die Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Teufen und der Appenzellerland Sport AG läuft Ende des Jahres aus. Die Sportschule beantragt in der Folgevereinbarung für die kommenden 3 Jahre einen erhöhten Standortbeitrag der Gemeinde Teufen sowie

einen höheren Schülerbeitrag pro SportschülerIn in der Sekundarschule. Sie verweist in ihrem Verlängerungsgesuch auf die sportlich gesehen sehr erfolgreiche Entwicklung (mit einem sagenhaften Medaillenspiegel an Schweizermeisterschaften) und auf die ebenso erfolgreiche Entwicklung der Schülerzahlen, wo im Schuljahr 2012/13 ein neuer Rekord mit 56 Schülerinnen und Schülern an den Partnerschulen der Gemeinden Teufen und Herisau und der Kantonsschule in Trogen verzeichnet werden konnte.

Die Sekundarschule Teufen arbeitet seit 2005 erfolgreich mit der Sportschule zusammen. Seit Beginn dieses Schuljahres werden nebst 19 SportschülerInnen gleichermaßen auch 7 musikalisch talentierte SchülerInnen in Zusammenarbeit mit der Musikschule MSAM gefördert. Die Sportschule zieht Schülerinnen und Schüler aus der näheren und z.T. auch weiteren Umgebung an.

Im aktuellen Schuljahr 2013/14 besuchen 19 von insgesamt 53 eingeschriebenen Athletinnen und Athleten die Sekundarschule in Teufen. Dies bedeutet ebenfalls einen neuen Höchststand. Die zurzeit kleiner werdenden Klassen auf der Sekundarschulstufe werden durch die externen Sportschüler ergänzt und sind zudem eine Möglichkeit, Einnahmen im Ressort Schule zu generieren. Solange die Anzahl der Sportschüler nicht zu einer Angebotserweiterung führt, wirkt sich deren Aufnahme also auch positiv auf die Schule und die Schulkosten aus.

Grob-Konzept Strassenbeleuchtung

Ausgelöst durch eine Petition aufgrund der Ausschaltung der Strassenlampen an drei Aussenstrassen wurde unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung die Ausrichtung der Strassenbeleuchtung in einem Grobkonzept zusammengefasst.

Im Grobkonzept werden Beleuchtungsaussagen zu den verschiedenen Strassenklassen, den Knotenpunkten und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sowie zu den Hauptzentren, öffentlichen Anlagen und «points of interest» gemacht.

Über allem stehen die Leitziele ...

- die Verkehrssicherheit und Verbrechensvorbeugung zu optimieren,
- die Orientierung im öffentlichen Raum zu verbessern,
- die Energie optimal zu nutzen und
- die Lichtemissionen einzudämmen.

Lösungsansätze in Absprache mit Petitionsvertretern: Mit einer Vertretung der Petitionäre (Wiedereinschaltung Strassen-

beleuchtung) wurde im November 2013 vereinbart, auf Probestrecken Erfahrung mit Dimmung und früheren Abschaltzeiten zu gewinnen sowie eine Versuchsstrecke mit steuerbaren LED-Lampen auszurüsten. Ein Jahr später ist nun die Strasse vom Jonenwatt bis zum Sonnenweiher mit funkgesteuerten LED-Lampen ausgerüstet. Am 8. November 2013 erfolgte in Abhängigkeit der Strassenklassierung und des Gefahrenpotentials eine Grundeinstellung mit verschiedenen Lichtintensitäten und einer Reduktion ab 22.00 Uhr. Die Nachtabschaltung wird vorläufig beibehalten. Rückmeldungen zur gewählten Einstellung nimmt das Tiefbauamt der Gemeinde gerne entgegen.

Der Gemeinderat anerkennt die mit der Petition dargelegte Überzeugung Licht = Sicherheit und stimmt zu, die Beleuchtung an den drei Ausfallachsen beizubehalten, etappenweise auf LED-Leuchten umzustellen und diese entsprechend der Versuchsergebnisse optimiert zu betreiben.

Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen

Während die Unfallzahlen zwischen Motorfahrzeugen schweizweit stetig sinken, nehmen die Unfälle bei Fussgängerstreifen nicht ab. Oft werden die Fussgänger schlecht gesehen – oder die Streifen sind an einem ungünstigen Ort und schlecht ausgeführt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung untersuchte in einer Kampagne die Beziehungen zwischen der Qualität der Fussgängerstreifen und der Unfälle. Die Erkenntnis fand Niederschlag in einer Empfehlung für die Anlage der Fussgängerstreifen. Die entsprechende Schweizer-Norm steht aktuell vor einer Überarbeitung.

Das Kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit der Verkehrspolizei die Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen in allen Ausserrhoder Gemeinden auf die Sicherheit hin überprüft. Mit Anpassungen und/oder Entfernungen soll das Überqueren der Strasse für Fussgänger wie auch für Autofahrende sicherer werden.

In der Gemeinde Teufen werden – nach einem Prozess seit 2011 – folgende Fussgängerstreifen entfernt und nicht mehr markiert:

Lustmühle

- Oberhalb Restaurant Winkelstein; vier Übergänge bei der Station Lustmühle werden beibehalten.
- Zugang zu Paracelsus Klinik; der Fussgängerstreifen liegt auf einer Kuppe und

Fortsetzung auf Seite 17

RESTAURANT

Der Treffpunkt.

Das Schwanen-Team freut sich auf Ihren Besuch

Monika und Harry Hörler, Marianne Frischknecht

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 11.00 – 14.00 Uhr
und 17.00 – 24.00 Uhr

Tel: 071 333 17 25 · 9052 Niederteufen · Steinerstrasse

Wir wünschen unseren treuen Gästen
ein frohes Weihnachtsfest
und viel Erfolg im neuen Jahr.

Ferien über die Feiertage:

vom Samstag 21.12.13 – Dienstag 07.01.14

Speiserestaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen-Koch

Dorf 2 - 9053 Teufen

Tel. 071 333 13 60 Fax 071 333 49 29

inauen.koch@bluewin.ch

www.ilge teufen (gastrovu)

Das **ILGE**-Team
dankt für Ihre Kundentreue,
wünscht frohe Festtage
und alles Gute im neuen Jahr.

Öffnungszeiten über die Feiertage:

Di - Do	24. - 26. Dez.	geschlossen
Fr - Mo	27. - 30. Dez.	normal geöffnet
Dienstag	31. Dez.	Silvestermenu: Fondue Chinoise Schlusschlaufen
Mittwoch	1. Jan. 2014	ab 10.00 Uhr offen
Donnerstag	2. Jan. 2014	geschlossen
ab Freitag	3. Jan. 2014	wieder normal geöffnet

Im Auftrag einer einheimischen Schweizer Familie
**suchen wir in Teufen oder Niederteufen
Bauland oder Haus/MFH mit Grundstück**

M. Fischer 071 223 30 20

Öffnungszeiten Weihnacht / Neujahr

Montag 23.12. 8-12 und 14-18.30 Uhr
Dienstag 24.12. 8-16 Uhr Hl. Abend

Montag 30.12. 8-12 und 14-18.30 Uhr
Dienstag 31.12. 8-14 Uhr Sylvester

Wir wünschen unseren Kunden eine gesegnete Weihnacht
und ein gutes neues Jahr.
Andrea Igel und das Landleben Team

Landleben Andrea Igel - Dorf 11 - 9053 Teufen
Telefon 071 333 18 22 - www.landleben-teufen.ch

Restaurant Traube

Mo – Fr geöffnet
Sa + So Ruhetag

Heidi + Iris Weishaupt • 9053 Teufen • 071 333 12 52

Ferien: 23. Dezember – 12. Januar

Wir danken unseren Gästen für
Ihre Treue und wünschen Allen
frohe und gesegnete Festtage
und einen guten Rutsch ins 2014.

BON

vital
Drogerie Teufen

AROMALIFE RAUMSPRAY

Duftende und harmonische Umgebung

Als Dankeschön für Ihre Kundentreue schenken wir Ihnen einen
Aromalife Raumspray Glück 30ml (solange Vorrat)

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

TIERLI- WIEHNACHT

SONNTAG 22.12.2013 17-CA 18³⁰H

Zäme mit üsne BewohnerInne fiired
mir under em grosse **CHRISTBAUM**
im Innehof vom Wohnheim Schönebuel
Wiehnachte.

Mit däbie sind üsi sechs Lamas!

Binere stimmigsvolle Atmosphäre
singed mer Lieder, nochane gits heissi
MARONI und **ÖPFEL-GLÜEWII**

JEDE - ob gross oder chli -
ISCH HERZLICH IIGLADE!

SCHÖNEBÜEL TEUFEN

Fortsetzung von Seite 15

ist von beiden Fahrseiten her nur schwer zu erkennen.

- Einlenker Hautetenstrasse

Niederteufen

- Backstube Bäckerei Koller; für die Fussgänger aus dem Gebiet «Rütihof» soll auf der Nordseite der Bahnlinie eine Wegverbindung zur Bahnstation erstellt werden.
- Östlich der Bahnstation (ehemalige Post); der Fussgängerstreifen Haltestelle Niederteufen - Perron bleibt bestehen.
- Blattenstrasse; die Wegverbindungen aus dem Quartier Blatten Richtung Schule Niederteufen und Bahnstation Sternen sind sichergestellt.
- Ehem. Sternen - Perron Haltestelle Niederteufen im Einlenkerbereich der Steinerstrasse; der Übergang zum Warteraum/Egglistrasse bleibt bestehen.
- Steinerstrasse - östlich und westlich der Umfahrungsstrasse beim Einlenker Hinterbüel.

Dorf

- Trilogie - Unterrainstrasse; der Fussgängerstreifen liegt im Einlenker der Unterrainstrasse und der Warteraum auf der Nordseite auf der Strasse. Auf der Südseite ist die Sicht durch die leichte Kurve und die Längsparkplätze reduziert. Der westlich bestehende Übergang zur Bahnstation Stofel bleibt bestehen.
- Liegenschaft Studach - Sammelbüel
- Gensli; der östlich davon liegende Übergang beim Einlenker alte Speicherstrasse bleibt bestehen.

Für Fragen und direkte Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer (Kant. Tiefbauamt, Hanspeter.Rohrer@ar.ch) oder Erwin Cantieni (Verkehrspolizei, Erwin.Cantieni@ar.ch).

Gemeinderatsverhandlungen vom 1. Oktober 2013, Nachtrag

Instandstellung der Unwetterschäden am Rotbach, bei der Oberen Lochmühle

Im Bereich der oberen Lochmühle trat infolge der Unwetter von Anfang Juni 2013 auf der Innerrhoder Seite eine massive Seitenerosion ein und nachfolgend diverse Schäden an den befestigten Ufern der Liegenschaft Obere Lochmühle. Gemäss einer Kostenschätzung ist mit Instandsetzungskosten von ca. CHF 60'000.- auf der Ausserrhoder Seite zu rechnen. Diese Kosten sind Bestandteil einer

wasserbaulichen Instandstellung, welche als Sofortmassnahme wenn möglich noch im kommenden Herbst, spätestens aber im Frühjahr 2014 erfolgen soll. Zulasten der Gemeinde fallen 18% oder ca. CHF 10'800.- an. Der Gemeinderat hat der Kostenübernahme zugestimmt.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über die Feiertage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung sind über die Feiertage wie folgt geöffnet:

Dienstag, 24. Dezember 2013:

Schalterschluss 11.30 Uhr

Mittwoch, 25. Dezember 2013:

geschlossen

Donnerstag, 26. Dezember 2013:

geschlossen

Freitag, 27. Dezember 2013:

normale Öffnungszeiten

Montag, 30. Dezember 2013:

normale Öffnungszeiten

Dienstag, 31. Dezember 2013:

Schalterschluss 11.30 Uhr

Montag, 2. Januar 2014:

normale Öffnungszeiten

Silvester-Klausen; Sperrung der Ortsdurchfahrt

Am Dienstag, den 31. Dezember 2013 lebt in Teufen der Brauch des Silversterklausens wieder auf und die Bevölkerung trifft sich im Dorfzentrum.

Der Bahnbetrieb wird zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr eingestellt. Es besteht ein Bus-Ersatz.

Erreichbarkeit des Bestattungsamtes an Feiertagen und Wochenenden

Für die Meldung von Todesfällen wird ein Pikettdienst bereitgestellt. Das Bestattungsamt ist an Feiertagen und an Wochenenden jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Nach dem Wählen der Telefonnummer 071 335 00 35 wird die Verbindung mit dem Pikettdienst hergestellt.

Der Gemeinderat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung danken den Einwohnerinnen und Einwohnern für das Vertrauen und wünschen frohe und erholsame Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Diels, Nia Malin, geb. 23.10.2013 in Teufen, Tochter des Diels, Odo Guido und Diels geb. Tanner, Katrin Susanne, wohnhaft in Teufen.

Aydemir, Uras, geb. 18.10.2013 in St.Gallen, Sohn des Aydemir, Levent und Aydemir geb. Yilmaz, Hülya, wohnhaft in Niederteufen.

Bagatarhan, Hividar, geb. 16.10.2013 in Herisau, Tochter des Bagatarhan Ahmet und der Bagatarhan Birsan, wohnhaft in Teufen.

Baur, Elia Joel, geb. 27.09.2013 in Herisau, Sohn des Baur, Daniel Josias und der Baur geb. Ebser, Julia Magdalena, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Dotta geb. Cimenti, Giuseppina, geb. 1932, gest. 08.10.2013 in Herisau, wohnhaft gewesen in Teufen.

Das Silvestertreffen im bahn- und autofreien Dorfzentrum zieht Schaulustige von nah und fern an.

Archivfoto: EG

... und das Allerbeste fürs neue Jahr!

Tüfner Dorfmetzg

**Fleisch vom Bauernhof
Aktuell auf Weihnachten
auf Bestellung:**

- Fondue Chinoise
- Truthahn
- Poulet
- Fleisch und Käse Platten

Besuchen Sie unsere Homepage
www.metzgerei-teufen.ch
Kontakt: fam.wgiger@bluewin.ch
Tel. 071/333 51 33
Mobile 079/207 17 60

Öffnungszeiten:

Montag	Geschlossen	
Dienstag	8.30-12.15	14.00-18.30
Mittwoch	8.30-12.15	Nachmittag Geschlossen
Donnerstag	8.30-12.15	14.00-18.30
Freitag	8.30-12.15	14.00-18.30
Samstag	8.30-15.00	

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

**Wir danken unseren geschätzten
Kunden für das Vertrauen und
wünschen frohe Festtage und ein
glückliches neues Jahr**

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 20 ■ 9053 Teufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Mobile 079 231 84 48
Privat: Emil Ehrbar ■ Wädlen 394 ■ 9063 Stein

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

GROSSER LAGER-ABVERKAUF
JEANS, JACKEN, HEMDEN, usw.
Damen und Herren 30% 40% 50%
div. SWITCHER-Artikel 50% Rabatt

Online: www.tposcht.ch

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüfner Poscht

Schenken Sie Erholung

Schenken Sie Entspannung

Schenken Sie Linderung

Mit einem Massage-Gutschein

MEDIZINISCHE
MASSAGEPRAXIS
MARMILICH

Kontakt: 079 261 99 05

Natalia Marmilich
Medizinische Masseurin FA SRK
Langgasse 22
9056 Gais

www.massagepraxis-gais.ch
E-Mail: medmassagegais@gmail.com

Hanspeter Kuratli & Junior
9062 Lustmühle
kuratli.gartenbau@gmx.ch

071 333 35 32
078 697 94 34
078 890 90 43

Gartenbau/Gartenpflege

Kuratli Gartenbau

Freude am Garten

*Frohe Weihnachten und
viel Freude im 2014!*

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

Handänderungen im September

Manser Josef, 9053 Teufen AR, an Hörler Harry, 9052 Niederteufen; Hörler-Manser Monika, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 878.3024, 1177 m², Plan Nr. 55, Neuhaus, Wohnhaus mit Scheune Vers.-Nr. 971, Neuhaus 971, Gartenhaus Vers.-Nr. 2723, Neuhaus, Gartenanlage, Weg.

Manser Josef, 9053 Teufen AR, an Hörler-Manser Monika, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 872.3024, 11926 m², Plan Nr. 55, Sönderli, Weidstadel Vers.-Nr. 967, Sönderli, geschlossener Wald, Wiese, Weide; Grundstück Nr. 2573.3024, 35786 m², Plan Nr. 55, Neuhaus, geschlossener Wald, Wiese, Weide, Weg.

Scheiwiler Hans, 9052 Niederteufen, an Scheiwiler-Gabele Gertrud Margrit, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 1478.3024, 719 m², Plan Nr. 10, Oberbodenstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1758, Oberbodenstrasse 8, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche.

Sonderegger Hans, 9053 Teufen AR, an Sonderegger-Brägger Gertrud, 9053 Teufen AR: 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. 250.3024, 227 m², Plan Nr. 18, Unterrain, Wohnhaus Vers.-Nr. 333, Unterrain 19, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage.

Arpagaus Roland, 9052 Niederteufen, an Arpagaus-Graf Verena, 9052 Niederteufen: 1/2 Miteigentum an Grundstück Nr. S10915.3024, Plan Nr. 11, Steinweg 4A, 5 1/2-Zimmer-Terrassenwohnung B6 in Ebene 2, 63/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 647.3024.

Weber-Masshard Alice Erben, 9053 Teufen AR, an Hottkowitz Christoph Walter Georg, 9053 Teufen AR; Hottkowitz-Bollhalder Jeanine, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 1289.3024, 1056 m², Plan Nr. 18, Egglistrasse, Gartenhaus Vers.-Nr. 2406, Egglistrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1444, Egglistrasse 7, Gartenanlage, Strasse.

Baugesellschaft Säntis-Sicht, Teufen, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR, an Handels-Aktiengesellschaft St.Gallen, mit Sitz in St.Gallen, 9000 St.Gallen: Grundstück Nr. 2201.3024, 766 m², Plan Nr. 8, Schulhausstrasse, Gartenanlage, Strasse, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche.

Orchis Immobilien AG, mit Sitz in Herisau AR, 9100 Herisau, an Novavest Real Estate AG, mit Sitz in Zürich ZH, 8008 Zürich: Grundstück Nr. 2564.3024, 1980 m², Plan Nr. 18, Hauptstrasse, übrige befestigte Fläche, Wiese, Weide.

Kaddur-Fischer Miran, 8594 Güttingen, Kaddur-Fischer Angela, 8594 Güttingen, an Kaddur Joana, 9052 Niederteufen; Signer Daniel Paul, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. 2522.3024, 597 m², Plan Nr. 31, Alte Haslenstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2834, Alte Haslenstrasse 11D, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Schuchter Philipp, 9053 Teufen AR, an Schuchter Asmin Simone Nicole, 9000 St.Gallen: Grundstück Nr. 2578.3024, 1165 m², Plan Nr. 21, Gremmstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 46, Gremmstrasse 26, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche.

Brunner Daniel Philipp, 9053 Teufen AR, an Löser Bernd, 9053 Teufen AR; Löser-Kessler Priska, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 1912.3024, 890 m², Plan Nr. 21, Schützenbergstrasse, Gartenhaus Vers.-Nr. 2689, Schützenbergstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2112, Schützenbergstrasse 21, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage, 235/1000 subjektiv-dingliches Miteigentum an Grundstück Nr. 1917.3024, 1/3 subjektiv-dingliches Miteigentum an Grundstück Nr. 1918.3024.

Nett-Andriuet Jakob, 9053 Teufen AR, an Mustaki André, 9063 Stein AR: Grundstück Nr. S10866.3024, Plan Nr. 23, Rothenbüelstrasse, Wohnung Haus Nr. 2 im Erdgeschoss, 195/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 2324.3024.

Bewilligte Baugesuche im 3. Quartal 2013

Roger Frischknecht, Bahnhofstrasse 13, 9100 Herisau: Sanierung der Südwestfassade, Hechtstrasse 7.

Rudolf Moesch, Dorf 2a, 9053 Teufen: Einbau einer Loftwohnung, Dorf 2.

Priora Development AG, Schuppisstrasse 7, 9016 St.Gallen: Abbruch Gebäude Assek.-Nr. 772, Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Steinwischlenstrasse.

Josef Manser, Steigweg 10, 9610 Oberhelfenschwil: Ersatz der bestehenden Schaufenster bei Wohn- und Geschäftshaus, Dorf 14.

Dora Kuster-Scheiwiler, Schönenbüel 738, 9053 Teufen und Urs Josef Helfenstein, Rämisen 786, 9063 Stein: Erstellung von zwei Parkplätzen und Wendepplatz, Schönenbüel.

Edith Scheiwiler, Bubenrüti 894, 9053 Teufen: Abbruch bestehende Anbauten, Fassadenänderungen, Umnutzung Garage zu Wohnbereich, Bubenrüti 894.

Michael Spirig, Bubenrüti 913, 9053 Teufen: Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bubenrüti 913.

Einwohnergemeinde Teufen, Baukommission, Dorf 7, 9053 Teufen: Erstellung Ziegenstall bei Alters- und Pflegeheim Gremm, Krankenhausstrasse.

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais: Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sonnenbergweg.

Fedor Radmann, Mohrenäckerli, 9053 Teufen: Umbau und Ausbau Wohnhaus mit Stall, Waldeggstrasse/Stein.

Betriebskommission Holzfachschule, c/o H.

Dörig, Rinkenbach 26, 9050 Appenzell: Erweiterung der Schulungs- und Instruktionsräume (Nutzungsänderung Räumlichkeiten) bei Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 39.

Pascale und David Sigg, Hauptstrasse 125, 9052 Niederteufen: Erstellung Wärmepumpenanlage mit zwei Erdsonden, Egglistrasse 12a.

AOUL AG, Sonnenbergweg 5, 9100 Herisau: Umbau/Fassadenänderung bei Wohnhaus, Unterrain 24.

Christian Weniger, Steinwischlenstrasse 27, 9052 Niederteufen: Erweiterung Aussensitzplatz mit Erstellung Stützmauer, Steinwischlenstrasse 27.

Martis Cortesi, Stofelrain 2314, 9053 Teufen: Schliessen des Oblichtes, Stofelrain.

Brigitte und Edwin Edelmann, Ahornstrasse 16a, 9240 Uzwil: Abbruch/Neubau Wohnhaus und Autounterstand/Neugestaltung Zufahrt, Speicherstrasse 7a.

Orchis Immobilien AG, Gewerbezentrum Walke 23, 9100 Herisau: Erstellung von zwei Wärmepumpenanlagen mit je fünf Erdsonden, Hauptstrasse 17a/17b.

Marcel und Alexandra Tanner, Haagweg 6b, 9052 Niederteufen: Belagseinbau auf bestehender Zufahrt und Vorplatz, Haagweg, Niederteufen.

Caroline und Adrian Künzi-Schoch, Unterrain 4, 9053 Teufen: Neubau Staketenzaun bei Wohnhaus, Unterrain 4.

Ralph Kast, Rütihofstrasse 15, 9052 Niederteufen: Erweiterung Parkfläche, Rütihofstrasse 15, Niederteufen.

Basilio Filadoro, Weiherstrasse 9, 9053 Teufen:

Erweiterung Parkfläche, Weiherstrasse 9.

Ruedi und Ruth Gerner, Schulhausstrasse 13, 9052 Niederteufen: Um- und Ausbau Wohnhaus, Untere Wellenrüti.

Einwohnergemeinde Teufen, Hochbauamt, Dorf 7, 9053 Teufen: Anbau an bestehenden Ziegenstall bei Altersheim Lindenhügel, Zeughausstrasse 25.

Doris und Felix Schellenberg, Löchli 991, 9053 Teufen: Abbruch und Neubau Stallteil mit Einbau Wohn- und Gewerbenutzung (Assek.-Nr. 991), Ersatz Heizung mit neuer Kaminanlage bei Lagergebäude (Assek.-Nr. 1891), Löchli.

Restaurant Waldegg AG, Waldegg 977, 9053 Teufen: Erstellung eines Labyrinths, neue Umgebungsgestaltung, Waldegg.

Hanspeter Eugster, Buschschoren 874, 9053 Teufen: Neubau Jauchegrube, Jonenbüel.

Doris und Marco Bruderer-Graf, Bergstrasse 8c, 9100 Herisau: Aufstellen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Einbau Holzvergaserofen, Löchli 1529.

Geschenktipp!
Gutscheine bei uns erhältlich!

2. APPENZELER CINÉDÎNER

ZUR LINDE

HOTEL · spezialitätenRESTAURANT
TEUFEN · 1901

cinecult

4 Aufführungen am 13., 14., 15. und 16. Februar 2014

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

GEMEINDERAT

GEMEINDE TEUFEN

31. Dezember 2013 Silvesterchlausen im verkehrsfreien Dorfkern

Zwischen 10.45 Uhr bis 13.15 Uhr ist der Dorfkern (zwischen Ochsen und Bahnhofkreuzung) für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Der Bahnbetrieb ist während dieser Zeit eingestellt; es besteht ein Busersatz. Die Haltestelle Stofel wird nicht bedient.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Anwohnern für das Verständnis und wünscht allen viel Vergnügen und «e guets Neus».

erika jung

Meditation

Zeiten der Stille. Alle zwei Wochen am Dienstag und Mittwoch von 8.30–10 Uhr und 19–20.30 Uhr, an der Rothhusstrasse 2 in Teufen.

Beginn neues Semester: Dienstag, 7.1.2014

Anmeldung (auch für Schnupperstunden)
bei Erika Jung Eugster, T 071 333 49 19

www.erikajung.ch

Mer dankid fös Vertraue ond wöschid eu allne
fös 2014 Glück, Gsondheit
ond fös ganz Johr e gueti Fahrt!

Autospenglerei · Autolackiererei

Gabriel
GMÜNDER AG

9054 Haslen · Telefon 071 333 23 77
gabriel.gmuender@bluewin.ch

Für schwung- volle Stunden.

holzin

Möbel für Küche und Bad sowie passende Stühle und Tische.

holzin AG | speicherstrasse | 9053 teufen
rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77 | bruno.inauen@holzin.ch
www.holzin.ch

Mägi Walti

Zurzeit lebt Arthur Gächter im Altersheim «Wohnen am Rotbach» in Bühler, da er eines Unfalls wegen mehr Betreuung braucht. Auf seiner Terrasse in seinem Haus an der Bündtstrasse rutschte er aus, stürzte über eine Schwelle und brach sich dabei den Oberschenkelhals. Eine aufmerksame Passantin hörte seine Hilferufe, und zwei Polizisten konnten über die Terrasse ins Haus klettern und ihn aus seiner misslichen Lage befreien, wofür er seinen Rettern dankbar ist.

Mit grossem Erstaunen begrüsst er uns und als wir ihm erklären, dass er als Tüüfner Chopf ausgewählt wurde, ruft er freudig immer wieder aus «Juhui du, jetz chom i no i Zytig!». Mit wachem Geist und lebhaften Gesten erzählt er aus seinem Leben.

Arthur Gächter wurde am 12. Dezember 1913 an der Treuackerstrasse in St.Gallen geboren, wo er auch seine Jugendjahre zusammen mit seiner Schwester Irma verbrachte. Der Sekundarschulzeit im Bürgli folgte die KV-Lehre in einem italienischen Reisebüro in St.Gallen. «Das war ein Glücksfall», meint er, «denn dort konnte ich Italienisch und Spanisch lernen.» Es wird spürbar, wie wissbegierig und interessiert an allem Neuen Arthur Gächter immer war und noch ist.

Nach seinem Lehrabschluss fand er in Kreuzlingen in einem Schweizer Reisebüro eine neue Stelle. In dieser Zeit entwickelten sich gute Freundschaften mit Leuten aus Freiburg im Breisgau, Stuttgart und Ulm, die ihm in späteren Jahren viele Gäste brachten.

Dank einer Empfehlung wechselte Arthur Gächter 1938 zur Bodensee-Toggenburg-Bahn BT (heute Südostbahn), wo er während vieler Jahre als Chef des Reisedienstes tätig war. Während des zweiten Weltkrieges brach der Tourismus fast ganz zusammen. Seinen Militärdienst

Arthur Gächter (100)

.....
Der ehemals älteste Reiseleiter der Schweiz

leistete er in der Linthebene, wo er als Leiter des Krankendepots in Rapperswil eingesetzt wurde.

1945 lernte er seine Frau Heidi kennen. Die beiden führten über 65 Jahre lang eine sehr glückliche Ehe. Dem Ehepaar wurden drei Kinder geschenkt, zwei Töchter und ein Sohn. Inzwischen ist die Familie gewachsen dank sechs Grosskindern und drei Urgrosskindern. Im Gespräch wird deutlich, wie viel ihm seine Frau bedeutet hat. Er verehrte sie sehr und sie war für ihn immer eine grosse Stütze, vor allem auch ihre Kochkünste bleiben für ihn unvergesslich. Leider ist sie im letzten Jahr verstorben.

Als grosses Organisations-talent betreute Arthur Gächter über 40 Jahre lang Gruppenreisen und führte Anlässe im Zu-

sammenhang mit dem Tourismus durch. Seine süddeutschen Freunde aus seiner Kreuzlinger Zeit führten ihm unzählige Reisegruppen aus dem Süddeutschen Raum zu, die das Appenzellerland oder die Stadt St.Gallen besuchten. Bereits auf dem Schiff vom Süddeutschen Ufer nach Romanshorn verkauften seine Frau Heidi und manchmal auch seine Kinder den Reisenden Billette für einen Ausflug auf den Säntis oder den Kronberg.

Für diejenigen Gäste, die mit dem «Gääserbähnli» weiterreisten, hielt der Zug jeweils direkt vor dem Hotel Linde in Teufen, so dass die Reisegruppe bequem ein Mittagessen einnehmen und anschliessend direkt weiterreisen konnte. Manchmal wartete der Zug sogar im Bahnhof Teu-

fen oder die Gruppen wurden vom nächsten Zug weiter transportiert. Die frühere Wirtin Lilli Lanker erinnert sich gut an diese Zeit. «Es waren oft bis zu 100 Personen und alles musste schnell gehen, Arthur Gächter war immer sehr darauf bedacht, dass es seinen Gästen an Nichts fehlte.»

Ab 1963 übernahm er das Präsidium des Verkehrsvereins Teufen. Während den 18 Jahren seiner Tätigkeit erwachte der Verein sozusagen aus seinem Dornröschenschlaf.

Die grösste Leidenschaft in seinem Leben sind immer noch die Eisenbahn und das Planen von Reisen. In seinem Chalet an der Bündtstrasse hatte er eine grosse Modell-Eisenbahnanlage aufgebaut, in welche er viel Zeit und Arbeit investierte. Nun sei ihm aber alles etwas zuviel geworden, meint er und deshalb hat er kürzlich die raumfüllende Anlage einer interessierten Freundin der Familie verschenkt.

Der Tod seiner Frau Heidi und der Unfall hätten ihn sehr «zurückgeworfen», sagt er, doch seine geistige Regsamkeit und seine lebhaftige, aufmerksame Art sind sicher mit ein Grund, dass Arthur Gächter am kommenden 12. Dezember seinen 100. Geburtstag feiern kann. Die Tüüfner Poscht wünscht ihm alles Gute und baldige Genesung.

Arthur Gächter-Bartholdi

Geboren: 12. Dezember 1913 in St.Gallen

Heimatort: St.Gallen-Rotmonten und Oberriet

In Teufen seit: 1940

Familie: verheiratet mit Heidi, (gestorben 2012), Töchter Verena und Susanne, Sohn Peter

Erlerner Beruf: KV Reisebranche

Lieblingssessen: Chäschnöpfli und Südworscht

Lieblingsgetränk: Rotwein

Hobbys: Alles was mit der Eisenbahn und dem Reisen zusammenhängt

«Nicht ohne meinen Hund» – Tierische Freunde im Altersheim

Der Heimeintritt gilt als ein extremer Einschnitt im Leben. Die vertraute Umgebung verlassen, ein Stück weit seine Selbständigkeit aufgeben und sich in einer Gemeinschaft mit eigenen Regeln unterordnen: Davor schrecken viele Menschen zurück und schieben den Entscheid hinaus. Früher bedeutete der Übertritt zusätzlich auch die Trennung von einem lieb gewordenen Haustier. In vielen Heimen ist das heute nicht mehr so. Wir porträtieren Menschen aus Teufner Heimen, die ihren zwei- oder vierbeinigen Freund mitnehmen durften, und reden mit Heimleiter Paul U. Egger, was Tiere für Menschen im Alter bedeuten.

«Tiere gehören zu meinem Leben»

Frieda Knaus (76) lebt mit zwei Hunden im Haus Unteres Gremm.

Frieda Knaus mit ihren beiden Hunden Raiko und Timo. Foto: MW

Frieda Knaus ist vor gut einem halben Jahr, mit 76, von ihrer grossen Gartenwohnung in den Blatten, Niderteufen, ins Haus Unteres Gremm gezogen. Die Entscheidung, früh ins Altersheim zu gehen, hat sie ganz bewusst gefällt, denn für sie ist es sehr wichtig, weiterhin selbstbestimmt leben und entscheiden zu können. Nach 30 Jahren als Bäuerin waren für Frieda Knaus Tiere als Mitbewohner immer eine Selbstverständlichkeit. Sie gehören ganz einfach zu ihrem Leben.

Dass ihre Labrador-Retriever Raiko (11-jährig, schwarz) und Timo (7, gelb) mit einziehen durften, hat ihr den schnellen Entschluss

erleichtert. Dass sie je mit 2 Hunden ins Altersheim einziehen würde, hätte sie früher nie gedacht, doch «erstens kommt es anders und zweitens als man denkt».

Auch im Haus Unteres Gremm gelten die Auflagen des Tierschutzes, wie Tiere unter Aufsicht und artgerecht gehalten werden. Von grosser Bedeutung für ein Zusammenleben mit Tieren im Heim ist deren Erziehung. Frieda Knaus achtet ausserdem darauf, die Tiere von Mitbewohnern, die Hunde nicht mögen, fernzuhalten.

Andere Bewohner möchten den Hunden jeweils gerne ein «Gutzi» zustecken, doch nachdem es kritische Situationen gab, wenn Raiko und Timo jeweils auf die Rollatoren zusteueren, in der Hoffnung, einen Happen zu erhalten, gibt es nur noch von ihrer Besitzerin etwas zum Fressen.

Oft wird sie gefragt, wo denn ihre Hunde in dem einen Zimmer schlafen würden. Sie lacht und meint: «Beide haben eine weiche Hundematte auf dem Boden und sind in der Nacht ruhig. Wenn Raiko manchmal schnarcht, stört mich das überhaupt nicht.»

Mägi Walti

«Ich lasse mich jetzt sehr gerne streicheln»

Die Katze Zora arbeitet als Heimkatze im Haus Bächli.

Am Anfang habe ich mit meiner Mutter und den Geschwistern bei Wannern gelebt. Die hatten einen lustigen Buben, den Manuel. Eines Tages sagte die Frau, mein Bruder Momo und ich müssten jetzt fort gehen an ein neues Plätzchen. Sie erzählte, dass wir in ein Haus kämen mit vielen alten Leuten. Diese hätten grosse Freude an uns und würden uns immerzu streicheln. Wir hätten nun einen ganz wichtigen Beruf – wir wären jetzt nämlich Heimkatzen. Das sei etwas Besonderes.

Zora geniesst es, im Haus Bächli verwöhnt zu werden, wie hier, bei Vroni Walser. Foto: EP

Und so kamen wir mitten im Winter ins Altersheim Bächli, Momo und ich, ins riesige Haus. Das war schlimm. Ich hatte grosses Heimweh, war sehr scheu und verkroch mich in der Stube. Zum Glück war der Momo bei mir. Ihm gefiel es schon besser und sie waren zufrieden mit ihm, weil er nicht so scheu war.

Aber die Geschichte wird jetzt traurig. Im Sommer verschwand Momo. Ich suchte ihn überall, viele Wochen lang, bis ich begriff, was das Wort «gschorbe», das sie immer sagten, bedeutet, nämlich, dass Momo nicht wiederkommt. Yvonne, die Chefin, und die andere Chefin, die Gabi, waren lieb und sagten, «Jetzt bist du unsere einzige Heimkatze, sei doch nicht so schüüch!»

Am liebsten gehe ich mit, wenn die beiden im Haus herumlaufen. Aber ins Esszimmer und in die Küche darf ich nicht und will ich auch nicht, seit mich der Koch zweimal böse verjagt hat. Unterdessen habe ich es gern, wenn man mich streichelt. Es ist schön, auf dem weichen Bett zu liegen, zu schnurren und die Alten hören nicht mehr auf; sie haben viel Zeit und reden mit mir, erzählen mir ihre Geschichten. Manche wollen nicht, dass ich in ihr Zimmer komme. Wegen der Haare, sagen sie. Aber das macht mir nichts, ich kann schliesslich nicht überall sein, muss ja auch noch fressen und schauen, dass keine andere Katze in mein Revier kommt zum Mäusen ... Gern bin ich auch bei Hans Zellweger. Der ist ein Lustiger, auch wenn ich nicht immer verstehe, was er meint. Wie gestern, als er zu mir

sagte: «Chomm Busle, eine vierbeinige Katze wie du im Bett ist mir lieber als eine zweibeinige.»

Notiert: Erika Preisig

«Ohne ihn wäre ich nicht ins Heim gezogen»

Josef Winkler lebt mit seinem Hund «Silas» im Haus Unteres Gremm.

Als ich mich dem Zimmer im Unteren Gremm nähere, höre ich schon von weitem ein freudiges Gebell. Ein sympathischer Mann begrüsst mich. Voran ein kleiner lebhafter Jack Russell-Rüde, der an mir aufspringt. «Er ist aufgeregt und spürt, dass jemand auf Besuch kommt», sagt sein Meister.

Das Zimmer von Josef Winkler, genannt Csybi, ist gross und hell. Fünf Jahre sei er nun hier. Das Ehepaar Winkler gehörte zu den ersten Bewohnern im Haus Unteres Gremm. Vor drei Jahren ist seine Frau leider gestorben. Ohne Silas wären seine Frau und er damals nicht ins Altersheim gezogen. Er fühle sich sehr wohl hier. Einen Teil seiner Möbel aus dem Haus in Teufen nahm er mit und richtete sich ein gemütliches «Zuhause» ein.

In einer Ecke lacht mir Patrick Winkler, der FCSG-Fussballer, auf einem grossen Bild entgegen. Er sei das jüngste von vier Kindern. Heute ist Patrick Winkler Trainer der Juniorenabteilung beim FC St.Gallen. Auch Josef Winkler war ein begeisterter Fussballer und hat acht Jahre beim FC St.Gallen «tschuttet». Zum Glück habe er vier wunderbare Kinder, die in der Umgebung wohnten und ihn oft besuchten.

Josef Winkler (82) mit seinem Jack Russell «Silas».

Foto: FA

Der kleine achtjährige Racker ist inzwischen ruhig geworden und sitzt brav neben seinem Herrchen auf dem Sofa. Der Hund sei sein Kumpel und bedeute ihm sehr viel. Die Mitbewohner mögen ihn. Auch dem Personal macht Silas Freude. Er habe auch kein Problem mit anderen Hunden. Obwohl lange Wege dem 82-jährigen Mann allmählich Mühe bereiten, geht er mit Silas dreimal täglich aus dem Haus. Und das bei jedem Wetter.

Falls sein Hund einmal sterben würde, wäre er sehr traurig. Und wenn er zuerst gehen müsse von dieser Welt, kümmere sich eines der Kinder um seinen Liebling. Félice Angehrn

Anita Amsler und ihr treuer Begleiter Buzzli

Die 84-jährige Pensionärin zog vor einem halben Jahr mit dem 11-jährigen, eher scheuen Kater Buzzli ins Altersheim Lindenhügel. Beide haben sich bestens eingelebt.

Für Anita Amsler stand bei der Wahl des Heimes an erster Stelle, dass ihr Kater mitkommen durfte. Die Heimleiterin vom «Lindenhügel» war auch von Anfang an einverstanden, ist sie doch selber Besitzerin von zwei Katzen. Buzzli hat sogar ein lebenslanges Wohnrecht im «Lindenhügel».

Anita Amsler ist selbständig dafür besorgt, dass es ihrer Katze gut geht, dass das «Kistli» sauber ist und dass Buzzli gepflegt wird. Täglich macht sie mit ihrem Liebling Spaziergänge um das Heim. Buzzli folgt ihr wie ein Hündli. Auch die vier jungen Geissen beim Lindenhügel machten ihm keine Angst. Als jedoch der Hund des Geissenbesitzers dem Kater auflauerte, flüchtete dieser auf einen Baum und kam zwei Stunden nicht mehr herunter. Das war auch für seine Besitzerin sehr unangenehm. Buzzli ist nicht ihre erste Katze. Vorher besass sie Hexli, eine wunderschöne Schildpatt. Als diese starb, wollte sie eigentlich kein Büsi mehr. In der Zeitung las sie, dass Buzzli ein Plätzchen suche. Seine Besitzer hatten zu wenig Zeit für den schwarzweissen Kater. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Buzzli ist stubenrein und dank ihm geht Anita Amsler regelmässig an die frische Luft. Wenn nötig führt das Pflegepersonal den Kater nach draussen. Dabei ist Liftfahren für ihn kein Problem: Er sitzt einfach vor die Lifttüre und wartet, bis ihn jemand mitfahren lässt. Buzzli ist kein Streuner. Er ist am liebsten

bei seiner Besitzerin. Für sie ist er wie ein «Gesprächspartner», ein «Gspane», wie ein Angehöriges, und mit ihm ist sie nie allein. Er legt sich auch ab und zu bei ihr ins Bett. In der Nacht aber verzieht er sich und macht es sich auf dem Fernsehsessel bequem. Wenn es Anita Amsler einmal schlecht geht, ist ihr Kater bei ihr und versucht sie mit seinen grossen dunklen Augen zu trösten.

Buzzli ist im Heim gern gesehen. Die anderen Pensionäre stören sich nicht an ihm und zeigen keine Eifersucht. Hoffentlich darf sie ihren Schatz noch lange bei sich haben.

Marlis Schaeppi

Anita Amsler mit Buzzli. Foto: MS

«Verschmuste Kater sind genau richtig»

Siro, der einäugige Kater, sitzt zwischen einem Rollator und dem Sofa. Zusammen mit seinem Katerkollegen Bambam lebt er im Haus Unteres Gremm.

In der Wohngruppe für Menschen mit Demenz gehören die beiden Tiere zum Alltag der sechs Bewohnerinnen und Bewohner «Sie dürfen beim Füttern oder beim Säubern vom Katzenkistli helfen», sagt Gabriela Oezer, sie leitet die Bereiche Betreuung und Pflege des Alters- und Pflegeheimes. Vor drei Jahren seien die Katzen aus dem Tierheim ins Alters-

Fortsetzung auf Seite 25

eschlerpark in Bühler

Suchen Sie Büro-, Produktions- oder Lagerräume?

Wir bieten Ihnen auf freien 3'500m² all dies! Büroflächen ab 50m² bis 600m².
Produktions- und Lagerräume ab 300m².
15 Minuten von St.Gallen und 2 Minuten von ÖV. Genügend Parkplätze vorhanden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eschlerpark.ch
Eschlerpark AG, Andrea Baumann 079 600 38 48, a.baumann@eschlerpark.ch oder
Alex Eschler 079 690 11 10, a.eschler@eschlerpark.ch

Mehrfamilienhaus «Blatten» wohnen, wo andere Ferien machen...

Niederteufen – Neubau

- Moderne 2.5 – 4.5 Zi.-Whg.
- Schöner Parkettboden
- Weisse Hochglanzküche
- Zeitlose Badezimmer
- Hochwertiger Ausbaustandard
- Gut konzipierte Grundrisse
- 5 Fahrminuten von St.Gallen
- Bezug Dezember 2013
- Mietzins ab Fr. 1'400.- inkl.

www.immokanzlei.ch

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!
071 677 99 88 / 8280 Kreuzlingen

 immokanzlei® AG
Sicherheit durch Partnerschaft

KAFFEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.
071 244 80 30. www.kafi.ch

MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

NEW: FORESTER 4x4 TURBO MIT 240 PS.

- Forester-Modelle ab Fr. 31'000.-.
- Auch als Diesel mit 5,7 l/100 km.

LINEARTRONIC
save energy

SUBARU
BOXER

SYMMETRICAL
AWD

Abgebildetes Modell: Forester 2.0XT AWD Sport, Lineartronic, 5-türig, Energieeffizienz-Kategorie G, CO₂ 197 g/km, Verbrauch gesamt 8,5 l/100 km, Fr. 45'950.-. Forester 2.0i AWD Advantage, man., 5-türig, Energieeffizienz-Kategorie E, CO₂ 160 g/km, Verbrauch gesamt 6,9 l/100 km, Fr. 31'000.-. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): 153 g/km.

WWW.SUBARULAND.CH

ebneter AG

Garage Ebnetter AG
Untere Brunnern, 9055 Bühler AR
Tel. 071 793 19 69, www.ebnetter-ag.ch

 SUBARU
Confidence in Motion

 HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

6.5-Zi. EFH-Neubauprojekt im Bühler AR

modernes, grosszügig konzipiertes und bewilligtes Einfamilienhausprojekt mit Galerie; ideal für Familien und/oder kombiniertes Wohnen/Arbeiten; hervorragende Haustechnik, Energiegewinnung mit Luftwärmepumpe, Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung; sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr;
Baujahr: 2014, Grundstück 520 m²; Wohnen 230 m²; Terrasse 24 m²; Doppelgarage und Nebenräume;
Verkaufspreis: CHF 1'060'000.-
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontakt: Frau Silvia Sieber, Tel. direkt 071 227 42 85

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St.Gallen | www.hevsg.ch | 071 227 42 60

Fortsetzung von Seite 23

heim gekommen. «Sie waren damals schon älter und Siro hat ja nur ein Auge, ausserdem wurden sie schon immer als Hauskatzen gehalten. Für uns sind die beiden ruhigen und verschmusten Kater genau richtig.»

In der zweiten Wohngruppe leben Max und Moritz. Die beiden Kater dürfen nach Herzenslust nach draussen gehen. Die Brüder leben seit rund sieben Jahren hier. Bereits mit drei Monaten kamen sie ins damalige Alterszentrum. Die aufgeweckten Tiere spazieren im Wohnraum herum und besuchen die Bewohnerinnen auch mal im Zimmer. Die sensiblen Tiere spüren, wenn es jemanden nicht so gut geht, und legen sich dann auch gerne mal zu ihm ins Bett. «Max und Moritz wissen genau, in welchem Zimmer sie willkommen sind – in die anderen gehen sie gar nicht.»

Die Atmosphäre soll für die Bewohner möglichst wie zu Hause sein, sagt Gabriela Oezer, dabei helfen die Tiere. Viele der Bewohner hatten früher selber Haustiere.

Tatsächlich scheinen Bewohner und Betreuerinnen gleichermaßen entspannt, und auch die Kater fühlen sich sichtlich wohl in ihrem Zuhause.

Alexandra Grüter-Axthammer

Siro fühlt sich wohl in der Wohngruppe im Unteren Gremm. Foto: AG

Paul U. Egger, Heimleiter Haus Unteres Gremm

«Tiere lösen positive Gefühle aus»

Paul U. Egger ist seit der Eröffnung vor 5 Jahren Leiter des Hauses Unteres Gremm. Foto: EG

TP: Warum sind Heime, welche Haustiere zulassen, noch in der Minderheit?

Paul U. Egger: Einzelne Institutionen haben früh erkannt, dass Tiere ein Teil der Therapie sein können, dass sie helfen, gesund zu werden. Andere reagieren ablehnend: man befürchtet Probleme im Heimbetrieb, mangelnde Sauberkeit, und oft steckt auch eine persönliche Abneigung dahinter. Das sind die falschen Voraussetzungen. Wenn man von den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgeht, ist der Fall doch klar: Tiere erhöhen die Lebensqualität und die Gesundheit und bereichern das Zusammenleben. Unter dem Strich ist es für alle gewinnbringend.

Hundehaltung braucht klare Regeln, wie gewährleisten Sie das im Heim?

Indem wir mit den Hundehaltern und ihren Angehörigen einen Vertrag abschliessen. Dabei werden wichtige Punkte klar geregelt. Zum Beispiel die Tiergesundheit, damit die Impfungen und die Tierarztbesuche geregelt sind, wo sie sich mit den Tieren aufhalten dürfen und wo nicht, zum Beispiel im Speisesaal. Aber auch für den Fall, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, sein Haustier zu betreuen. Dann muss jemand von den Angehörigen oder Bekannten bereit sein, in-tern Stundenfrist das Tier abzuholen und für einen Ersatzplatz zu sorgen.

Und gibt es nie Probleme mit anderen Bewohnern?

Doch, die kann es geben, wenn die Regeln nicht eingehalten werden oder wenn ein Hund oft bellt. Da suchen wir dann das Gespräch oder appellieren an die gegenseitige Toleranz. Im Grundsatz funktioniert es aber gut, und ich glaube, kaum eine Bewohnerin/ein Bewohner möchte die vierbeinigen Mitbewohner noch missen.

Was lösen denn Tiere bei älteren oder dementen Menschen aus?

Im Grundsatz das Gleiche wie bei allen Menschen: Sie rufen Erinnerungen wach, an schöne Erfahrungen. Insbesondere wenn ein Hund oder eine Katze auf einen betagten Menschen zugeht, löst das positive Gefühle aus. Gerade auch demente Menschen, welche selbst durch ihre Angehörigen nicht mehr erreichbar sind, zeigen plötzlich Gefühle. Wie diese Kommunikation genau funktioniert, lässt sich mit Worten nur schwer beschreiben. Darum haben wir uns auch so eingesetzt, dass die Zwergziegen bei uns bleiben dürfen. Es wäre sogar schön, wenn wir das Angebot noch ausbauen könnten, zum Beispiel mit einem Aquarium im Café – das ist aber vorerst nur Zukunftsmusik.

Interview: Erich Gmünder

Gartenbau Vonarburg

Ihre Gartenträume werden wahr!

Unsere Leistungen

- **Neu!** Hauswartungen
- Garten und Rasendienste
- Gartenferiendienst
- Liegenschaftsunterhalt
- Baumschnitt
- Laubreinigung
- Sträucher- und Heckenpflege
- Schneeschaufeln- und fräsen

M. Vonarburg 9053 Teufen AR 079 698 58 31
m.vonarburg@bluewin.ch www.gartenbau-vonarburg.ch

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Frohe Weihnacht und ein guter Rutsch
ins neue Jahr!

haar
schneiderei

ursula signer

damen
herren
kinder

hauptstrasse 16
9053 teufen
tel. 071 330 01 10

Ich danke meinen geschätzten Kunden für das
Vertrauen und wünsche frohe Festtage und
ein glückliches neues Jahr.

bp

Tankstelle
mit Shop

Ebni 18, 9053 Teufen

bp

bp

365 Tage geöffnet

Wir freuen uns auf Sie

www.sonnenberg-garage.com

bp

bp

Sanitär

Heizung

Oskar Fässler AG

Gebäudetechnik mit Qualität

Me wünschid
schöni Wiehnacht
ond e guets Neus!

Seit
51 Jahren
1962-2013

Tel. 071 333 14 91
Fax 071 333 45 12

Hauptstrasse 15
9053 Teufen

oskar-faessler.ch
info@oskar-faessler.ch

Hermann Blumer – ein leidenschaftlicher «Hölziger»

Grosses Interesse an der Vernissage «Leidenschaftlich auf dem Holzweg» im Zeughaus

Unter den rund 150 Gästen waren bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die reichhaltige Schau über den Holzbaupionier wurde interessiert erkundet, und die Ausstellungsmacher Ueli Vogt (Kurator) und Samuel Bänziger (Grafik) erhielten viel Lob für das gewählte Konzept.

Der Präsident der Grubenmann-Stiftung, Regierungsrat Jakob Brunnschweiler würdigte das innovative Schaffen Hermann Blumers. In der Tradition der Baumeister Grubenmann habe er einen grossen Beitrag geleistet, auch für unseren Kanton, und dem Werkstoff Holz neue Impulse gegeben.

Thomas Rohner, ehemaliger Mitarbeiter von Hermann Blumer, stellte das soeben erschienene Buch von Ralph Brühwiler über seinen ehemaligen Chef vor und erinnerte sich an die Zusammenarbeit mit ihm.

Seiner Zeit voraus

Die eigentliche Laudatio hielt der Redaktor der Zeitschrift tec21, Marko Sauer. Hermann Blumer sei von einem Trend eingeholt worden, bei dem er seiner Zeit weit voraus war, dem Trend zum Holzbau. Galt der Werkstoff früher als rückständig und wenig innovativ, würden heute achtgeschossige Wohnbauten und riesige Hallen aus Holz errichtet. Und schliesslich lobte Sauer die Intuition und den Mut – den Geistesblitz, in dem sich die Lösung eines Problems, Erfahrung und Kre-

ativität verdichten: «Im Leben von Hermann Blumer gibt es zahlreiche Anekdoten, die eine plötzliche Erkenntnis, ein «Heureka! – Ich hab's» beschreiben.»

Der Hausherr, Kurator Ueli Vogt schilderte die Herausforderung, aus dem riesigen Fundus von Hermann Blumers Werk eine Auswahl zu treffen. Das Ausstellungskonzept wage den Versuch, Querbezüge und neue Bezüge herzustellen und die Dokumente und Modelle mit künstlerischen Interventionen zu ergänzen.

Erika Preisig

1 Hermann Blumer im Gespräch mit Rosmarie Nüesch. Fotos: Erika Preisig

2 «Der Holzweg»: Eine umfangreiche Mustersammlung zeigt als Weg angeordnet das grosse Spektrum des Werkstoffs.

3 Bilder aus dem Privatarchiv, Pläne sowie Aufnahmen von renommierten Fotografen geben Einblick in Blumers Lebenswerk. Links auf dem Bild Gattin Irma Blumer.

Brahms deutsches Requiem mit der Bachkantorei – Ein Erlebnis

Das letzte der vier Konzerte des bekannten Requiems mit der Bachkantorei fand am 24. November in der Grubenmann-Kirche vor heimischem Publikum statt. Und wie zu erwarten, füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz.

Einheimisch waren auch die beiden Solisten, die Sopranistin Hiroko Haag, die an der Musikschule unterrichtet, und der Teufner Bariton Manuel Walser, welcher hierzulande bereits seine Fangemeinde hat. Welches grosse Talent in ihm steckt, wie sich seine Stimme mit jedem Auftritt weiter entwickelt, davon

zeugte seine beeindruckende Interpretation.

Das Requiem wurde in der Pariser Fassung mit zwei Klavieren, ergänzt mit der Paukenstimme (Wolfgang Wehinger), interpretiert. Die Pianisten Gareis & Pohl gestalteten ihren Part mit Virtuosität, boten dem Chor Grund und Stütze und waren nie dominant.

Der grösste Respekt jedoch gebührt dem Chor, ohne Instrumentierung hatte er die ganze Spannung mit der menschlichen Stimme auszufüllen. Wie perfekt er diese anspruchsvolle Aufgabe meisterte, war schlicht bewundernswert.

Den Musizierenden unter der Leitung von Wilfried Schnetzler gelang es, die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann dieses Werks zu ziehen. Man spürte die Ergriffenheit des Publikums; es dankte den Musizierenden mit einer Standing Ovation.

EP/Foto: EG

Besuch in Frieda Wicks magischer Welt der Verchäuerli-Läden

Erika Preisig

Im Museum Appenzell sind über sechzig Krämerläden, vom Biedermeier bis in die 50er-Jahre, zu bestaunen – alle stammen aus der Sammlung der Teufnerin Frieda Wick. Wir haben die Sammlerin kurz vor dem Abtransport ihrer Kostbarkeiten besucht.

Im ehemaligen Unterweisungszimmer des alten Pfarrhauses, wo Frieda und Niklaus Wick seit vielen Jahren wohnen, warten die Sammlerstücke fixfertig ausgestattet auf ihre Reise ins Museum Appenzell.

«Das Museumsteam, Roland Inauen, Birgit Langenegger, Anna-Katharina Geisser und Margrith Gmünder, hat in den letzten Wochen Grosses geleistet und ein interessantes Rahmenprogramm realisiert. Nun freue ich mich auf die Ausstellung», sagt Frieda Wick.

Wie alles begann

Sie erinnert sich noch genau: «An einer Brocante in Zürich, vor etwa zehn Jahren, entdeckte ich einen alten, «auffälligen» Verkäuferladen. Er kostete 300 Franken und ich weiss nicht mehr, aus welcher Laune heraus ich ihn kaufte.» Dass dies der Beginn einer grossen Sammelleidenschaft war, ahnte sie damals noch nicht. Auf der Suche nach Originalzubehör kam sie in Kontakt mit Händlern und Sammlern. Ein Gelegenheitskauf – oft waren auch Schnäppchen darunter – folgte dem andern, und sie geriet vollends ins Lädeli-Fieber. Die meisten Funde waren in sehr schlechtem Zustand und vor allem ohne Inhalt, da die Händler mehr lösten, wenn sie diese Miniaturprodukte, die Büchlein, Fläschchen und Döschen separat verkauften.

Und Frieda wollte sie alle restaurieren und ausstatten. Um dies originalgetreu tun zu können, brauchte sie Vorlagen. Sie vertiefte sich in alte Spielzeug- und Sammlerkataloge und begann ganz gezielt nach Stücken Ausschau zu halten, die in ihrer Sammlung fehlten. Die Geschichte dieser Spielläden – die meisten stammen aus der Gegend von Nürnberg und dem Erzgebirge – liess sie nicht mehr los. Sie erzählen von Kindern aus gutbürgerlichen Häusern der Biedermeierzeit, denen das Christkind einen solchen Krämerladen schenkte.

1 Heilkräuter-Apotheke, Albin Schönherr, 1920
2011 eingerichtet als Heilkräuter-Apotheke

2

3

4

5

6

Damit gespielt werden durfte jedoch nur an Weihnachten. Und auch von deren Herstellung im Erzgebirge, wo die Menschen sehr arm waren und die Frauen, unter Mithilfe der Kinder, mit der Fertigung von Spielsachen die grösste Not linderten.

Mit handwerklichem Geschick

Was es braucht an Geduld und handwerklichem Geschick, um einen Laden vom «Rohzustand» in ein solch reich ausgestattetes Kunstwerk zu verwandeln, lässt sich kaum vorstellen. «Am liebsten ist mir, wenn er vollständig übermalt wurde», sagt Frieda Wick. «Unter dieser Farbe kommt nämlich der Originalzustand hervor.» Und wie gelingt es ihr, diese Farbe wegzubringen? Laugen oder kratzen? Das sei ihr Geheimnis, lacht sie. Sie wisse dann genau, wie z.B. die Tapete ausgesehen habe und diese könne originalgetreu nachgedruckt werden.

Für die Restaurierung der Tapeten und Papierschilder, für Laubsäge-, Blech- und Drechslrarbeiten ist Gatte Niklaus zuständig. Oft seien auch die Holzverzierungen und Säulen defekt und müssten nachgebaut werden. Und alles ist feinste Miniaturarbeit – eine Herausforderung für Hände und Augen! Kurz, man kommt aus dem Staunen, welche vielfältigen Handwerkstechniken hier zur Anwendung kommen – und das alles vereinigt in einer Person –, nicht heraus.

Frieda Wick freut sich über die liebevolle Präsentation ihrer Sammlung im Museum Appenzell. Fotos: Erich Gmünder

... und Fantasie

Bei der Ausstattung der Läden konnte Frieda Wick oft selber bestimmen, ob dies jetzt ein Kolonialwarenladen, eine Apotheke oder doch lieber eine Stoffhandlung werden soll. Alle Läden sind bestückt mit Originalzubehör aus jener Zeit, von Frieda in aller Welt zusammengesucht. Und welche Tricks sie braucht, um für den Stoffladen Mini-Häkelnadeln und -Stoffrollen herzustellen, ist und bleibt ein Rätsel ...

Am 21. November fand die Vernissage statt. Frieda und Niklaus Wick freuten sich über die Begeisterung und Bewunderung der zahlreichen Gäste, die aus dem Staunen nicht herausfanden. «I mos nomol choo», hörte man, es sei unmöglich diese Vielfalt während eines einzigen Besuchs zu erfassen.

Vechäufeliläde Sammelstücke aus zwei Jahrhunderten
Museum Appenzell, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell.
21. November 2013 bis 11. Mai 2014
Öffnungszeiten:
bis 31. März: Dienstag bis Sonntag 14 – 17 Uhr,
ab 1. April: täglich 10 – 12/14 – 17 Uhr
www.museum.ai.ch

2 Gemischtwarenladen, vermutlich Albin Schönherr, nach 1920, Artdeco-Laden.

3 Gemischtwarenladen, unbekannt.

Schweizerprodukte in Miniaturform, Schaugerichte aus Gips, Flaschenträger.

4 Materialwarenhandlung, Christian Hacker, um 1895.

5 Gemischtwarenladen, Albin Schönherr, um 1930.

6 Eisenwarenhandlung, Hersteller unbekannt, um 1920.

7 Fleischerei, Hersteller unbekannt, um 1920.

8 Mercerialaden, Albin Schönherr, 1920.

2013 eingerichtet als Mercerie-Geschäft mit Miniatur-Kreuzstich- und «Petite pointe»-Arbeiten.

Neujahrsblatt 2014: «... das Sehen geht weiter»

Jürg Rohr versteht den Auftrag als Einladung zum Experiment

Sepp Zurmühle

Die Lesegesellschaft unter Leitung von Daniel Ehrenzeller erteilte den Auftrag zur Gestaltung des Neujahrsblattes an Jürg Rohr aus Teufen. Auf Wunsch des Vorstandes wird das Bild erstmals nicht vorgängig in der Tüfner Poscht abgebildet.

Vor vier Jahren, beim Radfahren durchs Appenzellerland, begegnete Jürg Rohr seinem heutigen Zuhause und Atelier am Wettersbüelweg 27. Durch diesen Zufall wohnen seine Frau und er seit 2010 in unserem Dorf. Das ehemalige Bauernhaus aus Holz steht leicht oberhalb des Dorfkerns mit Blick auf den Alpstein. In den letzten beiden Jahren haben sie es liebevoll und substanzerhaltend renovieren lassen. Den mitwirkenden Handwerkern aus Teufen stellt die Bauherrschaft ein sehr gutes Zeugnis aus.

Im Mittelteil, dem grossen, einstmaligen Stickereiraum, befindet sich das Atelier. Der Raum ist hoch, das Licht dringt von vorne und hinten ein. Einzelne Bilder hängen an den Wänden und stehen auf dem Boden. Im Holzofen brennt kein Feuer.

Jürg Rohr, geboren 1962, aufgewachsen im Rheintal, war zuvor als Sekundarlehrer tätig. 1992 schloss er ein Zeichnungslehrerstudium ab und arbeitet seither, in einem 50 bis 80%-Pen-

Präsentation in der Bibliothek

Am Samstag, 7. Dezember, um 11.00 Uhr wird der Künstler das Neujahrsblatt 2014 in der Gemeindebibliothek «enthüllen». Ein Neujahrsblatt kostet wie gewohnt 100 Franken.

Jürg Rohr vor Bildentwürfen in seinem Atelier. Diese haben keinen Bezug zum Neujahrsblatt. Foto: SZ

sum, in seinem neuen Beruf an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen.

Eigene Spielregeln als Ausgangslage

Der Künstler schätzt es ausserordentlich, dass er von der Lesegesellschaft keinerlei Auflagen erhielt, ausser dass es ein Bild sein sollte, das mittels Lithographie vervielfältigt werden kann. Jürg Rohr interpretierte diesen grossen Spielraum als Einladung zum Experiment. Am Anfang standen vage Vorstellungen aufgrund eines vor zwei Jahren entstandenen Arbeitsbildes. Anhand von drei selber festgelegten Spielregeln ging der Künstler ans Werk – «auf den Weg» – wie er selber meint. Das Vorhaben sollte experimentellen Charakter haben, auf der Maltechnik «Pinselspur» basieren und durch schnelles, zügiges Arbeiten umgesetzt werden. Dabei müsse genügend Spielraum bleiben, um jeweils selber überrascht sein zu können. Unter Einhaltung obiger Spielregeln entstand an mehreren Arbeitstagen, durch Üben, Erkunden, dem Lust- und Intuitionsprinzip folgend, eine Vielzahl Entwürfe. Breite Pinsel und

wenig Farbe hinterlassen unregelmässig parallele «Spuren» einzelner Haare. Durch verschiedene Farben, Pinselgrössen und Formen werden unterschiedliche Effekte und Ausdrücke sichtbar. Jürg Rohr spricht im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung auch von «Ablenkungen» auf dem Weg zum angestrebten, unklar definierten Ergebnis.

Gestaltung als Forschungsbereich

Jürg Rohr ist ein vielfältiger Künstler. Eigensinnige Textarbeiten, Fotos und Videos oder Bastel- und Bautätigkeiten gehören genauso zu seinen Ausdrucks- und Gestaltungsformen wie Malen, Zeichnen, Übermalen ... Zentrale Themen Rohrs befassen sich mit Spannungsbereichen und Polaritäten wie Erinnern, Bewahren versus Vergessen, Verlieren, Erscheinen – Verschwinden, Ordnung – Unordnung, Präzision – Fehlerhaftigkeit ... «Ausgangslage ist die Schaffenskraft der Menschen. So wie sie etwa Musik «erfinden», können sie Bilder und dreidimensionale Objekte erschaffen. Dabei ist die Vielfalt schier unermesslich. Neue Bildwelten werden

erschlossen, neue Sehgewohnheiten herausgefordert und überall verbleibt weiteres Potential für Überraschungen.» Jürg Rohr hat wenig Interesse an Gegenständlichem oder «Schönem». Er versteht sein künstlerisches Engagement als Forschung. Diese beantwortet Fragen und wirft neue auf. So kann er sich Themen «annähern», ohne sie je ganz zu begreifen. Die Spannung wird aufrechterhalten.

«neue Bildwelten erschliessen ...»

Durch die Zusammenarbeit mit Urs Graf, Druckwerkstatt Speicher, veränderte sich der Ausdruck als Lithographie erneut; er gewann an Weichheit. Als Zusammenfassung zu seinem Neujahrsbild 2014 meint Jürg Rohr auffordernd: «das Sehen geht weiter ...» In diesem Sinne freuen sich die Lesegesellschaft und der Künstler darauf, das Bild vor vielen Interessierten in der Bibliothek zu enthüllen und die Aus(einander)setzung – das Experiment – fortzusetzen. Weitere Angaben zum Künstler unter: www.kuenstlerarchiv.ch/juegrohr

Lesen – Nahrung für die Seele: Unsere Favoriten

Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek Teufen geben Buchempfehlungen für lange Winterabende

Zu Hause an der Wärme in eine Geschichte einzutauchen, kann wirklich Nahrung für die Seele sein! Mitarbeiterinnen des Bibliotheksteams stellen wie jedes Jahr aus der Vielfalt der Neuerscheinungen einen ihrer Favoriten vor und hoffen, den einen oder anderen Geschmack zu treffen und die Lust auf unvergessliche Lesestunden zu wecken. Verschiedene Bücher sind in der Bibliothek auch als Hörbuch erhältlich.

Die Burg der Könige

Oliver Pötzsch
(List Verlag)

Die deutschen Lande werden 1524 von den

Bauernkriegen zerrissen. In den Wirren dieser Zeit suchen vier Menschen ihre Bestimmung: Agnes, die Burgherrin der einst mächtigen Stauferburg Trifels, will die Rätsel der Burg lösen. Mathis, Sohn eines Burgschmieds, träumt von der Gleichheit der Menschen. König Franz von Frankreich strebt nach der Kaiserkrone. Karl V., gewählter deutscher König und selbst ernannter Kaiser des Reiches, sieht seine Macht bedroht. Geschick verwebt Oliver Pötzsch deutsche Geschichte, Abenteuer, Dichtung und Wahrheit zu einem eindrucksvollen Roman. Doreen Fässler

Ohne jeden Zweifel

Tom Rob Smith
(Manhattan)

Es ist ein ganz normaler Tag, bis Daniel einen An-

ruf von seinem Vater bekommt: Seine Mutter Tilde leide unter Wahnvorstellungen und sei in die Psychiatrie eingeliefert worden. Die Eltern zogen vor einigen Monaten nach Schweden, in das Land, das Mutter Tilde mit sechzehn verlassen hatte. Ihr gelingt die Flucht nach London zu ihrem Sohn. Mit Hilfe der mitgebrachten

Beweisstücke erzählt sie eine verbrecherische Geschichte, in die auch sein Vater involviert sei. Kann man Tilde trauen oder sind dies alles nur Lügen, wie Daniels Vater behauptet? Ein Thriller der besonderen Art.

Erika Bänziger

Sonntag in meinem Herzen

Asta Scheib
(Hoffmann und Campe)

Carl Spitzweg

träumt seit seiner Kindheit von der Malerei. Doch sein Vater duldet keine künstlerischen Neigungen und bestimmt, dass er Apotheker wird. Mit Unterstützung der Mutter und der Tante widersetzt er sich jedoch dem Verbot des Vaters und malt heimlich weiter. Erst als dieser stirbt und er seiner grossen Liebe Clara begegnet, kann er seinen Gefühlen freien Lauf lassen und widmet sich ganz der Malerei. Doch Clara stirbt. Carl zieht sich zurück, reist, um Bilder zu sehen, malt um sein Leben – und wird zum malenden Chronisten des 19. Jahrhunderts. Einfühlsam zeichnet die Autorin das Porträt eines aussergewöhnlichen Menschen und Künstlers. Marianne Clavadetscher

Mr. T. der Spatz und die Sorgen der Welt – Leben in einer Mennoniten-Gemeinde.
Miriam Toews
(Berlin Verlag)

Die kanadische Schriftstellerin Miriam Toews ist selbst in einer Mennoniten-Gemeinde aufgewachsen und verliess sie schliesslich für immer. In ihrem Buch beschreibt sie den Selbstmord ihres Vaters, der schon seit seinem 17. Lebensjahr manisch-depressiv war und das Gefühl hatte, nichts auf die Beine gestellt zu haben. Es ist ein anrührendes, aufrüttelndes Buch, ein Plädoyer für den Mut zu einem unkonventionellen Leben. Simone Koller

Stoner

John Williams
(dtv Deutscher Taschenbuch Verlag)

William Stoner lebt im mittleren

Westen der USA und lehrt an einer Universität Literatur. Er führt das Leben eines Menschen, der nichts falsch zu machen scheint und trotzdem von seinen Mitmenschen enttäuscht wird. Sein Leben lang sucht er nach dem Sinn und dem Gefühl des Glücks. «Er war zweiundvierzig Jahre alt; vor sich sah er nichts, auf das er sich zu freuen wünschte, und hinter sich nur wenig, woran er sich gern erinnerte.» Der Autor John Williams schrieb 1967 diesen eindrücklichen Roman darüber, was es heisst, ein Mensch zu sein. Das Buch wurde 2006 wiederentdeckt und in verschiedene Sprachen übersetzt. Es fasziniert und berührt zutiefst. (Auch als Hörbuch erhältlich.)

Karin Sutter

Der Hügel des Windes

Carmine Abate
(Aufbau Verlag)

Schauplatz dieses wundervollen Romans ist der

Rossarco, ein Hügel in Kalabrien, hoch über dem Meer gelegen. Hier lebt die Bauernfamilie Arcuri. Anfangs des 20. Jahrhunderts versucht sie, aus diesem paradiesischen Flecken Erde einen fruchtbaren Garten zu machen. Man taucht ein ins karge, mühevollen Leben dieser Menschen, leidet mit ihnen während der Not der Kriegsjahre, fiebert mit in ihrem Kampf gegen rücksichtslose Grossgrundbesitzer und freut sich immer wieder an ihrem südländischen Temperament und ihrer Liebe zur Familie. Über drei Generationen bis in die heutige Zeit werden das Schicksal dieser Menschen und die Veränderungen eines Jahrhunderts im südlichen Italien geschildert.

Esther Gähler

Die goldene Weihnachtsfeder

... und weitere Bilderbuchgeschichten zur Winter- und Weihnachtszeit. Mitarbeiterinnen der Bibliothek erzählen Geschichten für Kinder von 3 – 6 Jahren. Im Anschluss ist die Ausleihe für die kleinen Gäste und ihre BegleiterInnen geöffnet.

Bibliothek, Dorf 7, Dienstag, 3., 10. und 17. Dezember, jeweils 17 Uhr.

Niemand kennt Ihren Volkswagen
oder Škoda besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

*Der Wildfisch
in Teufen...*

Essen Sie jede Woche
einmal frische Fische!

Fischverkauf in Teufen: jeden Mittwoch
von 08.00 – 10.00 bei
Café-Konditorei Koller

Martin Comestibles AG 9425 Thal Tel. 071 888 11 59

Allerseits wünsche ich
eine geruhsame Weihnachtszeit
sowie ein zufriedenes 2014.

Wanner

Malerarbeiten • Tapeten

Zeughausstrasse 1 • 9053 Teufen • 071 333 42 13

Fachgerechte Ausführung
sämtlicher Malerarbeiten im
Innen- sowie im Aussenbereich.

knechtle holzbau

zimmerei | schreinerei | innenausbau | silobau

Im Namen des ganzen Teams
wünschen wir Ihnen wunder-
schöne, frohe Weihnachten
und einen schwungvollen Start
ins neue Jahr!

Inhaber Willi Staub
Melsterböhl 2 · 9055 Bühler

Tel. 071 793 17 14 · Fax 071 793 34 24

info@knechtleholzbau.ch

www.knechtleholzbau.ch

Zubehör – alles für das Fenster

Vorhangstoffe

Konfektion • Bastelstoffe

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. von
13.30 – 17.00 Uhr

FABRIKLADEN
alti Wäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

Das Ludothek-Team stellt neue Spiele vor

Die zehn Spieleexpertinnen haben die lustigsten, lehrreichsten und raffiniertesten Spiele ausgewählt

Was gibt es Schöneres, als lange Winterabende gemeinsam in der warmen Stube zu verbringen? Ein Spielnachmittag oder -abend unter Freunden oder in der Familie bringt Spass und Spannung. In der Ludothek gibt es eine grosse Auswahl an Spielen für jedes Alter. Einige der Neuheiten stellt das Ludothekteam Ihnen vor.

Wir spielen Baustelle

Bei diesem Spiel für

kleine Bauarbeiter/innen geht es darum, das Baumaterial im Lastwagen zur richtigen Baustelle zu bringen. Aus vielen grossen Puzzleteilen entsteht ein spannendes Strassennetz, das jedes Mal anders aussieht. Ein Farbwürfel entscheidet, wie schnell der eigene Lastwagen vorwärts kommt. Ihr Kind lernt durch Vergleichen und Zuordnen nicht nur Alltagswissen, sondern auch logisches Denken. Für 1–2 Spieler ab 2 1/2 Jahren (Ravensburger). Martina Meier

Yay!

Yay heißt nicht nur das Spiel, sondern auch der Freuden-

schrei, wenn ein Würfelwurf mal so richtig passt. In diesem Würfelspiel werfen die Spieler 3 Würfel auf einen mit 64 Feldern bedruckten Spielbogen. Das Ergebnis tragen sie in ein von den Würfeln berührtes Feld, sofern die Nachbarfelder nicht schon höhere Zahlen von Mitspielern zeigen. Am Ende gewinnt, wer die meisten Felder mit eigenen Zahlen füllen konnte. Yay, ein schnelles Spiel für 2–4 Spieler ab 8 Jahren (noris). Bettina Bauer

Move and Twist

Bei diesem Geschicklichkeitsspiel gewinnt, wer sich am

besten bewegen und drehen kann mit einem oder mehreren Holzmarienkäfern auf seinem Körper! Die Bewegungsaufgaben sind leicht verständlich auf einer Stiel- oder Blütenkarte gezeichnet. Wer eine Aufgabe schafft, darf die Stielkarte behalten und so Schritt für Schritt eine Blume samt Blüte wachsen lassen. Move & Twist ist ein amüsantes Aktionsspiel für Kinder ab 5 Jahren, bei dem auch Erwachsene gefordert werden ... (beleduc). Brigitte Tobler

Furchtlose Flieger

In den Gewässern um die Vulkaninsel Habana-

bi liegt ein versunkenes Schiff. Jetzt werden überall Goldmünzen an Land gespült, aber keiner will in das berüchtigte Bermuda-Viereck segeln. Nur der mutige Pilot Pit versucht sein Glück: Wer traut sich als Pits Co-Pilot auf die Schatzjagd zu gehen? Mit Würfelglück und dem richtigen Mass an Risikobereitschaft kann man die meisten Goldmünzen einsammeln. Doch aufgepasst: Mit zu viel Übermut riskiert ihr schnell eine Bruchlandung! Für 2–4 Spieler ab 6 Jahren (Haba). Vreni Sutter

Mucca Pazza

Zehn verschrobene Tiere vom Planeten «Kuhpiter» sind

bei uns gelandet. Aber was ist das? Beim Teleportieren hat die schusselige Kuh «Mucca Pazza»

doch glatt auf den falschen Knopf gedrückt und nun sind Kopf, Körper und Beine unserer Freunde total durcheinander geraten. Es gilt nun, durch Verschieben der Körperteile wieder die richtigen Tiere entstehen zu lassen. Ein lustiges Schiebespiel für Kinder und alle, die an «verrückten» Dingen einen Heiden-spass haben. Für 2–4 Spieler ab 4 Jahren (Zoch). Patricia Gut

Geheimcode

13+4

Vier Agenten knacken Licht-

schranken mit Zahlen, indem sie würfeln und rechnen. Egal ob plus, minus, mal oder geteilt, alles ist erlaubt. Wer zuerst alle Geheimcodes knackt und die Maske des Amun Re schnappt, hat gewonnen! Ein kniffliges Rechenspiel für 2–4 Spieler ab 8 Jahren (Haba). Sara Schmid

Qwixx

Wer Würfelspiele mag, kann bei Qwixx nicht viel verkehrt machen.

Leichte Regeln und ein schneller Einstieg garantieren ein langes Spielvergnügen. Schön ist, dass es im Vergleich zu anderen Würfelspielen keine langen Wartezeiten gibt. Von Anfang bis Ende sind alle Spieler direkt am Spielgeschehen beteiligt. Ein kleines, handliches Spiel für zwischendurch. Für 2–5 Spieler ab 8 Jahren (Game Factory).

Gabi Zellweger

Rondo

Rondo folgt einem einfachen Prinzip: Belege die Zahlenfelder

mit Rondo-Steinen in der

passenden Farbe und versuche dabei, möglichst viele Punkte zu sammeln. Natürlich sind Vorlagen für die Mitspieler tunlichst zu vermeiden. Die Regeln sind leicht verständlich und schnell gelernt. Ein kreisrundes, spannendes Spiel mit steinstarkem Material und hohem Wieder-spielreiz! Für 2–4 Spieler ab 8 Jahren (Schmidt). Susanne Egger

Make'n Break Party

Bei der Partyver-

sion des Klassikers wird in Teams gespielt. Ein Spieler muss jeweils das bauen, was sein Team ihm beschreibt, ohne dass er die Baukarte sieht. Oder er setzt sich eine Maske auf und muss blind bauen. Das verlangt sensible Fingerspitzen. Und dann gibt es noch die Begriffe, die mit den Bausteinen dargestellt und vom eigenen Team zu erraten sind. Ein lustiges Spiel, das zu Weihnachten oder Silvester sicher gut ankommt. Für 3–9 Spieler ab 10 Jahren (Ravensburger). Masayo Girardi

Word on the Street

Teamarbeit und guter Wort-

schatz sind bei diesem rasanten und einfachen Partyspiel gefragt. Wer findet das längste Wort in der Kategorie «Eine Farbe» (z.B. Purpurrot) oder etwas «was gebacken wird» (z.B. Marzipankarottenkuchen)? Das Team, das als Erstes acht Buchstaben über zwei Fahrbahnen zu sich ziehen kann, gewinnt! Word on the Street ist ein lustiges Partyspiel rund ums Tauziehen mit Wörtern! Für 2–10 Spieler ab 12 Jahren (Amigo). Angelika Buitendijk

09.03.	8 Tage	Kurferien in Abano
03.04.	10 Tage	Griechenland-Rundreise «Magie der Vielfalt»
21.04.	5 Tage	Frühling am Gardasee mit Ausflügen
07.05.	11 Tage	Spanien – Portugal «Santiago de Compostela – Fatima»
25.05.	4 Tage	Passau mit Donauschiffahrt
16.06.	5 Tage	Salzburg mit Ausflügen
30.06.	5 Tage	Bruneck im Pustertal «Grossglockner – Dolomiten – Südtirol»
12.07.	10 Tage	Schottland-Rundreise mit Insel Skye
31.07.	4 Tage	Grosse Alpenrundfahrt «Wallis – Saas Fee»
10.08.	7 Tage	Unbekanntes Deutschland «Wernigerode – Brocken – Insel Usedom»
02.09.	4 Tage	Herbstfahrt ins Piemont mit Ausflügen
29.09.	5 Tage	Städtefahrt Wien mit Ausflügen
18.10.	2 Tage	Saisonabschlussfahrt ins Tirol
08.12.	4 Tage	Christkindelmarkt Dresden «Striezelmarkt»

Verlangen Sie bitte das Reiseprogramm.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

TOTALAUSVERKAUF ALLES MUSS RAUS!

Ab Donnerstag, 28. November
bis Dienstag, 24. Dezember 2013

50% Rabatt auf das ganze Sortiment!

Zum Beispiel:
Snowboards CHF 799.–, 779.–, 689.–
jetzt nur CHF 345.–
Burton Kindersnowboards CHF 320.–,
280.–, 260.– **jetzt nur CHF 139.–**
Burton Kindersnowboard-Boots
statt CHF 199.– **jetzt nur CHF 99.–**

**KEIMER
SPORT.CH**

Auf Ihren Besuch freut sich
Ihr Keimer Sport

Keimer Sport | Hechtstrasse 2 | 9053 Teufen | Fon 071 333 41 10 | Fax 071 333 28 68
info@keimersport.ch | www.keimersport.ch

Bäume und Sträucher schneiden

kellergärten

bühler 071 793 17 54 speicher 071 344 48 80

MK Holzbau GmbH

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle Tel./Fax 071 333 45 28
Gaisweg 1099 Mobile 079 349 53 73
9053 Teufen mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

DEMAR

Relocation AG

Für all Ihre Immobilien-Bedürfnisse –
kaufen, verkaufen oder mieten –
wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen
und beraten Sie gerne!

Tel. 071 333 14 14 Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Dorf 14 | Postfach 33 | 9053 Teufen AR | info@demar-ag.ch

Familie Keimer gibt die Geschäftsaufgabe bekannt – am 24. Dezember ist Schluss

Keimer Sport.ch schliesst – Totalausverkauf per sofort

In der Tüfner Poscht vom Dezember 2003 stand zu lesen, dass Vater und Sohn Heiner und Roman Keimer das bekannte Fachgeschäft Wako Sport übernehmen. Genau zehn Jahre später geben sie nun den Rückzug bekannt. Per 24. Dezember wird das Geschäft an der Hechtstrasse 2 geschlossen, bis dann gibt es auf das ganze Sortiment 50 Prozent Rabatt.

Heiner Keimer war bereits seit 1993 bei Wako Sport für den Service und Verkauf von Tourenskis zuständig. Der Bergführer und Skilehrer gilt weit über die Region hinaus als versierter Servicemann.

Auch Sohn Roman, der wie sein Vater der Rettungskolonnen angehört, konnte mit dem Sportgeschäft seine Leidenschaft als begeisterter Ski- und Snowboarder zum Beruf machen. In diesem Segment konnte die Familie

denn auch auf einen grossen Kundenstamm zählen.

Abschied mit gemischten Gefühlen

Marianne Keimer, welche in der Beratung und im Büro mithalf, spricht denn auch von einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Einstieg in das Geschäft habe ihnen damals beim Abschied vom Bergrestaurant Tierwies geholfen, das ihnen in den 31 Jahren ans Herz gewachsen war. In Teufen hätten sie wieder viel Kontakt mit netten Leuten gehabt, denen sie an dieser Stelle danke sagen möchten. Gleichzeitig freuen sie sich, endlich die Pensionierung geniessen und die neu gewonnene Zeit in ihrem geliebten Alpstein verbringen zu können.

Roman Keimer, der bereits diesen Sommer wieder einige Tage in seinem angestammten Beruf als Maurer tätig war, hat neue Pläne, die aber noch nicht spruchreif sind.

Der Abschied fällt nicht leicht: Roman mit seinen Eltern Marianne und Heiner Keimer. Foto: EG

Demar Relocation AG: Eine Immobilien-Agentur der anderen Art

«Wir warten nicht, bis ein Kunde kommt»

Immobilien statt Heimtextilien: Im Dorf 14, wo Heidi Solenthaler Heimtextilien verkaufte, wird vor Weihnachten die Immobilienfirma DEMAR Relocation AG ihre Niederlassung für die Schweiz eröffnen.

«She is the boss,» sagt der US-Amerikaner Kenneth Deagon: Der Boss ist seine Frau, Maria Khmyz, ukrainische Staatsangehörige, gemäss Handelsregistereintrag Präsidentin mit Einzelunterschrift. Zurzeit wird das Ladenlokal renoviert. «Wir warten noch auf das Mobiliar,» sagt Kenneth Deagon. Die beiden haben 16 Jahre in Abu Dhabi im Immobiliengeschäft gearbeitet.

Hübsche Zufälle: «Heidi Solenthaler war die erste Person, die mich in Teufen begrüsst», erzählt Maria Khmyz. Ein «Office

Manager» ist bereits eingestellt: Marianne Ouwerkerk, frühere Flight Attendant bei Swissair und Swiss, sah eine kleine Notiz in der «Tüfner Poscht» über den Umbau des Lokals und meldete sich bei Maria Khmyz.

Kompletter Service

Geplant ist bei DEMAR Relocation (Umzug/«Züglete») ein kompletter Service für Neuzuzüger:

«Wir helfen bei der Suche der Schule, führen die Leute in der Gemeinde ein – bis hin zu den Öffnungszeiten der Läden,» so Ken Deagon.

Vorgesehen ist eine Zusammenarbeit mit anderen Immobilienagenturen – eine wesentlich offenere Praxis, als in der Schweiz üblich. Es sollen noch mindestens zwei weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.

Maria Khmyz, Kenneth Deagon und Marianne Ouwerkerk (v.l.). Foto: EG

Lokaler Fokus

«Wir haben ein internationales Portfolio,» so Ken Deagon: «Wir sind tiefer als Teufen, aber unser Fokus ist lokal.»

Leere Ladenlokale, wie es heute in Teufen zu viele hat, möchte Maria Khmyz nicht mehr sehen: «Würde ein Café leer stehen, würde ich Besitzer von anderen Cafés fragen, ob sie Interesse hätten.» – «Wir warten nicht, bis ein Kunde kommt, wir werden selber aktiv,» so Ken Deagon. DEMAR wird für Privatpersonen und Firmen tätig sein – vermittelt werden Häuser, Wohnungen und Geschäftslokale.

«Ein Haus ist etwas sehr Persönliches – für unsere Kunden tun wir das Optimum: Mein Mann ist der Pragmatiker, ich bin die Emotionale – wir sind ein gutes Team,» sagt Maria Khmyz.

Als sie nach Teufen gekommen seien, hätten die Leute gefragt: «Wie lange bleiben Sie?» – «Forever,» lautete die Antwort. «Für immer.»

Margrith Widmer

Kennen Sie die Raiffeisen Starhypothek? Wir beraten Sie gerne persönlich.

Johannes Holdener
Vorsitzender der
Bankleitung

Albert Sutter
Mitglied der Bankleitung/
Leiter Kredite

Manuela Büchler
Kreditberaterin

Anka May
Kreditberaterin

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Appenzell, Geschäftsstelle Teufen
am Bahnhof, Ebni 3, 9053 Teufen AR, Tel. 071 335 03 70, www.rbappenzell.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Referenzen: www.bock.ch

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

**Schöne Häuser sollte man eigentlich
nicht verkaufen...**

...aber wenn dann richtig!

Mit Engel & Völkers kommt Ihr Objekt in die besten Hände. Dank unseres nationalen und internationalen Netzwerks finden wir für Sie den richtigen Käufer. Von der unverbindlichen Bewertung, dem individuellen Marketingplan bis zum Kaufvertrag sind wir gerne für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

MWG GmbH · Spisergasse 23 · 9000 St. Gallen
Telefon +41 71 730 09 20 · stgallen@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/stgallen

ENGEL & VÖLKERS

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Ein besonderes Geschenk:

Das Abonnement der
«Tüüfner Poscht» für
auswärtige Verwandte
und Bekannte.

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

Cinéâner im Lindensaal geht in die 2. Auflage

Hotel Linde und Cinécult präsentieren wieder Kinohits mit Apéro und Diner: 13. – 16. Februar 2014 im Lindensaal

Teufen erhält wieder ein temporäres Kino: Die Familie Lanker legt den Roten Teppich aus zur 2. Auflage des sinn- und genussfreudigen Kinofestivals mit cineastischen, kulinarischen und musikalischen Höhepunkten.

Das «Cinéâner» 2014 ist konzentrierter als die erste Auflage: Es findet alles an einem verlängerten Wochenende statt. Die vier Kinoabende werden aber noch aufwendiger gestaltet: Kabaretteinlagen und Live-Musik werden die Gäste bereits beim Apéro in Stimmung bringen.

Köchen in die Töpfe geguckt

Schon der Auftakt ist ganz nach dem Gusto von Claudia Lanker, der Präsidentin des Vereins Cinécult, welcher zusammen mit dem Gastgeberpaar Julia und Hans-Jakob Lanker für die Organisation verantwortlich zeichnet: Die Komödie «Koch ist Chefsache» persifliert den Kult um Stars und Sternchen in der Gastronomie. Die angehende Hotelière-Restauratrice schmunzelt, wenn sie über den Film erzählt: Voll aus dem Leben gegriffen sei er, sagt sie – und sie als Insiderin muss es ja wissen ...

Spritzige Animation

Zum Thema passen die kabarettistischen Einlagen des Duos Hack & Echo: die beiden sorgen dafür, dass die Gäste von Anfang an voll in die Szenerie einbezogen werden. Auch die weiteren Filmlebnisse werden musikalisch bereichert: Die Kinoromanze «P.S. Ich liebe dich» mit der HGH-Showband, der Schweizer Filmklassiker «Uli der Knecht» mit der Berner Oberländer Volkstanzmusik und schliess-

lich der neue Kinofilm von Thomas Rickenmann, «z'Alp» mit dem Saumchörli Herisau. Passend zum jeweiligen Film wird das Menü komponiert, und auch das wechselnde Decor verspricht wieder einen Aha-Effekt.

Trägerverein Cinécult

Die Reduktion von zwölf auf vier Kinoabende sei nötig geworden, weil sie den Aufwand unterschätzt hätten. Wie die meisten Vereinsmitglieder müsse sie jeweils von auswärts anreisen, sagt Claudia Lanker. Im Trägerverein Cinécult arbeiten Lankers und eine Handvoll Freunde auf ehrenamtlicher Basis daran, dass auch die zweite Auflage wieder ein Erfolg wird. Mit der Umsetzung des anspruchsvollen Projekts legt die Absolventin der Hotelfachschule Luzern zugleich eine Art Praxistauglichkeitstest ab.

www.cinecult.ch

Das Programm 2014

Donnerstag, 13. 2.: *Kochen ist Chefsache*, mit dem Duo Hack & Echo
 Freitag, 14. 2.: *P.S. Ich liebe dich*, mit der Showband HGH
 Samstag, 15. 2.: *Uli der Knecht*, mit der Berner Oberländer Volkstanzmusik
 Sonntag, 16. 2.: *Z'Alp*, mit dem Saumchörli Herisau

Das Gastgeberpaar Hans-Jakob und Julia Lanker-Popp mit Tochter Claudia Lanker rollt wieder den Teppich aus. Foto: EG

Teufner auf Spitzenplätzen an der Hairtrophy 2013

Lernende von Tonio Coiffure gewannen die ersten beiden Plätze an der Hairtrophy 2013 im aargauischen Suhr

Als Thema war Rock n'Roll vorgegeben. Nun galt es, das mitgebrachte Modell in 90 Minuten zu stylen. Nicht nur Frisur, Make-up und Kleider, sondern auch der Einklang von Musik und Choreografie wurden bewertet.

Während eines Monats hatten die Lernenden sich im Geschäft auf diesen Tag vorbereitet. Es hat sich offensichtlich gelohnt, Jury und Publikum waren restlos begeistert. Den ersten Platz erreichte Larissa Büchler, Tonio Coiffure

Teufen, zusammen mit Eveline Bleiker, Intercoiffure Wetter Appenzell mit dem Auftritt «Let's Friday Night!». Das zweite Team mit Sonia Jabli und Fabienne Preisig, beide von Tonio Coiffure Teufen, erreichte den zweiten Platz mit «The One».

Das Siegerinnenbild v.l.n.r.:

1. Platz: Larissa Büchler und Eveline Bleiker mit Modell Zora;
2. Platz: Fabienne Preisig und Sonja Jabli mit Modell Svenja. Foto: zVg.

Der Rätselpfad führte zum Gaisweg

Über den Gaisweg führte vermutlich eine einst wichtige Landstrasse von Teufen – Oberfeld – Wissegg, Richtung Bühler und Gais.

Von der alten Speicherstrasse zweigt kurz nach der Beckenmühle rechts die Oberfeldstrasse ab. Übers «Nord» führt sie durch ein Waldstück zu den beiden Liegenschaften «Gaisweg». Foto ep

In der unteren Liegenschaft Gaisweg leben Claudia und Michael Knechtle mit Janis (4) und Gian (2). Gerade kommen sie nach Hause, und die Buben sagen, sie möchten auch aufs Foto. Das Nachbarhaus (oben links) ist den Spaziergängern bekannt wegen seiner Bahnhofsuhr, die an einem Ast im Garten hängt. Hier

wohnt Gemeinderat Martin Ruff mit seiner Familie, mit Katja und den Kindern Selim und Nuri.

Das Los ermittelte folgende Gewinnerinnen:

- 1. Preis** (Gutschein Fr. 100.- Restaurant Waldegg): *Barbara Metzger, Lortanne 6.*
- 2. Preis** (Gutschein Fr. 50.- Bäckerei Böhli): *Ursula Bischof, Rösslistr. 32, 9056 Gais.*
- 3. Preis** (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige Fr. 45.-): *Beatrix Binder-Signer, Schüracherstr. 23a, 8306 Brüttisellen.*

Und hier kommt das vorläufig letzte Kreuzworträtsel. Ab Februar wird ein

neuer Wettbewerb die Gehirnzellen herausfordern. Senden Sie die Lösung des Dezember-Rätsels, bis 15. Januar an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch. Wie immer sind Gutscheine von Teufner Geschäften zu gewinnen. Und weil bald Weihnachten ist, verlosen wir zusätzlich je einen Kalender von Gret Zellweger und Hans Zürcher. ep

GAISWEG

Indianer- pfeilgift	Finanz- betrag		Vorspe- ise (frz.)	ohne Schwie- rigkeit, bequem	US- Ameri- kaner (ugs.)	meissel- artiges Werk- zeug		indi- scher Gott des Feuers		Unbe- weglich- keit	Kohlen- wasser- stoff	von Amors Pfeil ge- troffen	griech. Vorsilbe: Leben	Teufner Künst- lerin (Gret)
Insel im Zürich- see				Idol			9				Krusten- tiere			
			4	Land- schaft im Kanton Bern							an dieser Stelle	jemeni- tische Währung		
hoch- betagt	Kniff, Trick			röm. Zahl- zeichen: drei				strikte Anwei- sung		Gruss- wort				Titu- lierung
sehr schnel- les Fahren					indi- sches Wild- rind		engl.: Gehirn		1			seem.: hoch- heben		Monat des jüd. Kalen- ders
		2	Doppel- spur oder...?	einge- dickter Frucht- saft						ab jetzt	Huhn	3		
frz.: Anzug, Kleidung	Wurf beim Schwin- gen	Graf- schaft in Nord- irland	völlig				Or- che- ster- leiter			Kanton				
baum- artige Gras- pflanze					Kreuz- stab des Papstes	Präsen- tation (Kw.)					zusam- menge- hörende Teile		frz. Anrede (Abk.)	
			antikes Rechen- brett	Adels- titel							unterird. Teil des Hauses	Abk.: Mitteldt. Rund- funk		
Wahl- zettel- kasten		britische Prin- zessin			Bezeich. einer Internet- Adresse		8	Wein- trauben- ernte			Organ zur Stimm- bildung			Frauen- name
kleine Garten- frucht			6			austral. Lauf- vögel		Shop, Geschäft				Sonntags- Arbeiterin (Marilene)	brit. Filmre- gisseur † (David)	
				engl.: gross	land- wirtsch. Arbeit						Präpo- sition	nicht dunkel		
engl.: Tier		Autokz. Eifen- bein- küste		ver- blühtes Restau- rant				US- Soldat (ugs.)		engl.: blau			Abk.: Erst- ausgabe	
macht Chäs- schnet- ten	röm. Name von Chur		5		nicht zum Verzehr geeignet							7		
				Eidg. Stark- stromin- spektorat				welscher TV- Sender				Walliser Rock- sänge- rin		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Das Pausenbürli – ein Klassiker

Samuel Liu

Seit dreizehn Jahren verkauft die Bäckerei Koller Bürli an die Primar- und Sekundarschule. Schon der Vorgänger von Noldi Koller hat Bürli an die Schulen verkauft.

In der Backstube in Niederteufen backen die Mitarbeiter der Bäckerei Koller täglich mehr als 450 Bürli, davon gehen 430 kleinere Bürli, die achtzig Rappen kosten, an die Primarschulen Landhaus und Niederteufen.

Etwa 60 normalgrosse Bürli pro Tag – von Dienstag bis Donnerstag – verkauft die Bäckerei Koller bei der Sekundarschule Hörli. Die grösseren Bürli kosten einen Franken.

Weil zu viele Brotreste im

Mülleimer landeten, entschied man sich, für die Primarschüler kleinere Bürli zu backen, erklärt Arnold Koller, der Chef der Bä-

ckerei Koller. Um Mitternacht steht der erste Arbeiter auf, um den Bürliteig in der Backstube zu fertigen.

Arnold Koller holt am frühen Morgen die frischen Bürli aus dem Ofen. Foto: zVg.

Samuel Liu

Wohnort: Niederteufen

Alter: 11 Jahre

Hobbys: Tischtennis, Lesen, Flötespielen

Warum ich für die TP schreibe: Weil es eine spannende Freizeitbeschäftigung ist.

Weil die Bürli ein Klassiker sind, werden sie immer noch gleich zubereitet. Bürli zuhause selber und genau gleich zu backen wie beim Bäcker wäre schwierig, weil es ein spezieller Teig ist, sagt Arnold Koller.

Warum gibt es eigentlich nicht süsse Brötli zu kaufen? «Ganz einfach», sagt Arnold Koller, «weil die Schule entschieden hat, dass den Schülern keine Süsswaren verkauft werden.»

Silvesterchlausen: Auch die Jungen mögen den alten Brauch

Muriel Hauri und Luca Schläpfer

Die Jungchläuse proben ab November mit Noldi Koller oder Markus Bänziger fünf verschiedene Zäuerli (Naturjodel) ein. Es sind etwa zehn Knaben zwischen 10 und 15 Jahren. Mädchen machen keine mit.

Zwar dürften Mädchen mitmachen, aber im Moment sind nur Jungen in der Chlausengruppe. Foto: MH

Am 31. Dezember treffen sich die Jungchläuse um 5.30 Uhr. Dominik Preisig ist der Vorrölli. Seine Aufgabe ist es, die Gruppe sicher durch den Tag zu führen, seine Cousins sind Mittelrolli und Nachrolli. Darum findet er es toll, dass er der Vorrölli ist.

Bei Markus und Erika Bänziger gibt es zuerst Frühstück,

dann kommt eine Gruppe von grossen Chläusen vorbei und die Jungen können sich einstimmen. Dann helfen die Eltern den Jungchläusen beim «Eingroschten». Das «Groscht» (das Gewand) ist fast 30 Kilo schwer.

Bis etwa um 22 Uhr sind die Jungchläuse unterwegs, zwischendurch legen sie das Gro-

scht mal ab. Auf dem Weg singen die Chläuse vor den Häusern die Zäuerli. Etwa gegen Mittag treffen sich alle Chläuse auf dem Dorfplatz, dort hat es dann auch immer viele Zuschauer.

Dominik Preisig findet, dass der Tag immer ein schöner Moment ist. Aufgeregt sei er nie.

Die Gruppe der Jungchläuse gibt es seit drei Jahren.

Foto: Silvester 2012, zVg.

Getränkehandel Stadelmann

9063 Stein AR

Schmitten 480
Tel. 071 367 11 48
Fax 071 367 11 20

stadelmannstein@bluewin.ch

Öffnungszeiten Rampenverkauf:
Montag-Freitag von 17.00-19.00 Uhr
Samstag von 08.30-17.00 Uhr

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

9000 St.Gallen
St. Josefenstr. 32
Tel. 071 278 62 55
Fax 071 278 63 12
info@stoeckleag.ch
www.stoeckleag.ch
PC-Konto 90-7223-4

Filiale Teufen
Battenhus
9052 Niederteufen
Tel. 071 278 62 55

MWST-Nr. 168 778

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen

Teufen

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

Herzlich willkommen
im Autopark St. Gallen.

Wir sind Ihr Partner
rund um's Automobil!

Jaguar – Land Rover – Lexus – MG/Rover (Service) – Mitsubishi –
Range Rover – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG,
Autopark Ruga St. Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Tel. 071 228 64 64, Fax 071 228 64 21
www.emil-frey.ch/autopark

Ihr Fachmann
seit 1924.

Thomas Zellweger
Versicherungs- und Vorsorgeberater

Neue Adresse, gleiche Dienstleistung.
Wir sind umgezogen.

Sie finden mich ab sofort im Mobiliar-Büro im Bahnhofgebäude Trogen. Ab 1. März 2014 empfangen Sie mich gerne in unserer neuen Agentur Mittelland in Speicher.

Haben Sie eine Frage oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Ich bin gerne für Sie da. Sie erreichen mich unter 079 219 89 90 oder per E-Mail an thomas.zellweger@mobi.ch.

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Trogen
Bahnhofgebäude, 9043 Trogen
Telefon 071 343 70 70, Fax 071 343 70 77
ar@mobi.ch

131120B02GA

Begabungsförderung an der Schule Teufen

Wenn Schüler eigene Projekte verfolgen

Die Schule Teufen geht bereits bisher auf Lernende mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich sowie auf fremdsprachige Kinder und Lernende mit besonderen Begabungen ein, mit der sogenannten integrativen Schülerinnen- und Schülerförderung (ISF). Nun wird auf die Begabungsförderung ein besonderes Augenmerk gerichtet.

Im Sommer startete das Schulhaus Landhaus mit dem Pilotprojekt «Universikum».

Begabungsförderung auf vielen Ebenen

Begabungsförderung wird schon

länger praktiziert. Dies geschieht in den Klassen durch Individualisierung, Differenzierung und Anreicherung des Unterrichtsstoffs, Projekt- und Werkstattarbeiten, klassenübergreifende Projekte oder Modul- und Gastunterricht.

Einblick in die wöchentliche Förderlektion. Foto: zVg.

Auch ausserhalb der Schule findet bei den meisten Kindern Begabungsförderung statt. Sie besuchen Angebote in Musik, Sport, Sprachen, Kunst, speziellen Hobbys usw. Das Pilotprojekt «Universikum» soll eine weitere zusätzliche Möglichkeit in einem anderen Setting bieten.

Das Pilotprojekt «Universikum»

Angesprochen werden damit Lernende der 3. bis 6. Klasse, bei welchen besondere Begabungen erkannt wurden. Sie besuchen gemeinsam die wöchentliche Förderlektion, geleitet vom Schulschen Heilpädagogen. Im ersten Durchlauf, der ein Semester lang dauert, nehmen neun Kinder teil. Gestartet wurde mit einer Interessensabklärung, aus der die Teilnehmenden ihre Projekte ableiteten.

Projekte der Lernenden

Die Ideen und die Auswahl der

Projektziele sind vielfältig und spannend. Während eine Schülerin ein Drehbuch für ein Schülertheater schreibt, vertieft sich ein anderes Mädchen in die Grundlagen der chinesischen Sprache. Ein Junge arbeitet an der Entwicklung und Umsetzung einer Klassenwebseite. Dem Thema «Reisen zum und Leben auf dem Mars» widmet sich ein weiterer Schüler. Weitere Projekte sind das Herstellen eines Kurzfilms in Bild-für-Bild-Arbeit mit Playmobil-Elementen, das Schreiben eines Fantasy-Romans, das Kreieren einer Comicstory mit Hilfe des Computers und das Produzieren eines Legofilms.

Präsentation und Fortsetzung

Im Januar und Februar werden die Projekte im Schulhaus vorgestellt. Zusätzlich wird an Marktischen den Interessierten die Möglichkeit geboten, mehr über die Hintergründe der einzelnen Projekte zu erfahren. Die Erkenntnisse aus dem ersten Turnus werden in die Planung und Gestaltung des zweiten Semesters einfließen. Oliver Menzi, Schulleiter

Eindrückliche Berufsbiografien kennen gelernt

Die ersten Klassen der Sekundarschule Hörli arbeiteten am nationalen Zukunftstag vom 14. November an den typischen Rollenverhalten in der Berufswelt und vor allem der Berufswahl.

Über 50% der Mädchen wählen aktuell aus den rund 230 anerkannten Berufslehren nur aus 10 Berufen aus. Aber auch Knaben tun sich schwer damit, sich mit typischen Mädchenberufen auseinanderzusetzen – zu oft stolpern sie über Vorurteile.

Die Verkäuferin, der Kindergärtner

Statt Berufsleute zu besuchen, lud die Schule Teufen zwei inte-

ressante Personen in die Klassen ein. Ruth Frehner hat sich als Verkäuferin zur Informatikerin weitergebildet und leitet heute in St.Gallen ihr eigenes IT Geschäft. Marius Tschirky erhielt in den letzten Jahren regionale Anerkennung als Begründer des ersten Waldkindergartens. Als er sich in einem klassischen Kindergärtnerinnenseminar ausbilden liess, galt er noch als Exot. Eigenes Verhalten und Vorurteile reflektieren

Was sind geschlechtertypische Verhalten von Mädchen und Knaben?, lautete die Einstiegsfrage zu Rollenspielen am Nachmittag. Plakate mit Bildern von Berufsleuten mit der provokativen Frage: «Von wem würden

Sie sich lieber pflegen – oder sich nach Amerika fliegen lassen: von einer Frau oder einem Mann?» zeigten Vorurteile über Frauen in «Männerberufen», aber auch umgekehrt.

Mit Texten und kurzen Filmbeiträgen wurden die Themen vertieft und in Gruppenarbeiten wurden eigene Meinungen reflektiert.

Hans Koller

Schule für die ganze Familie

Einmal im Jahr findet am Samstag Schule statt. Freudig zeigen die Schüler ihren Eltern, Geschwistern und Grosseltern am Schulsamstag ihr Klassenzimmer und ihr Pult. Bunte Drachen, herbstliche Bastelarbeiten, Schnitze-

reien und vieles mehr sind im Eingang des roten Schulhauses in Niederteufen ausgestellt. Im Kindergarten und in den Klassenzimmern der Schulhäuser erhalten die Angehörigen Einblick in den Schulalltag ihrer Kinder, und es wird auch gemeinsam gespielt. Am Schluss gibt es für alle einen Znüni. AG

Evangelische Kirche: Musik im Gottesdienst

anKlang und Kirch- gemeindeversammlung am 8. Dezember

Macht hoch die Tür! – heisst es im dezembrigen anKlang-Gottesdienst, der vom Jodlerclub Teufen, dem Organisten Wilfried Schnetzler und dem Pfarrerrinnenteam gestaltet wird. Adventslieder und Zäuerli stimmen ein auf den Weg, der im Advent beginnt – auf Weihnachten zu: ein Tor, das aufgeht. Eine Tür, die sich öffnet. Und was kommt da? Ein «Herr der Herrlichkeit», ja! Doch einer, der klein und unscheinbar ist, ein Kind, das uns an unsere Verantwortung für diese Welt und Schöpfung erinnert. Ein Klingen, ein Jubeln. Es singt in Maria, es singt in dieser Welt: Macht hoch die Tür! – O Heiland, reiss die Himmel auf! – Wie soll ich Dich empfangen?

Grubenmannkirche, 8. Dezember 9.45 Uhr, anschliessend Kirchgemeindeversammlung und Apéro.

Sing-Gottesdienst am 22. Dezember

Wenn es auf Weihnachten zugeht, freut sich das Herz und die Seele jubiliert. Darum kommen

Sie und singen Sie mit im Sing-Gottesdienst vom 22. Dezember in der Grubenmannkirche Teufen. Im offenen Singen singen wir im Wechsel und zusammen mit einer Chorgruppe der Bach-Kantorei unter der Leitung von Wilfried Schnetzler bekanntere und weniger bekannte Advents- und Weihnachtslieder. So wollen wir uns einstimmen auf das kommende Fest der Liebe und des Lichts! Anschliessend sind alle zum Apéro ins Hörli eingeladen. Grubenmannkirche, 22. Dezember 17 Uhr, anschliessend Apéro.

Weihnachtsfeier am Dienstag, 24. Dezember

Am Heiligabend findet in der evangelischen Kirche die traditionelle Weihnachtsfeier für alle Generationen mit einem Krippenspiel des Cevi Teufen statt, gestaltet von Pfrn. Andrea Anker und Elke Hildebrandt (Orgel). Um 18 Uhr dürfen alle ein Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang nehmen. Die Kinder haben dafür im Religionsunterricht Laternen gebastelt.

Weihnachtsfeier Heiligabend, 17 Uhr.

Musikalische Neujahrs- vesper

Diese festliche, im Programm der anKlang-Gottesdienste enthaltene Neujahrsfeier am 1. Januar wird gestaltet von Pfarrerin Verena Hubmann (Liturgie), Regina Meyer (Sopran), Manuel Walser (Bass) und Wilfried Schnetzler (Orgel).

Wir freuen uns, dass der aus Teufen stammende junge Bariton Manuel Walser, der z.Z. im Ensemble der Wiener Staatsoper singt, zusammen mit seiner Freundin Regina Meyer im Duett bei uns zu Gast ist! Anschliessend Neujahrsapéro.

Neujahrsvesper, 1. Januar 2014 17 Uhr.

Wunder- und wanderbare Weihnachtszeit

Marilene Hess lädt ein zu einer vorweihnächtlichen Vollmondwanderung zum märchenhaften Sternebeizli. Eine weihnächtliche Einstimmung mit Texten und Liedern zum gemütlichen Zämhöckeln und Geniessen.

Mittwoch 18. Dezember.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Herzlich eingeladen sind

Kinder und Erwachsene aus Teufen und Umgebung!

Abfahrt Bahnhof Teufen um 15.50 Uhr. Rückkehr spätestens um 21.02 Bahnhof Teufen. Anmeldung bis Dienstag 17. Dezember bei Mägi Schmidt, Tel. 071 333 13 64 oder maegi.schmidt@ref-teufen.ch.

Nachdenken über Kern- aufgaben

Welche Kernaufgaben sollen wie gewichtet und was für neue Angebote könnten ausgearbeitet werden? Welche Stärken können ausgebaut, welche Schwächen gemindert oder beseitigt werden?

Ende Oktober 2013 widmete sich die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit ihren drei Pfarrerrinnen in einer zweitägigen Retraite den Herausforderungen und der Zukunft der Kirchgemeinde Teufen. Jugendarbeiter Markus Wellstein nahm einen halben Tag an der Retraite teil und führte die KiVo in die Chancen und Möglichkeiten von Social Media wie Twitter und Facebook ein. mhe

Timeline – junge Menschen sprechen über Gott

Das evangelische Jugendprojekt bietet Raum für Lebens- und Glaubensfragen

Spielend erfahren die Jugendlichen etwas über Vertrauen. Zwei Gruppen gegeneinander, und doch heute gibt es keine Verlierer – nur Gewinner. Die Jugendlichen gewinnen ein Gefühl dafür, wie sich Vertrauen anfühlen kann. Timeline ist ein Projekt der evangelischen Kirche Teufen. Die Abende sind gezielt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren gestaltet. Mit moderner Musik, Geschichten und Filmbeiträgen erhalten die Jungen

Inputs zu christlichen Themen. Markus Wellstein, Jugendarbeiter der evangelischen Kirchgemeinde, leitet diese Abende. Der 23-jährige studiert an der Universität St.Gallen Internatio-

Zusammen halten sie ein Wasserglas aufrecht – wenn einer im Team nachlässt, fällt das Glas. Foto: AG

nale Beziehungen und gestaltet mit Pfarrerin Andrea Anker den Konfirmandenunterricht. Aufgewachsen ist er in Basel, mit etwa fünfzehn Jahren begann er aktiv in einer reformierten Kirchgemeinde mitzuwirken. «Wir bekamen Freiräume, Kirche aktiv mitzugestalten. Ich durfte viele gute Erfahrungen in der Kirchgemeinde machen und möchte dies auch gerne weitergeben», sagt Markus Wellstein.

«Wir sprechen mit Kollegen nicht über Gott»

«Das hier ist viel spannender als ein Gottesdienst», sagt André, der im Frühling konfirmiert wird. «Hier können wir mitreden

und aktiv etwas machen, anders als in der Kirche.» Was spricht für einen Gott und was gegen ihn? In der Runde diskutieren die Jugendlichen über ihre Vorstellungen, aber auch Bibelzitate und Rituale werden besprochen.

«Nein, sonst sprechen wir mit Kollegen nicht über solche Dinge», sagt André. Andere Themen seien im Alltag näher. Für sich alleine stellen sich einige der Anwesenden aber schon Fragen über Gott und ob es ihn gibt oder nicht. Ein kurzes Gebet schliesst die Diskussionsrunde ab, danach gibt es einen kleinen Imbiss. AG Die nächsten Daten: 8., 22. Dezember; 5., 19. Januar, jeweils 17.00 Uhr, Kirchgemeindehaus Hörli.

Advent, Weihnachten, Neujahr im Stofel

Pfrn. Verena Hubmann und Diakon Stefan Staub «warten» auf bessere Zeiten

Das lateinische Wort Advent heisst «warten» und «in Erwartung sein». Was es mit dem adventlichen Warten auf sich hat, wollen die beiden Seelsorgenden mit Ihnen entdecken. Dazu werden sie begleitet durch die vollen Stimmen und stimmigen Lieder des Männerchor Tobel. Anschliessend sind alle zum Bazar mit der legendären Adventsuppe eingeladen.

Sonntag, 1. Dezember 10 Uhr, Kirche Stofel

Dä Samichlaus chunnt!

Vom 4. bis 7. Dezember wird auch dieses Jahr St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht in Stein, Teufen und Bühler unterwegs sein. Wer seine Kinder mit dem Samichlaus erfreuen oder überraschen möchte, wende sich an das katholische Pfarramt Teufen-Bühler-Stein.

Marianne Krummenacher, Postfach 125, 9053 Teufen, Tel. 079 690 83 12 oder E-Mail: chlaus@seelsorgeeinheit-gaebris.ch

«Frühschicht» im Advent

Jeweils Dienstags im Advent läuten frühmorgens um 06.30 die Kirchenglocken in der Kath. Kirche Stofel und laden ein zur Rorate, der besinnlichen «Frühschicht» im Advent. Mit Kerzenlichtern, Geschichten, gehaltvoller Musik und kurzen Texten gestalten die Liturgen einen besonderen Tageseinstieg. Die Roratefeiern werden durch Schulkinder mitgestaltet. Im Anschluss wird ein einfacher Zmorge im Pfarreizentrum Stofel serviert.

Jeden Dienstag im Advent, 06.30 Uhr, kath. Kirche Stofel.

Populäre Adventsmusik

Am Sonntag, 8. Dezember gestaltet der Kirchenchor mit Projektsängerinnen und -sängern den Adventsgottesdienst in der Pfarrei Teufen musikalisch mit. Dabei singen sie Advents- und Weihnachtslieder aus der Gegenwart. Die populären Melodien gehen ins Herz. Die meditative Feier inmitten der Adventszeit wird mit Lichtelementen und viel Stille gefüllt.

Sonntag, 8. Dezember, 10 Uhr, kath. Kirche Stofel

Damit's wirklich Weihnachten werden kann ...

An Heiligabend, 24. Dezember, lädt die Pfarrei um 17 Uhr zur Kinderweihnachtsfeier in die Kath. Kirche Teufen ein. Eine aktualisierte Weihnachtsgeschichte bringt den Kindern das Geheimnis der Geburt Jesu mit Bildern, Weihnachtsspiel und Musik näher. Um 23.00 Uhr öffnet sich die Kirchenpforte zur Christmette mit Weihnachtsgeschichte, besinnlich-romantischen Liedern und Melodien und festlicher Harfenmusik mit Orgel.

Heiligabend, 17 Uhr Kinderweihnachtsfeier, 23 Uhr Christmette, kath. Kirche Stofel.

Neujahrsgottesdienst

Silvester und Neujahr feiern wir alle gerne fröhlich und in Gemeinschaft mit lieben Menschen, weil Übergänge besondere Momente sind. An Neujahr schauen alle auf die Zeit. Sie ist einmalig. Sie lässt sich nicht zurück- noch vorwärtsdrehen. Die Zeit als Geschenk Gottes steht im Neujahrsgottesdienst im Zentrum. So laden wir Sie deshalb gerne ein zum Feiern in der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein mit einem besonderen Gottesdienst zum Neujahrstag am Mittwoch, 1. Januar um 17.30 Uhr in der Kath. Kirche in Teufen. Die St. Galler Sopranistin Bea Rütsche-Ott singt fröhliche

Lieder zum Festtag, und im Anschluss servieren die Kirchen- und Pfarreiräte ein «Cüpli», um aufs neue Jahr anzustossen. Mittwoch, 1. Januar, 17.30 Uhr, kath. Kirche Stofel.

Musik aus Irland und Skandinavien

Seit 2007 gibt das Trio Lincke-Sennhauser-Hatt Adventskonzerte in der Ostschweiz. Ihr Programm konzentriert sich dabei vorwiegend auf Musik aus den Folk-Traditionen von Irland, Schottland, England und Skandinavien, welche traditionell in der Advents- und Weihnachtszeit gespielt wird.

Dieses Jahr stösst erneut Simone Anderwert, bekannt als Geigerin der Frauentriichmusig, als Gast zum Trio hinzu. Entsprechend erweitert sich der stilistische Spielraum um Tanzmusik aus dem Appenzellerland.

Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, kath. Kirche Teufen.

Die Tüüfner Sternsinger kommen!

Das Segnen der Häuser zum Jahresbeginn ist eine alte Tradition. Auch in Teufen, Bühler, Stein, Gais, Trogen, Wald und Speicher bringen die Sternsingerinnen und Sternsinger diesen Segen. Sie ziehen mit königlichen Gewändern und Kronen von Haus zu Haus und sammeln Geld für Kinder im Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi. Dort leben etwa 17 000 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern Afrikas. Viele

von ihnen haben Gewalt erfahren und leben in Angst.

Die Sternsingerkinder sind in Teufen ab Sonntag, den 5. Januar bis Mittwoch, den 8. Januar, unterwegs.

Telefonische Anmeldung an Barbara Gahler, Tel. 079 793 99 32 oder via Mail: barbara.gahler@kath-teufen.ch

Abschied von Karin Fritsche

Ende November verlässt Karin Fritsche das Pfarrsekretariat. Nach sieben Jahren sucht sie nochmals eine neue Herausforderung.

«Wenn Menschen nach traurigen oder erfreulichen Ereignissen an der Pfarramtstüre geklopft haben, warst oft du die erste Person, die Trost zugesprochen oder Freude geteilt hat. Du bist buchstäblich an der pastoralen Front gestanden als Frau mit dem Gespür für das richtige Wort im richtigen Moment. Nun verlässt du uns, um nochmals eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Von Herzen sagen wir - und mit uns ganz viele Menschen inner- und ausserhalb der Pfarrei - Danke für Dein freundliches Wesen und für das Herzblut, das Du in Deine engagierte Arbeit als Pfarreisekretärin hineingelegt hast.»

Stefan Staub, Pfarreileiter

Im Gedenken

Pia Tobler-Koller
30.07.1922 – 20.09.2013

Pia Tobler wuchs zusammen mit Bruder August und Schwester Helen in Niederteufen auf. Nach der Schule machte sie eine Kochlehre und arbeitete danach in verschiedenen Betrieben in der Schweiz. Ihren zukünftigen Gatten lernte sie auf dem Rosinli im Zürcher Oberland kennen und 1946 kam ihre Tochter zur Welt. Pia Tobler hatte Freude an ihren zwei Enkeln und vier Urenkeln. Ihr Mann Arthur starb im Januar 2004, und von da an lebte sie alleine in ihrem schönen Heim am Schützenberg 5, das sie bis Februar 2009 hegte und pflegte. Aus gesundheitlichen Gründen zügelte sie dann ins Haus Unteres Gremm, wo sie bis zu ihrem Hinschied vom Personal liebevoll betreut wurde. *PSt.*

Franz Ebnetter-Neff
18.04.1928 – 20.09.2013

Franz Ebnetter wuchs zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Therese in Bühler auf. Als junger Mann folgte er Therese nach Zürich. Dort traf er Hedy Neff, eine ehemalige Mitschülerin, die beruflich in die Limmatstadt gezogen war. 1958 heirateten sie in Zürich-Wollishofen und im selben Jahr wurden sie glückliche Eltern von Tochter Bea. Während 45 Jahren lebten Ebnetters in Zürich. Einen Ausgleich zu seinem Beruf als Maler fand er in seinen beiden Schrebergärten. Dort war seine Welt. So verwundert es nicht, dass der kontaktfreudige Franz Ebnetter seine Stelle wechselte und die letzten 13 Jahre vor seiner Pensionierung in der neuen Engros Markthalle Zürich Früchte und Gemüse verkaufte. Mit dieser Arbeit blühte er richtig auf. 1987 heiratete seine Tochter und durch sie wurde Franz Ebnetter glücklicher Grossvater von Monique und Fabian. Vor 43 Jahren erwarb er ein Haus in Niederteufen, weshalb er 1997 beschloss, seinen Wohnsitz nach Teufen zu verlegen. Hier konnte er seine Hobbys und damit sein handwerkliches Geschick verwirklichen. In seinem eigenen Haus gab es immer wieder etwas zu renovieren und die Arbeit im Garten an der frischen Luft bedeutete ihm sehr viel. Und immer war er aufmerksam und

winkte, wenn jemand vorbeispazierte oder fuhr. Franz Ebnetter wird vielen Einwohnern als gutmütiger und rücksichtsvoller Bürger in Erinnerung bleiben. Am 20. September durfte er in seinem geliebten Heim friedlich einschlafen.

Romy Raas-Bickel
14.07.1932 – 12.10.2013

Am 12. Oktober 2013 ist die bekannte Ostschweizer Tanzpädagogin Romy Raas-Bickel im Alter von 81 Jahren gestorben. Nach ihrer Tanzausbildung an der Volkwangschule bei Kurt Jooss und einem Weiterbildungsjahr in Paris bei Nora Kiss und in London bei Sigurd Leeder tanzte und unterrichtete sie in Deutschland unter anderem an den Bayreuther Festspielen. 1957 engagierte Horst Lehrke Romy Bickel für die Ballettkompanie des St.Galler Stadttheaters. Sie begegnete dem ebenfalls neu engagierten Klarinettenisten des Orchesters St.Gallen, Hans Peter Raas. 1959 heirateten die beiden. 1963 eröffnete Romy Raas ihre Tanzschule an der hinteren Schützengasse. Sie unterrichtete modernen Tanz, Improvisation, klassisches Ballett, rhythmische Gymnastik und Jazztanz.

Romy Raas war eine inspirierende Lehre-

rin für Laien und künftige Profis. Nicht nur Frauen, sondern auch erstaunlich vielen jungen Männern vermochte sie den Weg zum professionellen Tanz zu öffnen. Zu den bekanntesten darunter zählen die Choreografen und Tänzer Urs Dietrich und Gregor Zöllig, die sich in Deutschland einen Namen gemacht haben oder Gianin Loringett, eine anerkannte Kapazität für Jazztanz in Frankreich. Der Erfolg der Schule forderte mehrmaliges Umziehen in grössere Lokalitäten. Regelmässige Gastkurse – unter anderem mit dem Begründer des Jazztanzen in der Schweiz, Alain Bernard – zogen ein breiteres Interessentenfeld an. Durch ihre Erfahrung, ihre pädagogischen Erfolge und ständige Weiterbildung hatte Romy Raas sich einen Ruf geschaffen, der über die Ostschweiz hinaus wirkte und zu Lehraufträgen an der Turnlehrerausbildung der ETH Zürich, am Lehrerseminar Rorschach und in der Lehrerfortbildung führte.

Romy Raas unterrichtete 45 Jahre lang. Sie hat nicht nur werdende Profis hervorgebracht, sondern unzähligen Amateuren durch ihre Menschlichkeit und fachliche Kompetenz nachhaltige Erlebnisse und die Freude am Tanz vermittelt. Vor fünf Jahren hat sie ihr Studio weitergegeben. Jetzt ist Romy von uns gegangen. Die Tanzszene St.Gallen und der Ostschweiz hat Romy Raas-Bickel viel zu verdanken. *M.F.*

Agi Luchetta-Taconis
26.10.1932 – 17.10.2013

Vor über 40 Jahren zog Agi Luchetta mit ihrem Ehemann Bruno und den beiden Töchtern vom Riethüsli an die Steinerstrasse in Niederteufen. Sie führte den Haushalt und unterstützte ihren Mann als rechte Hand im eigenen Geschäft, der «St.Galler Präge» im Riethüsli. In ihrer Freizeit arbeitete die gelernte Textilzeichnerin gern mit Stoffen und Wolle, ging mit der Familie oft in die Berge und engagierte sich auch im Frauenverein. Als die Kinder ausgeflogen waren, das Geschäft verkauft und ihr Mann pensioniert war, fanden Luchettas am Bleicheweg im Dorf ein neues Heim. Vor rund fünf Jahren zogen sie schweren Herzens ins Altersheim Lindenhügel. Nach dem Tod von Bruno vor vier Jahren wechselte Agi Luchetta nochmals ihr Daheim ins Haus Unteres Gremm. Dort ist sie in der Wohngruppe Viola bis zum Schluss liebevoll gepflegt worden.

Notiert: Marlis Schaeppi

Die Hochzeitsglocken läuteten für ...

Rahel und Raphael Looser-Dornbierer

Trauung: am 28. September
2013 in Stein AR

Fest: Hotel Landgasthof Eischen
AI

Flitterwochen: Indonesien/Bali
Kennengelernt: an einer WG-
Party einer Kollegin

Aufgewachsen: Rahel in Grub
AR; Raphael in Teufen AR

Wohnhaft: Steinwischlenstrasse
2a, 9052 Niederteufen

Berufe: Rahel ist dipl. Pflege-
fachfrau am Kantonsspital
St.Gallen; Raphael ist Software-
Entwickler (Dipl. Techniker HF)
bei der AGIS Teufen

Hobbys: Reisen, Lesen, Wan-
dern, Wintersport, Biken,
gemütliches Beisammensein mit
Freunden und Familie

Wir wünschen viel Freude und alles Gute

Joan Michel

ist am 25. Juli 2013 im Spital Heiden zur Welt gekommen.

Er war 51 cm gross und wog 4160 g. Seine Eltern sind Claudia und
Hanspeter Michel-Goetz. Sie sind übergelukkig und dankbar.

Unsere jüngste Leserin:

Linnéa Vetsch

ist anfangs Dezember 5 1/2 Monate alt und bereits

eifriges Leserin der Tüüfner Poscht. Fotos: zVg.

Unsere Jubilare im Dezember ...

Mit **Gottfried Zesiger-Rohrbach** beginnen wir unsere Gratulationen. Er feiert am 2. Dezember seinen 85. Geburtstag. Zu diesem Fest wünschen wir ihm nur das Beste.

Am 4. Dezember feiert **Mathilde Graf-Bucher** bei guter Gesundheit ihren 93. Geburtstag. Seit einem Jahr lebt sie im Haus Unteres Gremm und hat sich dort

sehr gut eingelebt. Über Jahre machte sie mit ihren Torten vielen Menschen Freude. Obwohl unsere Zuckerbäckerin nun nicht mehr in ihrem Küchenparadies hantieren kann, ist sie nicht unglücklich. Sie löst Kreuzworträtsel und liest auch gerne einmal ein Buch. Am Nachmittag macht sie mit ihrem Rollator wenn möglich einen Spaziergang. Täglich bringt ihr ihre Tochter Elisabeth Bosshard die Zeitung, und regelmässig bekommt unsere Jubilarin Besuch von ihrer Familie, insbesondere von ihren gfreuten Urenkeln. Wir gratulieren herzlich.

Ebenfalls am 4. Dezember hat **Pierre Binder-Strässle** Geburtstag. Er wird 85 Jahre alt. Wir wünschen ihm ein gesundes neues Lebensjahr.

Gertrud Schreier-Berg gratuliert die Tüüfner Poscht am 11. Dezember zu ihrem 95. Geburtstag. Sie wird im Haus Unteres Gremm bestens betreut.

Am 12. Dezember 1913 ist der älteste Bewohner von Teufen geboren. Näheres erfahren Sie über den bald 100jährigen **Arthur Gächter-Bartholdi** in dieser Tüüfner Poscht. Er ist unser Tüüfner Chopf auf Seite 21.

Unser «Christkind» ist **Rosmarie Nüesch-Gautschi**. Unsere ehemalige langjährige Kollegin der ersten Stunde in der Redaktion der Tüüfner Poscht wird am 24. Dezember 85 Jahre jung. Vor vier Jahren erhielt sie den ersten Tüüfner Bär, den Anerkennungspreis der Gemeinde Teufen.

Dieses Jahr wurde «Frau Grubenmann», wie sie oft genannt wird, für ihr Lebenswerk mit dem Ausserrhoder Kulturpreis geehrt. Letztes Jahr erreichte sie ihr grosses Ziel: Im Zeughaus Teufen wurde das neu gestaltete Grubenmann Museum eröffnet. Dort ist sie auch immer wieder anzutreffen und mit Führungen beschäftigt. Wir gratulieren herzlich.

Den 93. Geburtstag feiert **Marie Berger-Hanselmann** am 25. Dezember. Sie lebt seit drei Jahren im Altersheim Lindenhügel. Alles Gute.

Ida Fuchs-Neff wurde am 28. Dezember 1933 geboren und ist in der Höhi in Enggenhütten AI aufgewachsen. Zusammen mit Ehemann Hans bewirtschaftete sie während 41 Jahren mit Tatkraft, einer bemerkenswerten Lebensbejahung und grosser Befriedigung das Bauerngut auf dem Schlatterlehn in Teufen. Vier Kinder zogen sie gross: Uschi, Maria, Hans und Stefan. Jetzt sind sie stolze Grosseltern von sechs Enkeln und zwei Urenkeln. Ida war während 40 Jahren auch im Hotel Linde in Teufen mit Herzblut und Freude im Service tätig. Ihren Lebensabend darf die Jubilarin auf dem Schlatterlehn verbringen. Darüber ist sie sehr glücklich. Oft ist sie in der freien Natur unterwegs oder unternimmt kleinere Ausflüge. Die Tüüfner Poscht wünscht weiterhin gute Gesundheit und schöne Stunden im Kreise ihrer Familie und Freunde.

Am 29. Dezember gratulieren wir **Heidi Bosshard-Knöpfli** zum 90. Geburtstag. Ihr Leben ist geprägt durch harte Arbeit und schwierige Lebensumstände.

In Riehen geboren und mit sechs Geschwistern aufgewachsen, wanderte die Familie im Krisenjahr 1937 nach Argentinien aus, wo sie anfänglich in bescheidenen Verhältnissen lebte. Hier lernte sie auch ihren künftigen Mann Walter Bosshard (Bruder des legendären Foto Bösi) kennen, der ebenfalls ausgewandert war. Sie heirateten und bauten über Jahre in harter Arbeit eine Existenz

auf. Der Ehe entsprossen die Kinder Walter und Ursula. Ihr stattliches Haus bauten sie später um und führten es fortan als Pension. In den 60er-Jahren kehrte die Familie in die Schweiz zurück. Seit sechs Jahren lebt unsere Jubilarin im Altersheim Bächli und geniesst hier die familiäre Atmosphäre. Trotz chronischer Schmerzen hat sie ihre positive Einstellung behalten. Sie löst Kreuzworträtsel und macht Spaziergänge ins Dorf, wo auch ihre Kinder leben. Wenn sie Besuch von ihren Enkeln und Urenkeln bekommt, dann geht für sie die Sonne auf.

Am letzten Tag des Jahres feiert **Margaretha Lutz-Hofmann**, die Mutter unseres verstorbenen langjährigen Chefredaktors Gäbi Lutz ihren 92. Geburtstag.

Leider hat sich das Augenlicht verschlechtert, weshalb unsere Leseratte oft die Lupe zur Hand nehmen muss oder Bücher mit grösserer Schrift bevorzugt. Jeden Tag ist sie im Atelier des Altersheims anzutreffen. Sie könnte es im «Lindenhügel» nicht besser haben. Ganz besonders freut sie sich, wenn ihre Tochter, ihr Sohn oder eines ihrer sieben Grosskinder sie besuchen. Herzliche Gratulation.

... und im Januar

Am 3. Januar feiert **Alois (Wisi) Sutter-Koller** sein 85. Wiegenfest. Er kam 1929 als Zwilling in Haslen AI zur Welt. Seine Kindheit

verbrachte er mit sechs Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof. 1960 heiratete er Ida Koller und arbeitete fortan mit Hingabe und Engagement als Lastwagen-Chauffeur. Die beiden gründeten eine Familie und freuten sich schon bald über drei Töchter. Später kamen sechs Grosskinder dazu. 1976 zog die Familie nach Teufen an die Bächlistrasse 3b, wo sie zusammen den Lebensabend verbringen. Oft ist unser Jubilar in der Garage anzutreffen, wo er mit grosser Hingabe seinem Hobby frönt, der Herstellung von Weihnachts-Krippen aus Naturmaterialien. Sein grosser Traum ist ein alter Hürlimann Traktor. Den kann ihm leider auch die Tüüfner Poscht nicht erfüllen, sie wünscht ihm aber alles Gute.

Elisabeth Sulzer-Dornbierer gratuliert die Tüüfner Poscht am 6. Januar zu ihrem 80. Geburtstag.

Am 7. Januar wird **Trudi Bornhauser-Lutz** 93 Jahre alt. In alter Frische treffen wir sie am Nachmittag in der Cafeteria des «Lindenhügels», wo sie die anderen

Mitbewohner mit ihrem Humor unterhält. Jeden Morgen steht sie um 8 Uhr auf und ist bereits um 08.30 Uhr beim Morgenessen. Gegen Abend dann beginnt das Fernsehprogramm. Da steht für sie als ehemalige Skirennfahrerin das Sportprogramm an erster Stelle. Am 6. November 2013 feierte sie ein Jubiläum. An diesem Tag war sie genau 10 Jahre Pensionärin im Altersheim Lindenhügel. Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude an ihrem Wohnort.

Den 90. Geburtstag feiert **Annelore Schröder** am 10. Januar. Sie hat ein bewegtes Leben hinter sich, ist sie doch in Königsberg (Ostpreussen), im heutigen

Kaliningrad, geboren. Aufgewachsen ist sie zusammen mit fünf Geschwistern auf einem grossen Gutsbetrieb. Im Februar

1945 flüchtete die ganze Familie vor der heranrückenden russischen Armee.

Königsberg wurde von den Russen bereits mit Artillerie beschossen, als die Flucht zum Ostseehafen startete. Tausende von Menschen drängten sich auf das Militärschiff «Wilhelm Gustloff». Familie Schröder war bereits auf dem Schiff, als sie das Ausbleiben ihrer Tante Hertha bemerkte. In letzter Minute verliess die Familie das Schiff. Das sollte ihnen ihr Leben retten. Kurz nach dem Auslaufen wurde die «Wilhelm Gustloff» samt Tausenden von Flüchtlingen von russischen Torpedos versenkt. Mit dem Flüchtlingsschiff «Consul Cords» gelangte die Familie nach einem Beschuss durch die Russen und einem Zwischenhalt auf der Halbinsel Hela ins Flüchtlingslager Kolberg. Schreckliches mussten Schröders nach der Einnahme von Kolberg durch die Russen aus ihrem Versteck mit ansehen und auch selbst erleben. Zu Fuss und später in einem Viehbahnwagen gelangten sie mit einem Flüchtlingstransport ins Lager Barth-Holz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort erkrankte und starb Erika, die Schwester von Annelore Schröder, an Typhus. Der Rest der Familie wurde nach Wieck auf die Halbinsel Darss verfrachtet. In völliger Armut erlebte die Familie das Ende des Krieges. Mit 14 Jahren kam unsere Jubilarin nach Stralsund und absolvierte dort die Ausbildung zur Krankenpflegerin. Mit 18 Jahren flüchtete sie aus der DDR über Westberlin in die Schweiz. Sie heiratete in St.Gallen. Nebst ihren eigenen fünf Kindern betreute sie über viele Jahre Pflegekinder. Lange Zeit arbeitete sie im Bürgerspital (Geriatric) sowie in der Kursana-Residenz St.Gallen als SRK Pflegehelferin. Bis vor drei Jahren lebte Annelore Schröder im Zentrum der Stadt St.Gallen. Im Pflegeheim Unteres Gremm kann sie nun auf 80 bewegte Jahre zurückblicken. Wir wünschen ihr ein geruhames und gesundes neues Lebensjahr.

Am 12. Januar wird **Paul Jud-Steiner** 80 Jahre jung.

So erstaunt es nicht, dass er vor seinem Geburtstag seine Tochter Katrin und seinen ältesten Enkel Jan in Buenos Aires besuchen wird. Den Geburtstag wird er im Kreise seiner beiden anderen Töchter Brigitt und Yvonne, den vier Grosskindern und seiner Lebenspartnerin Martha sowie deren Familien feiern. Pablo, wie er von seinen Mitstudierenden im Spanisch-Kurs

genannt wird, lebt seit 40 Jahren in Nieder-teufen. Alles Gute.

Zum 92. Geburtstag gratulieren wir **Anna Zraggen-Eller** am 20. Januar. Sie lebt im Haus Unteres Gremm.

Margrit und Max Steiger-Looser können ihren 80. Geburtstag gemeinsam feiern.

Margrit Steiger ist am 22. Januar 1934 in Unterwasser im Toggenburg geboren und aufgewachsen. Nach der Schule zog sie für einen Sprachaufenthalt ins Welschland. Ihre beruflichen Tätigkeiten fand sie in der Gastronomie und später bei einer Versicherung. **Max Steiger** ist zwei Tage später, am 24. Januar 1934 in Oberriet im Rheintal geboren und aufgewachsen. Nach der Schule und einem Welschlandaufenthalt arbeitete er während 42 Jahren für die Post. Seit 1995 ist er pensioniert. Das Ehepaar lebt schon seit 49 Jahren an der Bündtstrasse und fühlt sich hier wohl. Max spielte früher Fussball. Zusammen mit seiner Ehefrau unternahm er viele Berg-, Ski- und Velotouren, was glücklicherweise auch heute noch möglich ist. Steigers sind Eltern einer Tochter mit zwei Grosskindern und einem Sohn.

Zum 91. Geburtstag wünscht die Tüüfner Poscht **Albert Ulmann-Mösli** am 25.

Januar alles Gute. Der Jubilar lebt seit bald drei Jahren im Haus Unteres Gremm. Glücksmomente sind für ihn der Besuch der ganzen Familie. Dann dürfen die Urgrosskinder nicht fehlen.

Notiert: Marlis Schaeppi

Ein vergnüglicher Abend in der Bibliothek

Statt nach Büchern roch es in der Bibliothek für einmal verführerisch nach Würstchen: Jedes Kind erhielt von den Bibliotheksfrauen einen Hot Dog und ein Getränk.

Über 50 Kinder folgten am 8. November der Einladung in die Bibliothek. «Geschichten zum Schmunzeln» war das gemeinsame Thema aller Erzählnächte in Schweizer Bibliotheken.

Ausgelassene Stimmung herrschte, als Erika Bänziger den Gast des Abends vorstellte: Den St.Galler Lehrer, Kabarettisten und Autor René Wagner. Bald hingen alle gebannt an den Lippen des Erzählers, der es verstand, mit seinem beredten Mienenspiel und seiner Stimme den Texten aus verschiedenen Kinderbüchern Leben einzuhauchen. EG

«Mein Körper gehört mir» im Zeughaus

Was sind gute und was sind schlechte Geheimnisse? Wann sind Berührungen komisch, wann sind sie gut? Diesen und anderen Fragen durften Kinder und Erwachsene in der Ausstellung im Zeughaus nachgehen.

«Am Bauch mag ich keine Berührungen – ausser von meiner kleinen Schwester», sagt einer der Zweitklässler, der durch die Wanderausstellung «Mein Körper gehört mir» geführt wird. Lanciert wurde sie vom Kinderschutz Schweiz.

Fachkundige Animatorinnen und Animatoren führen die Klassen durch die Ausstellung und lassen sie verschiedene Situationen beurteilen. Lehrpersonen und Eltern halten sich im Hintergrund, so dass die Kinder sich eher trauen, auch mal ein persönliches Erlebnis mitzuteilen.

Auch die öffentlichen Besichtigungen seien sehr gut besucht gewesen, sagt eine der Animatorinnen. So gingen an einem Samstagnachmittag über hundert Besucher durch die Ausstellung in Teufen.

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Begeisterung für «amuseBouche»

«amuseBouche», das A Cappella Ensemble aus dem Berner Oberland, begeisterte am 15. November die Gäste im Baradies mit Mundartliedern, swingenden Melodien, Schlagern und Barbershop Songs.

Dorfdrogist und Exiloberländer Hanspeter Michel (rechts), ist Mitglied des Ensembles, das seit acht Jahren zusammen auftritt. Foto: Erika Preisig

Heiteres, Sentimentales, Tiefgründiges und Ausgelassenes wechselten sich ab und versetzten das Publikum in ein Potpourri der Gefühle.

«amuseBouche» entstand aus einer Notlage heraus», erinnert sich Hanspeter Michel. «Da für einen Auftritt des Ensembles nicht genügend Leute verfügbar waren, sprangen wir kurzfristig ein, als Miniformation. Ja, und seither sind wir zusammen und haben 10 – 15 Auftritte und etwa gleich viele Proben pro Jahr.» Die meisten finden natürlich im Berner Oberland statt. Für ihn sei das eine wunderbare Sache, sagt Hanspeter Michel, so breche die Verbindung zu seiner alten Heimat nie ab. EP

Senioren spielten für Senioren

Am 5. November erheiterten die Schauspieler des Seniorentheaters St.Gallen die Besucherinnen und Besucher am Seniorennachmittag der evangelischen Kirchgemeinde mit einer veritablen Klassenzusammenkunft.

Allerlei Geschichten und Erinnerungen tauchen in den Dialogen auf: Heimliche Verehrer, Bubenstrieche – was halt so in einer Klasse zu jener Zeit abging.

Viel Applaus war den Laienschauspielern sicher. Unter ih-

nen war mit Ursula Feller auch eine Teufnerin. Das Seniorentheater wurde vor 35 Jahren von Senioren aus der Region St.Gallen gegründet. Seither zieht es alle zwei Jahre mit einem neuen Stück durch die Lande. EG

«Spass am Lesen» in der Bibliothek

Auf Einladung der Frauengemeinschaft tauschten sich bereits zweimal leseinteressierte Frauen in ungezwungener Runde aus über das, was sie kürzlich gelesen hatten.

Von Büchern mit interessanten Figuren, Titeln mit Herz-Schmerz, Hochspannung, Humor, wissenswerten Fakten oder einfach unterhaltsamen Schmöckern wurde berichtet. Die Lust am Kennenlernen von Neuem und die Neugier, was anderen Frauen gefallen hat, standen dabei im Vordergrund. Es wurde gelacht und diskutiert und besonders beeindruckende Passagen aus den Büchern vorgelesen.

Die nächste Runde findet statt am Mittwoch, 22. Januar wieder um 19.30 Uhr in der Bibliothek.

Zum dritten Mal werden in der anregenden Atmosphäre der Bibliothek Buchtipps ausgetauscht. Foto: zVg.

Veranstaltungen im Baradies

Das Duo Zwilch spielt auf

Isabelle Rey auf der Geige und Elias Menzi am Hackbrett schlagen streichend zu: Melodien aus den Alpen und Voralpen, gespielt mit viel Freude an den überlieferten Schätzen. Genauso möchten die Musiker dem freien und experimentellen Spiel Raum geben, so dass Bestehendes und spontan Entstandenes verschmelzen kann.

Freitag, 13. Dezember, 20.15 Uhr.

Das Leben ist zu kurz für lange Geschichten

Für einmal wagt sich Autor Ralph Weibel aus der Stadt St.Gallen über die Grenze ins Appenzellerland. Er liest im Baradies aus seinem Buch «Toiletten Lektüre».

Dass eine Lesung keine verstaubte Veranstaltung sein muss, beweist Ralph Weibel seit über sieben Jahren monatlich in der St.Galler «August-Bar» und seit zwei Jahren als Mitglied der Lesebühne «Tatwort». Getreu dem Motto, das Leben ist zu kurz für lange Geschichten, wirft er einen Blick auf Kurioses und Skurriles in unserem Alltag. Ob pubertierende Kinder oder Gewichtsprobleme, politische Reden oder Feng Shui, alles liefert genügend Stoff zum Lachen.

Freitag, 17. Januar 20.15 Uhr.

Jahr in der Hechtmühle auf privater Basis eine Hackbrettschule eröffnet, und nun lädt er zu seinem ersten Schülerkonzert ein: Praktisch sämtliche Schüler im Alter von 12 bis 75 Jahren treten zum Vorspielen an.

Als Begleiter konnte er Walter Alder am E-Piano gewinnen, und wie man es von den beiden gewöhnt ist, geht das querbeet durch alle Stilrichtungen. Für Abwechslung ist also gesorgt, und damit das Konzert definitiv keine trockene Angelegenheit wird, ist es mit einem gemütlichen Rahmenprogramm in der Ilge Teufen verbunden.

EG
Sonntag, 8. Dezember, Konzertbeginn um 15 Uhr, Eintritt gratis. Vorgängig wird ab 12 Uhr ein Fondue Chinoise à discrétion angeboten. Reservation: Restaurant Ilge, Tel. 071 333 13 60.

Romans Hackbrettschüler konzertieren

Der bekannte Teufner Hackbrettvirtuose Roman Brülisauer hat letztes

Roman Brülisauer und Ilgenwirt Köbi Inauen begleiten mit Talerschwingen den jüngsten Schüler, Daniel Inauen. Foto: EG

Ihr Metallbauer in Ihrer Umgebung
für anspruchsvolle Metallbauarbeiten

Besuchen Sie unsere Website

www.eisenbauer.ch

GELÄNER • TREPPEN • VORDÄCHER

EISENBAUER

WINDSCHUTZWÄNDE • TÜREN • FASSADEN

T 071 870 04 24
F 071 870 04 25
E info@eisenbauer.ch

LIFTTURMVERGLASSUNGEN • BALKONE

Michael Gross AG
Obere Buebschwendi 12
9038 Rehetobel

Bringen Sie Bewegung in Ihre Werbung...

9055 Bühler
Tel. 071 793 22 41
www.signerschriften.ch

Signer Schriften
Ihre Beschriftungsfirma im Appenzellerland.

Mob|bing [engl.; «wiederholtes und regelmässiges Schikanieren»] *das*

Wenn die soziale Isolation unerträglich wird.

Kostenlose Beratung bei einer Fachperson.

Termin vereinbaren!
071 223 53 91

ORTEGA SCHULE ST. GALLEN

ORTEGASCHULE DIE PRIVATSCHULE

Hauptagentur Teufen

Dorf 5, Postfach, 9053 Teufen, Telefon 071 333 20 44
Fax 071 333 46 03, teufen@axa-winterthur.ch

Markus Wirth Agenturleiter
Mark Bosshard Versicherungsberater
Niklaus Koller Versicherungsberater
Maurus Breitenmoser Versicherungsberater

RS RAYMOND SCHÖNHOLZER

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66
Kurvenstr. 10, 9062 Lustmühle
www.schoenholzerbau.ch

Der neue **MOKKA**

DER BERG RUFT.

Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

www.opel.ch Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40	Mühlegg-Garage 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92	Zeughausgarage AG 9050 Appenzell www.zeughausgarage.ch 071 / 788 10 30
---	--	---

fenster dörig

Holz-Metall-Fenster • Kunststoff-Fenster

Fenster Dörig AG, 9050 Appenzell
Telefon 071 787 87 80, Fax 071 787 18 72

Was ist immer am
15. des Monats?

Wir haben
Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe.

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

Als das Kloster noch eine Wirtschaft führte

Vor 50 Jahren wurde die Gaststube im Kloster Wonnenstein geschlossen

Erich Gmünder

Ältere Teufner erinnern sich, wie man nach dem Gottesdienst oder dem Kauf eines Heilmittels in der schmucken Gaststube einkehrte. Vor 50 Jahren wurde das Klosterbeizli geschlossen.

Die Zeit scheint hier stillgestanden zu sein: Sr. Scolastika in der ehemaligen Gaststube vor der alten Durchreiche. Foto: EG

Der bald 80-jährige Lokalchronist Werner Holderegger erzählt, wie er als Bub mit seiner Mutter jeweils dort einkehrte, nachdem sie an der Pforte ein Medikament aus der Klosterapotheke gekauft hatte. Später war er als Wasserableser der Gemeinde 33 Jahre lang, zweimal jährlich zu Besuch, und durfte als einer der wenigen Männer die Räume betreten, die zur Klausur gehörten. In der Gaststube seien ihm jeweils ein Likör und ein Klosterkräpfli angeboten worden.

«Di boggelet Marie»

Die «Schnapswirtschaft» kennt Sr. Scolastika nur vom Hörensagen. Als die junge St.Gallerin 1964 ins Kloster eintrat, war die Gaststube eben geschlossen worden. Der Betrieb passte irgendwie nicht zur Stille des Klosters, dazu kam, dass damals eine schwere Grippe zu einer vorübergehenden Schliessung geführt hatte, und danach blieb es dabei. Unvergesslich bleibt die Serviererin, «di boggelet Marie», eine gebückt gehende Bauerntochter aus Häggenschwil, die wegen ihres Gebrechens nicht in die Ordensgemeinschaft aufgenommen werden durfte und als Dienstmagd arbeitete. «Es Unikum», erinnert sich Sr. Scolastika. Ihr Laienstand war ideal

für den Service: Für eine Ordensfrau wäre das nicht erlaubt gewesen. Die Klosterfrauen in der Klausur reichten die Getränke und Speisen durch die Durchreiche, welche diese vor unbefugten Einblicken schützte. Später war Marie Mädchen für alles sowie «Muuserin»; mit der Mausefalle habe man sie jeweils über die Klosterwiesen wandeln gesehen.

Die von Werner Holderegger erwähnten Klosterkräpfli gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ihre Produktion war damals aus Mangel an Mehl eingestellt worden. Die Rezepte werden aber noch heute gehütet. Und auch die «Trietschnitten», in Rotwein getunkte Zimtschnitten, welche an Festtagen gereicht wurden, kennt Sr. Scolastika nur vom Hörensagen. Kürzlich ist ein Rezept aufgetaucht: Gut möglich, dass diese Spezialität dereinst wieder aufgetischt wird. Ob auch die klösterliche Gaststube dereinst wieder ab und zu geöffnet wird?

Weihnachtsmarkt im Kloster

Alle Jahre wieder ... lädt das Kloster Wonnenstein zu Beginn der Adventszeit zum Schmökern ein. Schwester Scolastika hat mit zahlreichen Helferinnen und Helfern seit Monaten eingekocht, gebastelt, verziert und gebacken, dass die grossen Tische im Festsaal sich unter der riesigen Auswahl fast biegen. Dutzende Konfitüren, Sirup und neuerdings sogar Punsch, alles von Früchten aus dem Klostergarten, aber auch Gewürze, Tees, Gebäcke, die Produkte aus der Klosterapotheke sowie Kerzen, Gestecke und Glückwunschkarten eignen sich als Geschenke oder Mitbringsel. In einer Ecke des Raums steht die berühmte barocke Weihnachtskrippe aus dem Jahr 1785, und über allem liegt ein feiner Duft nach Kerzen. EG
Öffnungszeiten: Kloster Wonnenstein, Samstag, 30. November, Sonntag, 1. und Montag, 2. Dezember, jeweils 9 bis 11 und 14 bis 17 Uhr.

De Samichlaus chonnt in Tüfner Wienachtswald

Seit vielen Jahren wird der Wienachtswald von einigen Teufner Wirten (mit Unterstützung der SVP und von Elektro Koller) mit Figuren geschmückt und festlich beleuchtet. Bei der Feuerstelle im Wald oberhalb des Schwimmbads empfängt der Samichlaus mit Knecht Ruprecht den Fackelumzug und schenkt allen braven Kindern ein Chlaus-säckli. Gegen die Kälte helfen Glühwein und Apfelpunsch, und warm ums Herz wird's einem bei den Weihnachtsklängen der Harmoniemusik-Formation.

Zum Abschluss servieren die Wirte eine feine Gerstensuppe. Dies als Dankeschön für den Besuch der Gasthäuser über das ganze Jahr. Die Organisatoren freuen sich auf einen

grossen Aufmarsch der Teufner Kinder und ihrer Begleitpersonen.

Mittwoch, 4. Dezember. 17 Uhr Fackelumzug zum Schwimmbadwäldli. Besammlung auf dem Zeughausplatz. Ab 17.30 Samichlaus überrascht die Kinder.

Claro-Weltladen sucht Mitarbeiterinnen

«Ein Dach trägt niemand allein», sagt man in Nigeria. Auch um den Betrieb des claro-Weltladens in Teufen aufrecht zu erhalten, braucht es viele Hände, die am grossen Dach des fairen Welthandels ein klein wenig mittragen. Haben Sie Lust, wöchentlich zwei bis vier Stunden im claro-Weltladen mitzuarbeiten, um einen Beitrag zu leisten für die Menschen aus dem Welt-Süden und aus benachteiligten Regionen Europas? Das attraktive Sortiment, der Kontakt mit der Kundschaft und die Zusammenarbeit in einem engagierten Team bringen Abwechslung und Spielraum für Eigeninitiative. Neben Bio-Lebensmitteln und Handwerk aus aller Welt bietet der claro-Weltladen auch diverse Geschenkartikel, Spielsachen, Kerzen etc. aus geschützten Werkstätten und sozialen Institutionen an.
Vreni Wild, Tel 071 333 38 78 beantwortet gerne Ihre Fragen. Claro-Weltladen, Hauptstr. 8, Tel. 071 333 51 91.

Adventscfé im Sommerhuschen

Mitten im Winter ladt das Haus Lindenhugel am Sonntag 8. Dezember zum Adventskaffee ins lauschige Sommerhuschen ein.

Advent bezeichnet die Jahreszeit in der wir uns auf Weihnachten einstimmen.

Besuchen Sie uns am 2. Advents-Sonntag in unserem Sommerhuschen, erleben Sie Gemutlichkeit und Geselligkeit in einer speziellen Atmosphere, geniessen Sie am Cheminee-Feuer ein heisses Getrank und versussen

Sie sich den Tag mit einem Dessert.

Und wer weiss, vielleicht last Frau Holle dicke Schneeflocken vor den Fenstern wirbeln und tanzen. Die Bewohner und das Team Haus Lindenhugel freuen sich auf viele grosse und kleine Besucher. Sommerhuschen Haus Lindenhugel. Adventskaffee, Sonntag, 8. Dezember 2013 13 – 16.30 Uhr.

Weihnachten – mehr als Guetzli und Geschenke!

Anregungen zum altersgerechten Umgang mit Kinder-Fragen zur Bedeutung von Weihnachten und verschiedenen Weihnachtsbrauchen.

Ein Angebot fur Eltern, Grosse Eltern und Lehrpersonen von Kindern im Alter zwischen 1 und 10 Jahren. Referat und Austausch zu Fragen rund um die Bedeutung von Weihnachten. Vorstellung und Erklarung verschiedener Weihnachtsbrauche. Buchertisch der Bibliothek mit Kinderbuch-Tipps. Wahrend der Veranstaltung bieten wir einen Kinderhutedienst fur 1–4-Jahrigere im Nebenraum und ein Bastelatelier fur altere Kinder im Kellergeschoss an. Ausserdem gibt es fur alle einen kleinen Zvieri.

Mittwoch, 4. Dez. 16 – ca. 17.30 im evangelischen Kirchgemeindehaus Horli. Pfrn. Andrea Anker, Anita Mosli und Erika Banziger freuen sich auf Ihr Kommen! Eine Anmeldung ist nicht notig, aber erwunscht: andrea.anker@ref-teufen.ch.

Vielen Dank fur Ihre Treue im vergangenen Jahr.
Wir wunschen Ihnen frohe Weihnachten und ein effreuliches neues Jahr.

kunzdruck

Kunz-Druck & Co. AG · Hauptstrasse 51 · 9053 Teufen
Telefon 071 335 80 90 · Fax 071 335 80 91 · info@kunz-druck.ch · www.kunz-druck.ch

Betriebsferien: 23. Dezember bis 3. Januar

Fiona Heierli freut sich auf das Konzert im Januar und aufs Publikum. Foto: AG.

Singen für eine gute Note

Zehn Jugendliche singen unter Anleitung der 18-jährigen Fiona Heierli aus Niederteufen. Es ist ihre Maturaarbeit.

«Einige Lieder habe ich neu arrangiert, das war die schwierigste Arbeit», sagt Fiona Heierli. Im Original waren die Lieder nicht vierstimmig oder als A Cappella Version geschrieben. Die Gruppe besteht aus Jugendlichen,

A Cappellas & Fellas

A Cappella Konzert als Maturaarbeit von Fiona Heierli.

Freitag, 10. Januar 2014 – 19.00 Uhr
in der Aula der Kantonsschule Trogen
Eintritt frei – Kollekte

Jeden Samstag proben die Jugendlichen in der Kanti Trogen.

die Fiona Heierli aus der Schule kennt. Etwa zehn Lieder, vorwiegend aktuelle Popsongs, werden sie im Januar am Konzert singen.

Auf die Idee für das A Cappella-Projekt kam sie am A Cappella Festival in Appenzell. «Da wurde mir klar, dass bei A Cappella alles zu hören ist – es gibt keine Musik, die von der Stimme ablenkt. Das faszinierte mich plötzlich.»

Selber spielt sie Klavier und nimmt an der Kanti Gesangsstunden. Ausserdem stammt sie aus einer musikalischen Familie und konnte auch schon in der Soul- und Bluesband ihres Vaters, Tom Heierli, singen.

Das Konzert ist aber nur ein kleiner Teil ihrer Maturaarbeit. Fiona Heierli dokumentiert die Arbeitsprozesse, wie das Arrangieren der Lieder, Organisieren der Gruppe, aber auch Schwierigkeiten, die sie hatte. Auch eine Präsentation ihrer Arbeit wird beurteilt. «Es ist

eine kreative Produktion, keine wissenschaftliche, das heisst, ich muss damit nichts belegen können.»

Nach der Schule möchte sie keinen musikalischen Beruf lernen. «Ich möchte mir das als Hobby erhalten.» Lieber möchte sie Medizin studieren oder an die Fachhochschule und vielleicht Hebamme werden – das sei aber alles noch sehr offen. AG

Grenzhalt: Vollmondnacht auf der Kantonsgrenze

Am 17. Dezember 1513 wurden die Urkunden unterzeichnet, welche das damals ungeteilte Land Appenzell zum 13. Mitglied der Eidgenossenschaft machten.

Zum Ausklang der Feierlichkeiten gestalten die Kulturkommission Gais und die Kulturgruppe Appenzell gemeinsam einen grenzüberschreitenden Schlusspunkt.

Der kleine Event findet am 17. Dezember – bei Vollmond – am Zwislenbach auf der Grenze zwischen Gais und Appenzell und damit an der Grenze zwischen Ausser- und Innerrhoden statt.

Der Festplatz wird mit Fackeln beleuchtet; die Appenzeller Bahnen werden dort einen Extrahalt einlegen. Es gibt einfache wärmende Verpflegung und Getränke.

Der Künstler Roman Signer hat ein Grenzen überwindendes Projekt für diesen Anlass entwickelt. Dessen Umsetzung ermöglichten beide Appenzeller Kantone und Sponsoren. Grenzhalt am Dienstag, 17. Dezember 19 Uhr, am Zwislenbach an der Kantonsgrenze zwischen Gais AR und Meistersrüte AI: Extrahalt der Appenzeller Bahnen um 18.40 und 18.50 Uhr.

Advent – Gospel – Freude hinaus in die Welt singen

Der Gospelchor Appenzeller Mittelland unter der Leitung von Birgit Steiner lädt zu zwei Adventskonzerten ein.

Weihnachtliche Songs werden Sie in die festliche Zeit einstimmen. Bereichert werden die Konzerte vom jungen Trompeter Luca Valentino Steiner und von weihnachtlichen Orgelklängen.

Evang. Kirche Speicher, Samstag, 7. Dezember 17 Uhr. Evang. Kirche Teufen, Sonntag, 8. Dezember 17 Uhr. Eintritt frei. Kollekte.

Karin Fontana vor dem noch leeren Ladenlokal Dorf 12. Foto: EG

Adventskafi im Dorf

Wie wär's, wenn wir im freien Ladenlokal im Dorf 12 (ehemals Yvonne's Weinkabinett) etwas zur Weihnachtsstimmung im Dorf beitragen und ein kleines, temporäres Adventskafi aufmachen würden? Diese schöne Vision hatten Karin Fontana und Annelies Bischoff. Der Vermieter der Liegenschaft fand das eine gute Idee, und nun laden die beiden Frauen alle herzlich ein in ihr weihnachtliches Reich, wo es sich bei Kaffee und Kuchen und gegen Abend einem Glas Wein und Häppchen gemütlich sitzen und plaudern lässt.

Der Schmuck von Karin Fontana und die weihnachtlichen Dekoartikel von Annelies Bischoff bilden ein stimmungsvolles Ambiente.

Dorf 12, Ausstellung und Adventskafi. Öffnungszeiten: Mittwoch 11./18. Dezember 14 – 18 Uhr; Donnerstag 12./19. Dezember 14 – 18 Uhr; Freitag 13./20. Dezember 9 – 12 Uhr und 14 – 20 Uhr; Samstag 14./21. Dezember 9 – 16 Uhr.

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie die Kinderhilfswerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2013 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2014. Der Mehrpreis von Fr. 10.- fliesst ebenfalls in die Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch, Shop, einzusehen und zu bestellen.

Dezember 2013

- | | |
|--|--------------|
| 1. Sonntag, Kloster Wonenstein | 9.00 Uhr |
| Adventsverkauf Samstag 30. Nov. - Montag 2. Dez. (9-11 und 14-17 Uhr) | |
| 3. Dienstag, Bibliothek | 17.00 Uhr |
| Bilderbuchgeschichten zur Weihnachtszeit
Dienstag, 3., 10. und 17. Dezember, für 3-6 Jährige | |
| 4. Mittwoch, Schwimmbadwald | 17.00 Uhr |
| Tüüfner Wienachtswald Teufner Wirte
Besammlung Zeughausplatz | |
| 7. Samstag, ganze Gemeinde | ab 7.00 Uhr |
| Altpapier- und Kartonsammlung Fussballclub | |
| 7. Samstag, Bibliothek | 11.00 Uhr |
| Präsentation Neujahrsblatt 2014 Jürg Rohr | |
| 8. Sonntag, evang. Kirche | 9.45 Uhr |
| «Macht hoch die Tür» anKlang-Gottesdienst mit dem Jodlerclub
anschliessend Kirchgemeindeversammlung | |
| 8. Sonntag, Haus Lindenhügel | ab 13.00 Uhr |
| Adventskaffee im Sommerhäuschen | |
| 8. Sonntag, evang. Kirche | 17.00 Uhr |
| Konzert Gospelchor Appenzeller Mittelland | |
| 13. Freitag, Baradies Engelgasse | 20.15 Uhr |
| Duo Zwilch | |
| 22. Sonntag, evang. Kirche | 17.00 Uhr |
| Weihnachtssingen mit der Bach_Kantorei | |
| 26. Donnerstag, Abfallsammelstellen | |
| Keine Kehrichtabfuhr Ersatztour ganzes Gemeindegebiet: Montag, 30. Dezember
Abfuhr Gemeindeteil Ost: Donnerstag, 2. Januar | |
| 31. Dienstag, Dorf | ab 11.00 Uhr |
| Silvesterchlausen
verkehrsfreies Dorf 10.45–13.15 Uhr | |

Januar 2014

- | | |
|--|----------------|
| 1. Mittwoch, evang. Kirche | 17.00 Uhr |
| Musikalische Vesper zum Neujahr
Manuel Walser, Regina Meyer, Wilfried Schnetzler | |
| 8. Mittwoch, Sammelstellen Abfall | ab 7.00 Uhr |
| Abfuhr von Christbäumen | |
| 11. Samstag, Zeughaus | 8.00-16.00 Uhr |
| 2. Teufner Winterflohmarkt
Auskunft 077 442 63 77 (Brocker) | |
| 17. Freitag, Baradies Engelgasse | 20.15 Uhr |
| Toiletten-Lektüre mit Ralph Weibel | |

Ausstellungen

- 7. - 10. Dezember** Fernblick
Mandalas von Claudia Lengwiler
Vernissage: Samstag 7. Dezember, 16 Uhr
- ab 11. Dezember** Dorf 12
Adventskafi und Ausstellung
Karin Fontana Annelies Bischoff
- bis 6. Januar** Bibliothek
Weihnachtsdekorationen von Simone Quarella
- bis 9. März** Zeughaus
Hermann Blumer Sonderausstellung
Öffentliche Führung: Sonntag, 12. Januar, 14 Uhr
- auf weiteres** Gesundheitszentrum santémed
Bilderausstellung von Rosmarie Fässler

2. Tüüfner Winterflohmarkt im Zeughaus

Ein weiteres Mal sind Jung und Alt eingeladen, Angesammeltes, Loszuwerdendes, Störendes oder nicht mehr Gebrauchtes am 2. Tüüfner Winterflohmarkt anzupreisen.

Im geheizten Zeughaus können die Schnäppchenjäger, Stöberer, Besucher und Händler gemütlich an der Wärme das Flohmarktfeeling geniessen.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und viele neugierige Besucher. Wir betreiben eine Kaffee- und Kuchenbar und vor dem Zeughaus gibt es Kebab.

Für einen Beitrag von Fr. 50.- kann ein Standplatz inkl. Marktstand gemietet werden.

Anmeldungen bis 5. Januar unter:
fam.brocker@bluewin.ch oder 077 442 63 77.
Zeughaus, Samstag 11. Januar 8 – 16 Uhr.

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im Dezember und Januar						
Cevi-Jungschar	Cevi-Waldweihnacht	Schwimmbad-Wald	Sa	14.12.	17.00 Uhr	
	Cevi-Jungschar und Fröschli	Hecht/Cevihütte	Sa	4./18.1.	14.00 Uhr	
Help Samariter	Schlussabend	Landhaus	Fr	6.12.	18.30 Uhr	
	Fondue im Wald	Landhaus	Fr	17.1.	18.30 Uhr	
Blauring	Waldweihnacht	kath. Pfarreizentrum	Fr	13.12.	18.30 Uhr	
Ludothek	Spielsamstag	Ludothek	Sa	7.12.	10.00 Uhr	
	Spielabend f. Erwachsene u. Jugendliche	Ludothek	Di	14.1.	20.00 Uhr	
FDP Teufen	FDP-Stamm	Haus Unteres Gremm	Sa	21.12.	7.30 Uhr	
Frauen-gemeinschaft FG	Adventsschritte	Treffpunkt AB-Haltestelle NT	Mo	2.12.	19.00 Uhr	
	Senioren-Spielnachmittag	kath. Pfarreizentrum	Do	19.12.+16.1.	14.00 Uhr	
	Kinderprogramm Kasperlitheater	kath. Pfarreizentr.	Sa	11.1.	14.00 Uhr	
	Spass am Lesen	Bibliothek	Mi	22.1.	19.30 Uhr	
Musikschule	Adventskonzert	evang. Kirche	Fr	13.12.	19.00 Uhr	
EV Tobel	Höck	Restaurant Gemsli	Fr	10.1.	20.00 Uhr	
	Besuch Laternliweg	Berghotel Schwägälp	Sa	18.1.	18.00 Uhr	
Jugendtreff	Mädchentreff	für Primarschülerinnen, Wöschhüsli	Do	5.12.	17.00 Uhr	
Anwaltsverband	Unendgeltliche Rechtsauskunft	Gemeindehaus	Mi	8.1.	17.00 Uhr	
Kirchen	Ökumenischer Adventsbasar	Pfarreizentrum Stofel	So	1.12.	11.00 Uhr	
	Jugendprojekt Timeline	KGH Hörli	So	8./22.12.	17.00 Uhr	
	Chrabelgruppe	KGH Hörli	Di	3./17.12.	15.00 Uhr	
	SympaTisch	thailändischer Mittagstisch, KGH Hörli	Do	5.12. + 9.1.	12.00 Uhr	
	Seniorentreff Adventsfeier	Lindensaal	Di	10.12.	14.30 Uhr	
	Ökum. Kontaktzmittag	Restaurant Ilge	Fr	13.12.	11.30 Uhr	
	Ökum. Kontaktzmittag	Restaurant Anker	Fr	31.1.	11.30 Uhr	
	Ökum. Advents-Chinderfiir	kath. Kirche	So	15.12.	16.00 Uhr	
	Sternwanderung	Treff Bahnhof Teufen	Mi	18.12.	15.45 Uhr	
	Landfrauenverein	Chlaushöck	Haus Unteres Gremm	Mi	4.12.	19.30 Uhr
Jass- und Spielabend		Restaurant Ilge	Mo	6.1.	20.00 Uhr	
Mondscheinwanderung			Do	16.1.	18.00 Uhr	
Stiftung idée sport	Open Sunday	Dorfturnhalle	So	wöchentlich	13.30 Uhr	
Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Haus Unteres Gremm	Do	12.12. + 9.1.	14-16 Uhr	
	mit Anmeldung am Vortag	079 686 22 43	Do	5.12. + 2.1.	9-11 Uhr	
	mit Anmeldung am Vortag	079 686 22 43	Di	17.12. + 21.1.	9-11 Uhr	
Seniorissimo	<i>Wöchentliche Aktivitäten:</i>					
	Jassfreunde	Hotel Linde	Di	jeweils	14.00 Uhr	
	Pilates für Senioren	Landhaus	Mi	jeweils	9.00 Uhr	
	<i>weitere Aktivitäten im Dezember/Januar:</i>					
	Rücken- Beckenbodengymnastik	Gymraum Landhaus	Mo	9.12. + 6./20.1.	17.00 Uhr	
	Weihnachtskaffee Senioren-Stamm	Lindenhügel	Mo	9.12.	9.00 Uhr	
	Offener Senioren-Stamm	AH Lindenhügel/Bächli (Jan.)	Mo	23.12. + 6./20.1.	9.00 Uhr	
	Ökum. Bibelkreis	Grünaustrasse 4 (Info 071 330 00 55)	Do	5.19.12.+15.29.1		
	Französisch Konversation	Haus Unteres Gremm	Mo	2.16.12+13.27.1	14.00 Uhr	
	Englisch Konversation	Haus Unteres Gremm	Mo	2.16.12+13.27.1	14.00 Uhr	
	Italienisch Konversation	Unterrain 15 (Humbel)	Mi	11.12. + 8./22.1.	9.00 Uhr	
	Gemeinsames Singen	Haus Lindenhügel	Mo	23.12. + 27.1.	9.30 Uhr	
	Literaturclub	(Auskunft Tel. 071 330 07 33)	Di	17.12. + 28.1.	16.00 Uhr	
	Wandergruppe	Bildsteiner Winterrundweg	Treff Bahnhof	Do	9.1.	7.30 Uhr

Infos: Josef Zahner, 071 333 27 78
mjzahner@bluwewin.ch

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

Mandalas im Bildungshaus Fernblick

Das Bedürfnis, mit Farben etwas zu gestalten, hatte die in Teufen wohnhafte Claudia Lengwiler schon vor vielen Jahren. Als ehemalige Lehrerin hat sie sich in verschiedenen Kursen weitergebildet, unter anderem zum Thema Energie der Farben. Das Malen und Betrachten von Mandalas hat eine wunderbare meditative und oft auch heilsame Wirkung, ist sie überzeugt. Inzwischen ist eine kleine Galerie ihrer Werke entstanden.

Durch Zufall hat sie Anna Regula Maurer, die neue Leiterin des Bildungshauses Fernblick kennengelernt. Diese ermöglicht der Künstlerin, an drei Tagen der offenen Tür ihre Bilder im Haus auszustellen. Es werden auch Workshops angeboten.

7. – 10. Dezember, Ausstellung im Bildungshaus Fernblick Teufen. Vernissage: 7. Dezember 16 Uhr. Einführung: Anna Regula Maurer; Musik: Ruedi Bischoff, Hackbrett; Text: Verena Hubmann. www.mandalabor.ch

Claudia Lengwiler mit der Leiterin des Fernblicks, Anna Regula Maurer. Foto: AF

Frauengemeinschaft: Kasperlitheater

Bettina Leibundgut besucht uns mit ihrem «Theater Bubü». Alle kleinen und grossen Kasperli-Fans sind herzlich eingeladen, am Samstag, 11. Januar von 14 – 15 Uhr im kath. Pfarreizentrum Stofel, Teufen vorbei zu schauen. Getränke, Popcorn, Kaffee und Kuchen können gekauft werden. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren.

Kosten: 5 Fr. pro Person. Informationen bei Jennifer Brügger Telefon 071 277 01 53 oder 078 868 30 77.

Helewie

Sonnenkollektoren der anderen Art: Robert Neff vor seiner «Solaranlage».

Foto: EG

■ Solarenergie ist momentan in aller Munde. **Robert Neff** fängt die Sonnenergie anderweitig ein: Seine Hausfassade an der Speicherstrasse hängt voller prächtiger Trauben, die er nach dem Wümmet in einem Fass sammelt und gären lässt. Daraus lässt er ein feines Wasserlein brennen, «Röbi's Grappa», der an kalten Wintertagen die im Sommer gesammelte Wärme wieder abgibt.

■ Auf viel Sympathie stiess die Idee der IG und der Gemeinde, die «Alpstein-Promenade», von der Linde bis zur Haltestelle Nieder-teufen, abzuschreiten. Ebenso so gut rüber kam die kommunikative Art von Bahndirektor **Thomas Baumgartner**, der bereitwillig auf alle Fragen reagierte und auch einräumte, wenn er einmal keine Antwort wusste.

Dass er **Barbara Ehrbar-Sutter**, die Initiatorin der IG, beim Abschied «**Frau Breitenmoser**» nannte, hat ihm diese nicht nur verziehen – im Gegenteil: «Das finde ich marketingmässig super», freute sich die Inhaberin der Metzgerei Breitenmoser mit einem Seitenblick auf ihren Marketing-Chef **Marco Panella**.

■ Ein Namensproblem hat offenbar auch die Gemeindeverwaltung. So wurde an der Orientierungsversammlung der Name des neuen Gemeindeschreibers **Roger Böni** auf einem präsidialen Dia mit einem h geschrieben. Die Verwirrung ist wohl die Folge davon, dass sich die Gemeindeschreiber zurzeit die Klinke in die Hand geben. Nach **Peter Thumas** kurzem Gastspiel ist der frühere Gaiser Gemeindeschreiber **Walter Zähner** als Aushilfe eingesprungen, bis der derzeitige Gemeindepräsident von Untereggen am 1. Februar seine Stelle antritt.

■ Auch die Wasserversorgung hat ein Problem. Sie, die oft Löcher auftut, um Wasserleitungen zu verlegen oder sanieren, kämpft jetzt mit Löchern ganz anderer Art: Die Doppelkarte, welche an alle Wasserbezügler versandt wurde, um den Wasserbezug selber zu deklarieren, war offenbar zu stark perforiert – sprich gelöchert: Viele Exem-

plare rissen bei der maschinellen Bearbeitung, so dass eine unbekannte Zahl von Hauseigentümern nur den einen Teil der Drucksache erhielt. Wo der Fehler genau passierte, wird geklärt – **Bully Mösli** bittet alle Betroffenen um Entschuldigung. Vollständige Deklarationskarten können via E-Mail an wvt@teufen.ar.ch oder per Tel. 071 335 00 55 nachbestellt werden.

Eros Plüss, der stets freundliche Mitbewohner. Foto: EP

■ Viele kennen ihn, **Eros Plüss**, den Mann mit dem Elektrorollstuhl, der allen stets freundlich zulächelt. Seit 1975 lebt er im Wohnheim Eben Ezer/Schönenbühl. Mit einem Anliegen hat er sich an die Tüüfner Poscht gewandt: «Ich möchte allen Leuten im Dorf einmal danke sagen. Weil sie so freundlich sind zu mir, und hilfsbereit. Sie halten mir die Türe auf, z.B. bei der Post und viele sagen noch ein paar nette Worte. Darum bin ich gern in

Teufen.» Dieses Kompliment geben wir natürlich gerne weiter.

■ Und weil wir gleich beim Danken sind: Ein ganz besonderes Dankeschön haben sich **Christian Meier** und **Angelika Bischof** vom Ziiträdli ausgedacht, um das Waldegg-Gastgeberpaar **Anita** und **Chläus Dörig** zu überraschen: Sie haben die Weihnachtsdekoration aus Brot hergestellt. Wer nun glaubt, diese sei zum Anbeissen schön, muss leider enttäuscht werden: Sie ist wirklich nur zum Anschauen.

Überraschung für den Chef: Christian Meier und Angelika Bischof im Ziiträdli. Foto: EG

Notiert: Erich Gmünder

Spitzenmedizin am Fusse des Säntis

www.beritklinik.ch
9053 Teufen | 071 335 06 06

Unser Ärzteteam

Orthopädie

Dr. med. Reto A. Bon
Dr. med. Alexander Bucher
Dr. med. Heiko Durst
Prof. Dr. med. André Gächter
Dr. med. Frank Gebhard
Dr. med. Thomas Herren
Dr. med. Pierre Hofer
Dr. med. Martin Houweling
Dr. med. Johannes Keel
Dr. med. Herbert König
Dr. med. Peter Mewe

Neuro- / Wirbelsäulen-Chirurgie / Schmerzmedizin

Dr. med. Stephan Gmeiner
Dr. med. Aleksandar Popadic
Dr. med. Ismail Taner
Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang

Chirurgie / Venenleiden

Dr. med. Emmanuel Bannerman
Dr. med. Max Fischer
Dr. med. Kuswara Halim
Dr. med. Nikolaus Linde

Gynäkologie

Dr. med. Elisabeth Leuenberger
Dr. med. Richard Urscheler
Dr. med. Caroline Schumann

BERIT KLINIK TEUFEN

Anästhesie / Schmerzmedizin

Dr. med. Anita Kohler
Dr. med. Christian Paulus

Traditionelle Chinesische Medizin

Prof. Dr. TCM Chang Qing Liu

Hand-, Plastisch-Rekonstruktive- und Ästhetische Chirurgie

Dr. med. Simone Feurer
Dr. med. Peter Meyer
Dr. med. Dominik Schmid
Dr. med. Volker Wedler
Dr. med. Stefan Weindel

Dermatologie

Dr. med. Claudio Cipolat
Dr. med. Marco Venuti

Konsiliar- und Präsenzdienst-Ärzte

Dr. med. Giovanni Bassanello
Dr. med. Conrad Eugster
Dr. med. Christian Loewe
Dr. Claudia Mrazek-Muntwiler
Dr. med. Christoph Rohrer
Dr. med. Edgar Schai
Dr. med. Zdenek Skruzny
Dr. med. Teresa Thieke